

Contenido

- 3 *Genética y mejoramiento*
Prueba de la microinjertación del cacao sobre patrones de diferentes edades
Miriam Rodríguez-Terrero, Miguel Menéndez- Grenot, Algimiro Nariño-Nariño y Wilfredo Lambertt-Lobaina
- 6 *Fitotecnia*
Influencia del tamaño de la bolsa en el desarrollo de las posturas de *Coffea arabica* Lin. var. Isla 6-14
Roberto González-Vega e Isidro Fernández-Rosales
- 10 Aprovechamiento de los desechos derivados del manejo de los árboles de sombra en un ecosistema cafetalero de montaña
Humberto Vázquez-López
- 16 *Suelos y agroquímica*
Utilización de la Pleurotina como abono orgánico para la producción de posturas de café
Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Rosa Catalina Bermúdez-Savón, Carlos Alberto Bustamante- González, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Nora García-Oduardo, Mario J. Verdecia-García y Migdalia Serrano-Alberni
- 22 Requerimientos de K por *Coffea canephora* Pierre durante el establecimiento y primer ciclo productivo del cultivo en suelos Pardos
Rolando Viñals-Núñez, Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz y Rogelio Ramos-Hernández
- 29 Efecto de diferentes concentraciones de FitoMas-E en el desarrollo de posturas de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* L. variedad *Maragogipe*
Adolfo Ramos-Marzan, Carlos Alberto Bustamante-González, Ramón Antonio Ramos-Navas, Wilber Márquez-Márquez y Norlan Moran-Rodríguez
- 35 *Investigación participativa*
Resultados de un proyecto de capacitación sobre cosecha y beneficio del cacao
José Jesús Márquez-Rivero y María Beatriz Aguirre-Gómez
- 41 *Tecnología industrial y preindustrial*
Efecto del tiempo transcurrido entre la cosecha y el desgrane de la mazorca del cacao sobre la calidad comercial
Miguel de la Cruz-Muguercia y Wilfredo Lambertt-Lobaina
- 46 Estudio bromatológico realizado a la pulpa de café, los cuerpos fructíferos y el sustrato remanente del cultivo de *Pleurotus ostreatus* var. Florida
Mario J. Verdecia-García, Rosa Catalina Bermúdez-Savón, Délira Navarro-Ocaña, Migdalia Serrano-Alberni, Alexey Yero-Guevara, Manuel J. Serrat-Díaz, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Nora García-Oduardo y Pedro Gross-Cobas
- 53 Granulometría, calidad en taza y rendimiento de *Coffea arabica* Lin. en zonas de Tercer Frente
Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Mario J. Verdecia-García, Alexey Yero-Guevara y Julio Chacón-Reina
- 58 *Comunicación corta*
Comportamiento de imperfecciones en café de seis zonas del municipio de Tercer Frente, Santiago de Cuba
Délira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Mario J. Verdecia-García y Julio Chacón-Reina
- 61 Estudio comparativo del cultivo de setas comestibles (*Pleurotus ostreatus*) en diferentes ambientes
Julio Chacón-Reina, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña y Mario J. Verdecia-García

Contents

- 3 *Genetic and improvement*
Test of the micro grafting of the cocoa on patterns of different ages
Miriam Rodríguez-Terrero, Miguel Menéndez- Grenot, Algimiro Nariño-Nariño and Wilfredo Lambertt-Lobaina
- 6 *Cropping farm*
Influences of the bag size in the development of the *Coffea arabica* Lin. var. Isla 6-14
Roberto González-Vega and Isidro Fernández-Rosales
- 10 Use of the derived trashes of the shade trees management in a coffee ecosystem of mountain
Humberto Vázquez-López
- 16 *Soils and Agro-chemistry*
Use of the Pleurotin like organic manure for the production of coffee seedlings
Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Rosa Catalina Bermúdez-Savón, Carlos Alberto Bustamante- González, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Nora García-Oduardo, Mario J. Verdecia-García and Migdalia Serrano-Alberni
- 22 Requirements of potassium for *Coffea canephora* Pierre during the establishment and first productive cycle of the cultivation in brown soils
Rolando Viñals-Núñez, Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz y Rogelio Ramos-Hernández
- 29 Effect of different concentrations of FitoMas-E in the development of seedlings development of hypocotyledonar grafts of *Coffea arabica* L. variety Maragogipe
Adolfo Ramos-Marzan, Carlos Alberto Bustamante-González, Ramón Antonio Ramos-Navas, Wilber Márquez-Márquez y Norlan Moran-Rodríguez
- 35 *Participative Investigation*
Effectiveness of three plant species that preserving of the soil in cacao tree plantations of Baracoa
José Jesús Márquez-Rivero and María Beatriz Aguirre-Gómez
- 41 *Industrial and pre-industrial technology*
Effect of the time lapsed between the crop and the one threshes of the ear of the cocoa about the commercial quality
Miguel de la Cruz-Muguercia and Wilfredo Lambertt-Lobaina
- 46 Bromatological study carried out to the pulp of coffee, the fruitful bodies and the remanent substratum of the *Pleurotus ostreatus* var Florida crop
Mario J. Verdecia-García, Rosa Catalina Bermúdez-Savón, Délira Navarro-Ocaña, Migdalia Serrano-Alberni, Alexey Yero-Guevara, Manuel J. Serrat-Díaz, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Nora García-Oduardo and Pedro Gross-Cobas
- 53 Grain, quality in cup and yield of the *Coffea arabica* Lin. in Tercer Frente areas
Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña, Mario J. Verdecia-García, Alexei Yero-Guevara and Julio Chacón-Reina
- 58 *Short communication*
Behavior of imperfections in coffee of 6 areas of the Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba
Délira Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo- Destrades, Mario J. Verdecia-García and Julio Chacón-Reina
- 61 Comparative study of edible mushroom (*Pleurotus ostreatus*) crop in different environments
Julio Chacón-Reina, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délira Navarro-Ocaña and Mario J. Verdecia-García

Genética y mejoramiento

Prueba de la microinjertación del cacao sobre patrones de diferentes edades¹

Miriam Rodríguez-Terrero,* Miguel Menéndez-Grenot,* Algimiro Nariño-Nariño* y Wilfredo Lambertt-Lobaina*

Resumen

Con el objetivo de probar la efectividad de la microinjertación sobre patrones de diferentes edades en el cultivo del cacao (*Theobroma cacao* Lin.), se llevó a cabo el presente trabajo en la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, para lo que se evaluaron cinco tratamientos con tres repeticiones en el tiempo; los mismos consistieron en la injertación de yemas del clon UF-650 sobre patrones del clon UF-613 en diferentes estados de desarrollo después de la germinación de las semillas. Para ello se efectuaron 60 microinjertos y se evaluaron seis plantas por tratamiento. Se utilizó un diseño de bloques al azar y se efectuaron evaluaciones del porcentaje de prendimiento, supervivencia, largo y diámetro de los injertos. Los datos se procesaron a través de un análisis de varianza clasificación doble como criterio comparativo. Los resultados demostraron que para el prendimiento de los injertos, el tratamiento A como testigo (injertación a los diez días) supera significativamente al resto; sin embargo, para las variables porcentaje de supervivencia, longitud y diámetro del injerto a los noventa días no difiere del tratamiento B (injertación a los siete días posteriores al testigo); pero ambos sí difieren de los demás, por lo que la injertación del cacao en fase de fosforito es más efectiva cuando se realiza a los diez días posteriores a la germinación de la semilla.

Palabras clave: cacao, injerto, semillas, germinación.

Abstract

With the objective of testing the effectiveness of the micro-grafting on patterns of different ages in the cultivation of the cocoa (*Theobroma cacao* Lin.), the present work was carried out in the Estación Experimental Agro-Forestal of Baracoa for that why 5 treatments were evaluated with 3 repetitions in the time; the same ones consisted on the grafting of bud of the clone UF-650 on patterns of the clone UF-613 in different development states after the germination of the seeds, for those 60 micro-grafting were made and 6 plants were evaluated by treatment. A randomized blocks design was used and evaluations of the adhesion percentage were made, survival, long and diameter of the grafts. Data were processed through a variance analysis of double classification as comparative approach. The results demonstrated that for the adhesion of the grafts, the treatment A as Witness (grafting to the 10 days) it overcomes significantly to the rest; however, for the variables: percentage of survival, longitude and diameter of the graft to the 90 days don't differ of the treatment B (grafting to the 7 later days to the Witness), but both yes they differ of the other ones, for what the grafting of the cocoa in match cotyledonar phase is more effective when is carried out to the 10 later days to the germination of the seed.

Key words: cocoa, graft, seeds, germination.

¹ Recibido: 21-1-2014

Aprobado: 24-11-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Baracoa, eeafbaracoa@forestales.co.cu

Introducción

El cacao (*Theobroma cacao* Lin.) es una planta originaria de los trópicos húmedos (Wilkinson, 2000). Su introducción se produjo durante la primera mitad del siglo XVI (Nosti, 1970 y Hernández, 1987, citados por Núñez y González, 2005), cuando la incipiente colonia experimentó un breve período de florecimiento, que además de la búsqueda de oro y la explotación ganadera intensiva, incluyó el desarrollo de una diversificada agricultura de subsistencia (Roig de Leucherring, 1937, citado por Núñez y González, 2005).

Tanto a nivel mundial como nacional, el cultivo del cacao se propaga fundamentalmente por dos métodos: sexual (reproducción gámica) y asexual (reproducción agámica) (Menéndez y col., 2000; Menéndez y col., 2002 y Ochoa, 2009). La reproducción asexual, en especial la microinjertación, es una técnica utilizada para realizar el injerto de una pequeña yema en el hipocotilo de la postura, antes de que abra el cotiledón o cuando aún esté pequeño el brote de la postura (Márquez y col., 2006). La vía asexual es el método ideal para la producción clonal de plantas de alta y reconocida calidad, pues asegura la identidad y homogeneidad genética de los materiales, así como la posibilidad de predecir con un grado aceptable de exactitud la calidad del grano de los frutos a producir (Márquez y col., 2008).

Las plantas propagadas por la microinjertación no experimentan cambios en su constitución genética, pues conservan todas las características de la planta madre (Menéndez y col., 2000 y Menéndez y col., 2002).

Por tal razón, el objetivo del presente trabajo es determinar el tiempo óptimo para el momento de efectuar la microinjertación en plántulas de *Theobroma cacao* Lin.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en el vivero de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, bajo un diseño de bloques al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones; se utilizaron 60 plantas por parcelas dispuestas en tres hileras de 12 plantas, de las cuales se evaluaron las seis del centro.

Se sembraron semillas certificadas del clon UF-613 como patrones y se utilizaron yemas del UF-650 del ban-

co de varetas para la injertación, ambos materiales procedentes de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa.

Las atenciones culturales se realizaron según indican las *Instrucciones técnicas para el cultivo del café y el cacao* (MINAG, 1987).

Los datos se procesaron mediante análisis de varianza clasificación doble, empleando la prueba de Duncan para comparar las medias de los tratamientos.

Tratamientos:

Injertación a los diez días de la germinación de la semilla en estado de fosforito (testigo).

- A. Injertar a los siete días posteriores del estado de fosforito.
- B. Injertar a los catorce días posteriores del estado de fosforito.
- C. Injertar a los veintiún días posteriores del estado de fosforito.
- D. Injertar a los veintiocho días posteriores del estado de fosforito.

Evaluaciones realizadas:

- Prendimiento del injerto al momento del destape (diez días después de haberse realizado).
- Logros (a los tres meses del destape).
- Largo del injerto (a los 30, 60 y 90 días del destape).
- Diámetro del tallo (1 cm de altura por encima de la cicatriz del injerto a los 30, 60 y 90 días de injertados).

Resultados y discusión

Los resultados al evaluar las diferentes fechas para la realización del microinjerto se exponen en la *tabla 1*. Respecto a la longitud del injerto no hubo diferencia estadística entre los tratamientos A (testigo) y el B a los 30, 60 y 90 días posteriores a las injertaciones, siendo superiores al resto.

Con relación al diámetro del tallo, el tratamiento A no presentó diferencia estadística con el resto de las variantes a los 30 y 60 días posteriores a las injertaciones, mientras a los 90 días tuvo similar comportamiento con los tratamientos B y D.

Tabla 1. Comportamiento morfológico de los microinjertos

Tratamiento	Largo (cm)			Diámetro (cm)			% Prendimiento	% Logro
	30 días	60 días	90 días	30 días	60 días	90 días		
A (Testigo)	9,83 a	11,20 a	16,80a	0,33	0,45	0,59a	60.02 a	53,66 a
B	10,83a	13,00 a	17,33a	0,40	0,51	0,57ab	54.96 b	45,0 a
C	5,00 b	8,20 b	10,60b	0,41	0,40	0,47bc	45 c	28,65 b
D	3,00 b	7,00 b	11,00b	0,32	0,41	0,51abc	8 d	20,14 b
E	3,16 b	8,00 b	10,00b	0,32	0,38	0,43c	3 e	4,9 c
CV (%)	32,45	11,07	14,67	13,69	10,31	10,78	3,71	23,35
ES	1,34**	1,60***	1,10***	0,03ns	0,02ns	0,03***	0,87 ***	50,61 ***

Como se aprecia, el tratamiento A supera significativamente al resto en cuanto al prendimiento de los injertos, estando en el orden del 60,02 %, lo que se corresponde con lo planteado por INIFAP (1997), que el éxito de esta vía de clonamiento oscila entre el 60 y el 80 % de prendimiento. Esto pudiera estar dado al hecho de que a los diez días de germinada la semilla es cuando los fosforitos se encuentran en mejores condiciones fisiológicas para asimilar la yema; sin embargo, el porcentaje de supervivencia no difirió cuando se realizaron las injertaciones al cabo de la semana posterior a la aparición del fosforito, y sí con el resto de las variantes, lo que permite inferir que, realizándose injertaciones en el cultivo del cacao a los diecisiete días después de la germinación de la semilla, se pueden obtener buenos resultados .

En el porcentaje de logros se observa que los tratamientos A y B fueron superiores al resto.

De forma general, el mejor resultado se obtuvo cuando se injertó en estado de fosforito (a los siete días) y una semana después del estado de fosforito (hasta los diecisiete días). Todo parece indicar que durante las dos primeras horas de vida de las plántulas de cacao presentan una mayor actividad fisiológica que propicia que las yemas acopladas a la joven planta tengan mayores posibilidades de prendimiento y logros; además, su desarrollo morfológico es superior que cuando el injerto se realiza transcurrido un mayor tiempo.

Conclusiones

- Los mejores resultados en la realización del microinjerto se obtienen cuando se injerta el patrón en estado de fosforito a los diez días, pudiéndose extender el período hasta los diecisiete días como alternativa en caso que el patrón haya alcanzado un desarrollo superior.

Bibliografía

- INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias): Serapio Rondón No. 83 Col. San Rafael, México, D.F. C.P.-06470. p.147-148, 1997.
- Márquez, J. J.; María Beatriz Aguirre y Bersaide Domínguez: Resultados de la propagación del cacao por microinjerto a escala comercial en las condiciones de Cuba. Instituto de Investigaciones Forestales (IIF). Playa, Ciudad de La Habana. 2008.
- Márquez, J. J.; María Beatriz Aguirre y M. Menéndez: *Manual Técnico de Propagación del Cacao*. 1 ed. Ciudad de La Habana. P. 34-38. 2006.
- Menéndez, M. y col.: Selección de clones de *Theobroma cacao* Lin. con alto potencial productivo y de calidad industrial. *Café Cacao*, 1(3): 64 – 66, 2002.
- Menéndez, M. y col.: Obtención y Comercialización de Clones e Híbridos de *Theobroma cacao* Lin. En: *Informe Final de Proyecto GEPROP 00703025*. Baracoa: Estación de Investigaciones de Café y Cacao, Departamento de Genética. 2000.
- MINAG: Instrucciones Técnicas para la cosecha y el beneficio del café y cacao. – La Habana: CIDA, –208 pp., 1987.
- Núñez, G. N. y E. N. González: *El cacao y el chocolate en Cuba*. La Habana: Editorial Academia. 34 pp., 2005.
- Ochoa, P.: "Impacto del riego por goteo subterráneo en la producción y los rendimientos del cacao (*Theobroma cacao* Lin.)" [inédito], tesis de candidatura. Centro de Estudios Hidrotécnicos, Universidad de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila, 2009.
- Wilkinson, M. S.: The application and construns of new technologies in plant breeding in proceeding of the International Workshop in new technologies and cocoa breeding kate Kinabalu, Sabad. p. 12-24, 2000.

Fitotecnia

Influencia del tamaño de la bolsa en el desarrollo de las posturas de *Coffea arabica* Lin. var. Isla 6-14¹

Roberto González-Vega* e Isidro Fernández-Rosales*

Resumen

El trabajo se desarrolló en el vivero de la UCTB Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Forestales, a una altura de 150 msnm, durante el período comprendido entre noviembre de 2013 y junio de 2014. Se estudiaron tres tipos de bolsas de diferentes tamaños, con la finalidad de evaluar la influencia del tamaño de la bolsa en el desarrollo de las posturas de Coffea arabica Lin. var. Isla 6-14. Se emplearon bolsas de 19 cm x 29 cm; 14 cm x 24 cm y 12 cm x 20,5 cm. A los seis meses posteriores a la siembra de la semilla se realizaron evaluaciones morfológica, y se determinó el índice de calidad de las posturas. Se utilizó un diseño totalmente aleatorizado; los datos se procesaron mediante un análisis de varianza de clasificación simple y las medias se compararon a través de la prueba de rango múltiple de Duncan. Como resultado del estudio de las diferentes variables se encontraron diferencias significativas para la mayoría de los índices evaluados, excepto la altura de la planta y los pares de hojas, así como cuando se utilizaron bolsas con tamaño de 19 cm x 29 cm, las cuales influyeron de forma positiva y se obtuvieron posturas de mayor calidad.

Palabras clave: café, calidad, crecimiento, muestras tamaño.

Abstract

The work was developed in the nursery of the UCTB Tercer Frente, Santiago de Cuba province, belonging to Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Forestales, at 150 on the level of the sea, during the period understood between November of 2013 and June of 2014. 3 types of bags of different sizes were studied, with the purpose of evaluating the influence of the size of the bag in the development of the Coffea arabica Lin. var. Isla 6-14 seedlings. Bags of 19 x 29 cm were used; 14 x 24 cm and 12 x 20.5 cm. To the 6 later months to the seed sowed the morphologic evaluations were carried out, and the index of quality of the postures was determined. A completely randomized design was used, the data were processed by means of an analysis of variance of simple classification and the mediate were compared through the test of Duncan multiple range. As a result of the study of the different variables there were significant differences for most of the evaluated indexes, except the height of the plant and the couples of leaves, as well as when bags were used with dimensions of 19 x 29 cm, which influenced in a positive way and postures of more quality were obtained.

Key words: coffee, quality, growth, samples size.

¹ Recibido: 7-7-2014

Aprobado: 10-12-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente. beneficio1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

En la actualidad el café no escapa a la crisis general que lacera la producción de los diversos cultivos en la región, lo cual hace imperante la implementación y adecuación de tecnología apropiada con el afán de eficientizar el proceso productivo (Martínez, 2005). La producción de posturas en nuestra caficultura es una de las problemáticas de estos tiempos por los altos costos y la escasez de recursos (Ochoa y col., 2002). La apertura de nuevas áreas cafetaleras, así como la sustitución de plantaciones viejas con variedades de alto rendimiento requiere producir grandes volúmenes de plantas en vivero (Carvajal, 1984, citado por Arizaleta y Pire, 2008).

La buena calidad de las posturas de café en estado de trasplante constituye la base primordial para el establecimiento de plantaciones sanas y vigorosas y, por consiguiente, para la obtención de altas producciones (Salazar, 1996, citado por Fernández y col., 2002). La utilización de bolsas de propagación en los almácigos (viveros) de café permiten producir plantas en menor tiempo, con mayor capacidad de soportar el estrés asociado con el trasplante en el campo y posibilita un uso más eficiente de los recursos involucrados en la producción, pues el viverista puede modificar el ambiente en el que se desarrolla la plántula (Birchler *et al.*, 1998, citado por Arizaleta y Pire, 2008). Estudios realizados por ANA-CAFE, citados por Martínez (2005), indican que la bolsa más adecuada es la de polietileno negro, perforada, de tres milésimas de grosor, de 20 cm de ancho y 25 cm de alto, para dos cafetos, y que estos puedan permanecer en el almácigo el tiempo necesario hasta alcanzar seis pares de hojas.

La producción de cafetos vigorosos en el vivero es la base de su establecimiento en el campo (Arizaleta y Pire, 2008), por lo que este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el desarrollo de las posturas de *Coffea arabica* L. producidas en bolsas de diferentes tamaños.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló en el vivero de la UCTB Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Agro-Forestales, a una altura de 150 msnm, durante el período comprendido entre noviembre de 2013 y junio de 2014. Se evaluaron tres tipos de bolsas de diferentes tamaños. Se empleó un diseño totalmente aleatorizado con tres tratamientos.

Tratamientos:

- *Tratamiento 1*: Bolsa de polietileno negro de 19 cm de ancho x 29 cm de largo.
- *Tratamiento 2 (testigo)*: Bolsa de polietileno negro de 14 cm de ancho x 24 cm de largo.
- *Tratamiento 3*: Bolsa de polietileno negro de 12 cm de ancho x 20,5 cm de largo.

Como sustrato se utilizó la mezcla de suelo materia orgánica a proporción de tres partes de suelo por una parte de materia orgánica (pulpa de café descompuesta). Las bolsas se acanteraron en canteros de 1 m de ancho separados por pasillos de 0,60 m; se empleó el sistema de vivero por umbráculo con sombra a base de tela sombreadora de Zarán al 30 % de sombra. Las semillas se sembraron directamente en la bolsa y se arroparon con vetiver (*Vetiveria zizanioides*), una vez que los fosforitos comenzaron a emerger el vetiver fue retirado.

A los seis meses de sembradas las semillas en la bolsa se tomaron al azar diez plantas por tratamientos a las que se les evaluaron los siguientes índices: altura de la planta, diámetro del tallo, número de pares de hojas, volumen de raíz, masa seca y fresca de hojas, tallo y raíz, área foliar por el método de soto y se calculó el índice de calidad mediante la fórmula $IC = b^2 / (a + b)$, donde a es la relación que existe entre la altura de la planta y el diámetro del tallo, y b es la relación entre la masa seca de la hoja y la masa seca de la raíz.

Para la realización de las mediciones y procesamiento de las muestras se emplearon los siguientes medios: regla graduada, pie de rey, balanza analítica, probeta graduada y estufa.

Las labores culturales se realizaron según el *Instructivo técnico para el cultivo del café*.

Resultados y discusión

La *tabla 1* muestra los resultados de las evaluaciones morfológicas realizadas a las plantas de cafeto a los seis meses de sembradas las semillas en la bolsa. En el análisis de varianza realizado a los datos obtenidos como resultado de las evaluaciones morfológicas efectuadas a las posturas producidas en bolsas de diferentes tamaños, se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados para los índices diámetro del tallo, volumen de raíz y área foliar. El tratamiento 1 alcanzó los mayores valores para estos índices, por lo que fue

superior al resto de los tratamientos. Gutiérrez y Muñoz (2010), al evaluar tres sistemas de producción de posturas de *Coffea arabica* Lin. var. Caturra, mediante la utilización de bolsas de 20 cm x 23 cm, tubetes de 150 cm de capacidad y *pellets* de Jiffy, después de

los 170 días del trasplante demostraron que el sistema de bolsas presentó un buen desarrollo en las plantas debido a que estas tenían un mayor volumen de sustrato, y probablemente una mayor concentración de nutrientes.

Tabla 1. Evaluaciones morfológicas de los tratamientos en estudio a los seis meses de sembradas las semillas a la bolsa

Tratamientos	Altura (cm)	Diámetro del tallo (cm)	Pares de hojas	Volumen de raíz	Área foliar
1	23,74 a	0,36 a	6,4	4,9 a	431,1 a
2 (testigo)	23,7 a	0,32 b	6	4,1 b	346,8 b
3	23,33 a	0,32 b	6,1	3 c	341 b
ESx	0,409 *	0,006 *	0,081 ns	0,193 *	13,310 *

Para los índices de altura de la planta y número de pares de hojas no se encontraron diferencias significativas, aunque se observó una ligera tendencia a ser superior en estos índices del tratamiento 1; no obstante, Gutiérrez y Muñoz (2010) demostraron que la mayor altura de las plantas se obtuvo con el sistema de siembra en bolsas de 20 cm x 23 cm al compararlas con el sistema de tubetes y de *pellets* de Jiffy.

Los valores de peso fresco de las posturas a los seis meses de sembradas a la bolsa se muestran en la *tabla 2*,

donde se observa que la bolsa de 19 cm de ancho por 29 cm de largo fue siempre superior que el resto de los tratamientos. Esto pudo estar dado a que la planta en este tratamiento tuvo mayor disponibilidad de área vital y de sustrato que le permitió un mayor desarrollo de las posturas. Arizaleta y Pire (2007) identificaron que bolsas de 18 cm x 23 cm presentan ventajas sobre otros envases de menores tamaños, produciendo plantas más vigorosas.

Tabla 2. Peso fresco de las posturas a los seis meses de sembradas las semillas a la bolsa

Tratamientos	Masa fresca de hojas (g)	Masa fresca del tallo (g)	Masa fresca de raíz (g)	Masa fresca total (g)
1	10,18 a	2,77 a	4,83 a	17,78 a
2 (Testigo)	6,63 b	1,73 bc	3,26 b	11,62 bc
3	6,69 b	2,06 b	3,44 b	12,19 b
ESx	0,352 *	0,011 *	0,274 *	0,667 *

El peso seco (*Tabla 3*) mantuvo igual tendencia que el peso fresco. El tratamiento 1 fue favorecido y alcanzó valores estadísticamente superiores al resto de los tratamientos, lo que pudo estar dado por una mayor actividad fotosintética de la planta, y por disponer las posturas de mayor área vital,

mientras que los tratamientos 2 y 3 se vieron afectados por una mayor competencia entre las plantas por el aire y la luz entre otros, así como las bolsas de 19 cm de ancho por 29 cm de largo que permitieron una mayor reserva de nutrientes en el sustrato favorecido por la capacidad de esta.

Tabla 3. Peso seco de las posturas a los seis meses de sembradas las semillas en la bolsa

Tratamientos	Masa seca de hojas (g)	Masa seca del tallo (g)	Masa seca de la raíz (g)	Masa seca total (g)
1	2,68 a	0,98 a	1,26 a	4,92 a
2	1,71 b	0,59 b	0,79 b	3,09 b
3	1,59 b	0,66 b	0,84 b	3,09 b
ESx	0,096 *	0,049 *	0,058 *	0,175 *

En sentido general, con el empleo de las bolsas de 19 cm de ancho por 29 cm de largo (tratamiento 1) se obtuvieron posturas de mayor calidad que en el resto de los tratamientos; muestra de esto es que el índice de calidad (Tabla 4) fue muy superior al mostrar diferencias significativas favorables al tratamiento.

Nápoles y col. (1989) encontraron mayor crecimiento aéreo y radical en bolsas de similar tamaño, con respuestas más evidentes en la longitud de la raíz, área foliar y biomasa radical y aérea; sin embargo, con bolsas de menor tamaño lograron un mejor aprovechamiento del área del vivero, menor uso de sustratos y materia orgánica para llenar las bolsas, así como menos mano de obra para esta actividad.

Arizaleta y Pire (2008), al comparar diferentes tamaños de bolsas, también determinaron que en las bolsas de mayor tamaño se obtuvo el mayor crecimiento radical y aéreo de las plántulas (longitud de raíz, altura de planta y biomasa seca). Estos autores concluyen que las bolsas de mayor tamaño permiten el crecimiento sostenido de la planta durante los seis meses en el vivero, y que pequeñas dosis del fertilizante pueden ser suficientes para llevar a las plántulas a buen término previo a su establecimiento en campo.

Tabla 4. Índice de calidad de las posturas

Tratamientos	Índice de calidad
1	0,37 a
2 (testigo)	0,13 b
3	0,13 b
ESx	0,022 b

Conclusiones

- El tamaño de la bolsa influye en todas las variables de crecimiento de la postura: altura, pares de hojas, volumen de la raíz, diámetro del tallo y área foliar.
- El empleo de bolsas de 19 cm de ancho por 29 cm de largo (tratamiento 1) influyó de forma positiva en la mayoría de los índices evaluados y se obtuvieron posturas de mayor calidad.

Bibliografía

- Arizaleta, M. y R. Pire: Respuesta de plántulas de café al tamaño de la bolsa y fertilización con nitrógeno y fósforo en vivero. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952008000100006&lng=pt&nrm=iso, 2007. Consultado el 26 de junio de 2010 [en línea].
- Arizaleta, Miguel y Reinaldo Pire: Respuesta de plántulas de café al tamaño de la bolsa y fertilización con nitrógeno y fósforo en vivero, *Agrociencia* 42(1): 47-55, 2008.
- Fernández, Isidro; Bárbara Cumbá; Délira Navarro; Ramajo, Jorge Luis; Fajardo, O y C. Sánchez: Optimización del agua a base de Mulch en microviveros de café, *Café Cacao* 3 (3): 25-26, 2002.
- Gutiérrez R., E. G y M. J. Muñoz C.: Evaluación de tres sistemas de preparación de almácigos de café (*Coffea arabica*) var. Caturra. En: *Proyecto especial de graduación del programa de Ingeniería Agronómica*, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. 18 pp., 2010.
- Martínez, Aldo René: Evaluación de diferentes sustratos, empleando la técnica de tubete para producir plántulas de café (*Coffea arabica* L.) var. Catuaí, en etapa de vivero, finca Monte María, San Juan Alotenango, Sacatepequez, [inérito], tesis de candidatura. Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005.
- Nápoles, S.; Lacerra, J. A.; Tabares, G.; Cordero, R. y R. Arenal: Influencia del tamaño de la bolsa y el número de plantas por bolsa en el crecimiento y desarrollo de plántulas de *Coffea canephora* cultivar Robusta. *Cienc. Tec. Agric. Café y Cacao* 12(2): 51- 58, 1989.
- Ochoa, Minardo; Bustamante, C. y P. Caro: Evaluación preliminar del crecimiento de *Coffea arabica* L. mediante la tecnología de la siembra directa en el campo en Pinares de Mayarí, *Café Cacao* 3 (3): 59-60, 2002.

Aprovechamiento de los desechos derivados del manejo de los árboles de sombra en un ecosistema cafetalero de montaña¹

Humberto Vázquez-López*

Resumen

La población rural cubana muestra gran dependencia de los bosques. El aprovechamiento y manejo de los recursos naturales y de los residuos derivados del proceso productivo constituyen unos de los principales usos que se ha dado a los mismos en las zonas cafetaleras. Esta situación ha aumentado en la última década por el creciente consumo de combustible leñoso. En las condiciones de Cuba, el café se cultiva principalmente bajo sombra, y la ausencia del manejo de esta es una de las causas del bajo rendimiento en las plantaciones; sin embargo, no se han cuantificado los desechos que se generan con la regulación de la sombra de los cafetos, así como sus posibles usos, teniendo en cuenta el aspecto ecológico y los beneficios económicos que le proporciona al productor. Por tales razones se desarrolló la presente investigación en la UBPC Mario Muñoz Monroy de la Empresa Cafetalera Tercer Frente, en una plantación de 0,21 ha de cafetos (*Coffea canephora Pierre ex Froehner*), situada a 160 msnm y sobre un suelo Pardo ócrico sin carbonatos, donde se evaluó la producción de leña resultante del manejo gradual de la sombra producida por las especies arbóreas presentes en la finca (*Samanea saman*, *Gliricidia sepium*, entre otras). La reducción de la sombra en un período de tres años hasta el 25 % de la existente al comienzo de la experiencia generó 14,52 m³ de leña y 133,3 q de café en solo 0,21 ha, propiciando un ingreso al productor de 2994,00 pesos.

Palabras clave: cafetos, especies arbóreas, desechos, regulación de sombra.

Abstract

The population rural Cuban shows great dependence of the forests, the use and management of the natural resources and of the derived residuals of the productive process constitutes one of the main uses that have been given to the same ones in the coffee areas. This situation has increased in the last decade for the growing consumption of woody fuel. Under the Cuba conditions, the coffee is cultivated mainly under shade and the absence of the management of this it is one of the causes of low yield in the plantations. However, few works exist guided to quantify the trashes that are generated with the coffees shade regulation; as well as their possible uses, keeping in mind the ecological aspect and the economic benefits that it provides to the producer. For such reasons the present investigation was developed in the UBPC Mario Muñoz Monroy of the Empresa Cafetalera Tercer Frente, in a coffee plantation (*Coffea canephora Pierre ex Froehner*) of 0.21 ha, located at 160 msnm and on a Brown Ochre soil without carbonates, where the production of resulting firewood of the gradual management of the shade was evaluated taken place by the species arboreal present in the property (*Samanea saman*, *Gliricidia sepium*, among other). The shade reduction in a three year-old period until 25% of the existent one at the beginning of the experience, generated 14,52 m³ of firewood and 133.3 qq of coffee in single 0.21 hectare, propitiating an entrance to the producing of 2994,00 pesos.

Key words: coffees, arboreal species, trashes, shade regulation.

¹ Recibido: 6-2-2014

Aprobado: 24-11-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente. agrotecnia4@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

El hombre primitivo, para conservar la vida, dependía enteramente de los productos naturales; los bosques constituían la fuente principal de estos recursos, aunque el desarrollo de la agricultura y la industria a lo largo de los siglos ha proporcionado otras fuentes con que satisfacen las necesidades primarias de la vida (Hernández, 1979). En la actualidad los bosques de Cuba ocupan una superficie de 2 662 976 ha, lo que representa el 24,23 % del territorio nacional (MININT, 2005).

La situación crítica que presentan muchos países en el ámbito mundial con los combustibles fósiles al no tener acceso a ellos por una u otra razón, ha devenido en una creciente dependencia de la leña como combustible doméstico. Soussan (1993) señala que en Asia la leña es la fuente de energía dominante y el uso principal a que se destina la madera. Los elevados precios de los alimentos y del combustible favorecerán la deforestación continuada para la producción ganadera y de cultivos agrícolas, con el fin de satisfacer la demanda mundial de alimentos, forrajes y biocombustibles (FAO, 2009).

La madera es la fuente de energía más utilizada en el mundo, no solo por las comunidades rurales, sino también por poblaciones urbanas en la mayoría de las naciones en desarrollo. En Centroamérica cerca del 72 % de la población utiliza leña para cocinar (CATIE, 1986), y en la India el 25 % de los hogares urbanos emplean esta como combustible (Reddy, 1984).

Según Valerio (1997), citado por Bidart y col., 2004, es obvio que esta generalización en el uso de los recursos boscosos con fines energéticos revela una acentuada presión sobre aquellos y constituye una de las causas fundamentales de su acelerado deterioro. Es necesario, pues, tratar este problema desde un punto de vista medioambiental y de manejo sostenible.

Oseguera (1999) se refiere a la Forestería Comunitaria impulsada en varios países desde hace algunos años como alternativa de desarrollo para comunidades en suelos forestales con vistas a enfrentar la actual situación en diversos países debido al agotamiento de los recursos naturales. Es por ello que en la actualidad el reconocimiento mundial sobre la importancia de los bienes y servicios que brindan los bosques es cada día mayor. La protección y conservación de los recursos naturales son funciones que son indispensables para el equilibrio y mejoramiento del medio ambiente (Herrero y col., 2011).

A partir de mediados de los años setenta se inició una campaña mundial para promulgar e incentivar cambios en las actividades forestales, dejando de centrarla en la silvicultura industrial y poniendo mayor atención a la protección ambiental y la satisfacción de las necesidades locales (Arnold, 1991, citado por CICAFOC, 2000).

En las condiciones de Cuba el café se cultiva principalmente bajo sombra de árboles forestales, y el manejo de esta como actividad agrotécnica para lograr rendimientos mayores, genera como subproducto considerables cantidades de madera con interés energético que vale la pena aprovechar en toda su magnitud.

El objetivo de este trabajo es evaluar los rendimientos agrícolas de una plantación de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, sometida a manejo de la sombra, así como determinar el volumen de los residuos aprovechables obtenidos a partir de la realización de la labor.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló desde enero de 1997 hasta febrero de 2001 en la finca El Zapote, perteneciente a la UBPC Mario Muñoz Monroy, ubicada en el Consejo Popular Comecará, municipio de Tercer Frente, de la provincia de Santiago de Cuba, en una plantación establecida de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner, de ocho años de edad, sobre un suelo Pardo ócrico sin carbonatos (Hernández y col., 1994) a 160 msnm. Las especies de sombra presentes en la plantación fueron *Samanea saman* (Jacq.) Merrill (algarrobo), *Guasuma ulmifolia* Lam., *Cordia collococca* L. y *Gliciridia sepium* (Jacq.), Kunth ex Walp.

El estudio se desarrolló en un área de 0,21 ha, donde se realizó un inventario para determinar la cantidad de árboles existentes. La sombra se manejó mediante la tala de árboles en tres ocasiones y en años alternos, hasta dejar el 25 % de la existente al inicio del trabajo, acorde con los requerimientos de la especie de cafetos y las condiciones edafoclimáticas del lugar.

Las atenciones culturales a la plantación se realizaron acorde con las instrucciones técnicas para el cultivo (MINAG, 1987). Entre las actividades realizadas se destaca saneamiento fitosanitario, limpia, deshije, poda, regulación de sombra, repique y acordonamiento de los restos vegetales, aprovechamiento de la leña y conservación de suelos.

Se cortó la madera en segmentos con el empleo de motosierra, machete y limas. Se conformaron pilas de

madera con los restos de cada una de las especies reguladas y se cuantificó en cada caso el volumen de leña resultante mediante la fórmula $V = L \cdot a \cdot h$, para el cual se utilizó una cinta graduada.

Se cuantificó la producción de café del área en cada una de las recogidas durante tres cosechas. Con los resultados productivos se realizó un análisis económico a partir de los ingresos generados por concepto de la producción del café y los restos de la regulación de la sombra.

Resultados y discusión

En la *tabla 1* se muestran los resultados del inventario arbóreo realizado al inicio del trabajo. Se aprecia que de las cuatro especies arbóreas existentes solo dos son especies recomendadas para el cultivo del café; las dos restantes son especies indeseables para el cultivo. En otro sentido se observa un exceso de sombra, si se tiene en cuenta que Díaz (1990) considera que la cantidad de sombra idónea para la especie *Coffea canephora* Pierre ex Froehner debe estar entre el 25 y el 30 %.

Tabla 1. Inventario arbóreo en la finca El Zapote durante el año base (1997)

Nombre común	Nombre científico	Número de árboles
Algarrobo	<i>Samanea saman</i>	5
Piñón	<i>Gliricidia sepium</i>	22
Guásima	<i>Guasuma ulmifolia</i>	2
Ateje	<i>Cordia collococca</i>	2
Total		31

La regulación de sombra se ejecutó al terminar cada una de las cosechas evaluadas. Se tuvo en cuenta lo planteado por López y col. (2002), quienes refieren que los árboles en sistemas agroforestales cumplen funciones ecológicas de protección de suelo, disminuyendo los efectos directos del sol, el agua y el viento; también pueden modificar las características físicas del suelo y su estructura, y como se aprecia en la *tabla 2*, las especies indeseables fueron eliminadas en su totalidad en la primera tala.

El resto de las especies fueron reguladas de forma paulatina en años alternos, hasta dejar el 25 % de los árboles registrados en el diagnóstico. Esta práctica de aprovechamiento de los recursos, restos derivados de la regulación de sombra del cafetal, se hace más importante si se considera que con excepción de las zonas cafetaleras de Pinar del Río, que sistematizó la poda pinareña, la modalidad en el manejo de los árboles de sombra es el levantamiento, aunque se ha señalado la tala y el anillamiento (MINAG, 1990).

Tabla 2. Manejo de la sombra en años alternos del inventario inicial

Especie	Número de árboles			
	1997	1999	2001	En pie
<i>Samanea saman</i> (algarrobo)	5	4	3	1
<i>Gliricidia sepium</i> (piñón)	22	19	18	7
<i>Guasuma ulmifolia</i> (guásima)	2	-	-	-
<i>Cordia collococca</i> (ateje)	2	-	-	-
Total	31	23	21	8

En la *tabla 3* se recogen los resultados de los aportes de leña por cada una de las especies sombreadoras. En el caso de la *Samanea saman* (algarrobo), a pesar de que no fue la especie que más madera aportó por tratarse de un número reducido de árboles jóvenes, sí puede considerarse como significativo el aporte que hace la ho-

jarasca y otros residuos que se generan durante el proceso si se tiene en cuenta lo planteado por Basavaraju y Gururaja (2000), citado por Bustamante (2006), quienes plantean que en los sistemas agroforestales los árboles contribuyen al incremento de la materia orgánica del suelo, y por tanto mantienen o aumentan su fertilidad por

medio de la hojarasca, los residuos de la poda y las raíces muertas. Arangure, Escalante y Herrera (1982) refieren

que la hojarasca de los árboles de sombra (leguminosas) contribuyen con 86 kg de N por hectárea por año.

Tabla 3. Volumen de leña obtenido por especie en el área (m³) y su equivalencia por ha (m³ · ha⁻¹)

Especie	Volumen obtenido				Equivalencia (m ³ · ha ⁻¹)
	1997	1999	2001	Total	
<i>Samanea saman</i> (algarrobo)	1,11	0,42	0,39	1,92	9,14
<i>Gliricidia sepium</i> (piñón)	7,01	2,70	0,25	9,96	47,43
<i>Guasuma ulmifolia</i> (guásima)	2,36	-	-	2,36	11,24
<i>Cordia collococca</i> (ateje)	0,28	-	-	0,28	1,33
Total	10,76	3,12	0,64	14,52	69,14

El volumen de leña (Tabla 3) obtenido es proporcional a la cantidad de árboles existentes al inicio del manejo. De las especies evaluadas, la que más aportó volúmenes de leña fue el *Gliricidia sepium* (piñón) con 9,96 m³, para una equivalencia de 47,43 m³ · ha⁻¹, siendo esta especie reportada como productora de leña de buena calidad y madera apropiada para diversos usos, seguida por la *Guasuma ulmifolia* (guásima) con 2,36 m³ para una equivalencia de 11,24 m³ · ha⁻¹. Esta última se considera como una sombra no deseable para el cultivo del café por emitir un efecto alelopático a otras especies que están por debajo de ella. Es esta la razón por lo que esta especie, a pesar de existir pocos árboles (2), es la segunda que más aportó porque se eliminaron todos los árboles que existían.

De significativa importancia es que el piñón y la algarroba, que aportan considerables cantidades de leña, son sombras recomendables en el cultivo del café por ser leguminosas que aportan N al suelo; con la caída de las hojas contribuyen a la formación de hojarascas que sirven como abono orgánico y atenúan en cierta medida el desarrollo de las malas hierbas (MINAG, 1987).

El piñón fue la especie que más aportó; no obstante, puede considerarse que los resultados en el trabajo son modestos si se tiene en cuenta que la densidad del sombreado que con frecuencia encontramos en áreas cafetaleras es superior, con la presencia árboles corpulentos con un alto potencial de producción de madera, y necesitan de un manejo profundo para alcanzar rendimientos adecuados del café, y como resultado de esta labor agrotécnica generan grandes volúmenes de leña. Si se tiene en cuenta lo señalado

por FAO (1992), donde se expresa que en América Latina y el Caribe alrededor del 60 % de toda la población depende preferiblemente de la leña como fuente de energía, entonces el manejo de la poda, los árboles de sombra y del café recobra interés social para las condiciones de Cuba.

En Cuba la regulación gradual de los árboles de sombra, en correspondencia con las exigencias de cada lugar y la aplicación del sistema de poda según el estado de producción, posibilita la obtención de hasta tres cuerdas de madera por cordel cuadrado, siendo la mayor parte aprovechada como combustible (Grave de Peralta y col., 1998).

Según Díaz y Reyes (1994), citado por Medina (2000), el manejo combinado de los árboles de sombra y de cafetos en *Coffea canephora* brinda una opción para el aprovechamiento de los recursos energéticos de una localidad, sin dañar el ecosistema, y que entre el 10 y el 15 % de los ingresos económicos de un pequeño caficultor provienen de productos derivados de la sombra como frutos, leña o madera.

En la fig. 1 se muestra el incremento de la producción en kilogramos por hectárea anualmente, aspecto que fue posible debido al manejo aplicado a la plantación de café en la finca El Zapote. Como se refleja en la figura, hubo un incremento sostenido de la producción de café durante las tres cosechas evaluadas. Esto corrobora lo planteado por Díaz (1990), quien considera que el manejo de los árboles de sombra y la poda de los cafetos constituyen dos labores de gran influencia en los rendimientos, cuando se realizan bajo métodos que implican mayor exposición a la luz solar y la formación de nuevos tejidos.

Fig. 1. Comportamiento de la producción de café cereza en la finca El Zapote.

Los ingresos y las ganancias (Tabla 4), como resultado de la comercialización del café, se incrementaron en relación con el año base en 0,64 y 0,44, respectivamente, como promedio en los dos últimos años. Estos resultados favorecieron económicamente al productor y a su familia, al disponer de mayor cantidad de dinero para la obtención de bienes de consumo y materiales para trabajar la finca. En los gastos se incluyen los recursos utilizados en la cosecha, transportación, pago de la lata de café al recogedor y las atenciones culturales al cultivo.

Si se tiene en cuenta que el volumen total de leña obtenido en el área fue de 14,52 m³, que representan 69,14 m³ · ha⁻¹, este producto generó un beneficio para el productor de 1244,52 pesos.

Considerando que se utilizaron nueve jornadas, un salario por jornadas de 15,41 pesos, el consumo de aceite y combustible para la motosierra fue de 11,10 pesos.

Se infiere que se obtiene una ganancia de 1094,73 pesos por concepto de la leña, que representa un 36 % del total de ingreso, que ascendió a 2994,00 pesos al incluir los ingresos obtenidos por la venta del café.

Tabla 4. Comportamiento productivo y financiero del área de café (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner)

Año	Área en producción (ha)	Café cereza (t/ha)	Rendimiento café oro (t/ha)	Gastos (MP)	Ingresos (MP)	Saldo (MP)
1997	0,21	1,53	0,06	0,14	0,48	0,34
1999	0,21	2,02	0,07	0,31	1,01	0,70
2001	0,21	2,57	0,10	0,38	1,24	0,86
Total		6,12	0,23	0,83	2,73	1,90
Incremento promedio		0,76	0,025	0,20	0,64	0,44

Conclusiones

- Debido al manejo de la sombra en la plantación de café se obtuvo un incremento promedio por año de 0,76 t/ha de café cereza y 0,025 t/ha de café oro.
- El volumen de leña obtenido en la finca El Zapote fue de 14,52 m³, equivalente a una ganancia de 1094,73 pesos, lo que representa un beneficio adicional para el productor de café.
- Los volúmenes de leña que se obtienen dependen de factores como las especies de sombra existentes, la densidad de árboles, así como de la intensidad de la tala.
- La determinación y aprovechamiento de los volúmenes de leña provenientes de la regulación de sombra constituye una alternativa para la obtención de energía sin daños medioambientales.

Bibliografía

- Arangure, J.; Escalante, G. and R. Herrera: Nitrogen cycle of tropical perennial crops under shade trees: I. *Coffee, Plant and Soil*, 67: 247-258, 1982.
- Bidart Cisneros, Liana; María Luisa Ventosa Zenea y Dely Rodríguez Velásquez: Mapa verde una mirada al desarrollo local. Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, La Habana, p. 12. 2004.
- Bustamante G., C.: Producción de hojarasca y retorno de nutrientes por *Coffea canephora* Pierre ex Froehner y *Leucaena leucocephala* Lam de UIT, como componente de un agroecosistema cafetalero, *Café Cacao* 7(1): 12-16, 2006.
- CATIE: Silvicultura de especies promisorias para producción de leña en A. Central. Resultados de 5 años de investigación. Serie Técnica. *Informe Técnico*. No. 86. Costa Rica (sn), - 219 p., 1986.
- CICAFOC: Comunidades y gestión de Bosques en Mesoamérica, 117 p., 2000.
- Díaz, W.: «Manejo de plantaciones de cafetos *Coffea arabica*, L. variedad "Caturra" en especial la poda y la regulación de sombra» [inédito], tesis de candidatura, 100 p., La Habana, MES, 1990.
- FAO: La escasez aguda y el déficit de leña En: *Recursos forestales y su desarrollo*. Oficina Regional de la FAO par América Latina y el Caribe, - 44p., 1992.
- FAO: Situación de los bosques en el mundo. *Resumen (IX)*, Roma, Italia, 158 pp., 2009.
- Grave de Peralta, G.; Díaz W. y Maritza Rodríguez: Manejo de la poda y la reducción gradual de los árboles de sombra en *Coffea canephora*, P. *Café y Cacao*, 1(1): 36-41, 1998.
- Hernández, A., y col.: Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba.- La Habana: Instituto de Suelo, 75 p., 1994.
- Hernández, F.: Aprovechamiento forestal. - La Habana: Ministerio de Educación, - -100p., 1979.
- Herrero H., J. A.; Rivero R., E.; Alonso V., R.; Bergolla U., Y. y R. Castellano: Sistema de Información Geográfica Integral de Gestión Forestal. SIFOMAP 3.0. En: *Principales resultados del proyecto "Desarrollo del Sector Forestal en Cuba"*, pp 7-21, La Habana, 2011.
- López, Catalina; Arañó, L.; Bustamante, C.; Mireya Cabrera; Caro, P.; Bárbara Cumbá; Díaz, W.; Fajardo, O.; Fernández, I.; González, J.; Grave de Peralta, G. y G. Molina: Aplicación de tecnologías para la recuperación de la producción en fincas cafetaleras, *Café Cacao* .3 (3): 17-18, 2002.
- Medina, E.: Caída de hojarasca y macroelementos potenciales aportados por cafetos en dos agroecosistemas. *Investigación Agrícola* 20 (2000). Accedido al sitio: <http://www.tierrafértil.com>, 2000.
- MINAG: Instrucciones Técnicas para el cultivo del café y cacao. CIDA La Habana, 208 p., 1987.
- MINAG: Preparación de áreas y plantaciones de café. En: 4to. Curso Ingenieros Plan Turquino. La Habana: Ministerio de la Agricultura, 24 p., 1990.
- MININT, Ministerio del Interior: Rehabilitación de áreas afectadas por incendios forestales. P5. Cuerpo de guardabosques, La Habana, 2005.
- Osegura de Ochoa, Margarita: Forestería Comunitaria: una opción de participación ciudadana. Bosques, Árboles y Comunidades Rurales. La Habana: Ed. Revolución (30-31):70-77, 1999.
- Reddy, Amula Kumar N.: La leña y el campo. Sus relaciones. En: *FAO. Encuestas sobre combustibles leñosos Roma: Programa sobre contribución forestal al desarrollo de las comunidades locales*, pp. 33-59., 1984.
- Soussan, J.: Políticas sobre el uso sostenible de energía derivada de la madera. *Unasylva* 44 (175): 51-56, 1993/ 4.

Suelos y agroquímica

Utilización de la Pleurotina como abono orgánico para la producción de posturas de café¹

Maritza Idilia Rodríguez-Castro,* Rosa Catalina Bermúdez-Savón,** Carlos Alberto Bustamante-González,* Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría,* Nora García-Oduardo,** Mario J. Verdecia-García* y Migdalia Serrano-Alberni**

Resumen

El cultivo de las setas comestibles Pleurotus ostreatus a partir de los residuos del beneficio del café (pulpa) ha tenido como finalidad propiciar alternativas de manejo de subproductos para mitigar las afectaciones al medioambiente. Después de realizada la cosecha de las setas comestibles, el sustrato remanente que queda en las bolsas la Pleurotina posee cualidades que permiten su utilización como fuente de materia orgánica. Entre otros, se conoce que ha sido evaluado en el cultivo de plantas de hortalizas y vegetales. El objetivo de este trabajo era utilizar la Pleurotina como abono orgánico para la producción de posturas de café obtenidas mediante semillas. Los experimentos se realizaron en la Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba sobre un suelo Pardo del subtipo ócrico sin carbonatos. Se emplearon mezclas suelo-Pleurotina; 3:1, 5:1 y 7:1 y un testigo (3:1 suelo:estiércol vacuno) durante 2012 y 2013. Se sembraron en bolsos, semillas de Coffea arabica y Robusta. Cuando más del 80 % de las posturas estuvieron aptas, se evaluaron los indicadores del crecimiento siguientes: altura de las plantas, diámetro del tallo, masa seca aérea y radical, área foliar, y se determinó el índice de calidad de las posturas. Se realizó un análisis de varianza de clasificación simple, según el programa Statística y la prueba de Duncan para comparar las medias. Se observó que para la mezcla suelo:Pleurotina 5:1 mostró mejores resultados en el desarrollo morfológico de los injertos, con buen índice de calidad al compararla con el tratamiento testigo. Para la producción de posturas por semillas no se observó efecto positivo.

Palabras clave: Pleurotus, sustrato, calidad, café.

Abstract

The cultivation of the edible mushrooms Pleurotus ostreatus starting from the residuals of the coffee benefit (pulp) has had as purpose to propitiate alternative of management of by-products, to mitigate the environment affectations. After having carried out the crop of the edible mushrooms, the remanent substratum that is in the bags the Pleurotin possesses qualities that allow its use like source of organic matter among other, it is known that it has been evaluated in the cultivation of plants of garden-crop and vegetables. The objective of this work was to use the Pleurotin like organic manure for the coffee seedlings production obtained by seeds. The experiments were carried out in Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba; on a Brown soil of the Ochre subtype without carbonates. Mixtures soil-Pleurotin; 3:1, 5:1 and 7:1 and a witness (3:1 soil: bovine manure), during the years 2012 and 2013 were used. These were sowed in handbags, Coffea arabica and Robusta seeds. When more than 80 % of seedlings were capable, the indicators of the following growth were evaluated: height of the plants, diameter of the shaft, air and radical dry mass, area to foliate and the index of quality of the postures was determined. A variance analysis of simple classification, according to the program Statistica and the Duncan test to compare the half was carried out. It was observed that for the soil mixture:Pleurotin 5:1, showed better results in the morphological development of the grafts, with good index of quality when comparing it with the witness treatment, for the seedlings production by seeds a positive effect was not observed.

Key words: Pleurotus, substratum, quality, coffee.

¹ Recibido: 6-2-2014

Aprobado: 27-3-3-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente. nutricion2@tercerfrente.inaf.co.cu

** Centro de Estudios de Biotecnología Industrial. Universidad de Oriente.

Introducción

Durante años los abonos orgánicos fueron la única fuente utilizada para mejorar y fertilizar los suelos. Primero en sus formas simples (residuos de cosecha, rastrojos y residuos animales) y después en sus formas más elaboradas (estiércol, compost) y el humus de lombriz, que en los últimos años se ha generalizado su uso (Rosabal, 2002).

En los últimos años se ha revitalizado la importancia de los abonos orgánicos en la actividad biológica del suelo y el papel de los microorganismos en la nutrición de las plantas, incrementando la eficiencia de los procesos de absorción de nutrientes, formando parte del enfoque de los sistemas integrales de nutrición vegetal (Calderón y González, 2007).

Con la finalidad de disminuir los efectos de la contaminación al medioambiente, se le han dado diferentes usos a los residuales de los procesos productivos e industriales, entre los que se encuentran enmiendas al suelo y fertilización, teniendo en cuenta las relaciones C, N y lignina N que controlan los procesos de mineralización-inmovilización para lograr una mayor velocidad de descomposición y un aporte nutricional al suelo, lo cual representa un valor agregado a la explotación comercial de la producción de hongos. Otra ventaja es incorporar este material al suelo para aprovechar las propiedades nematológicas que posee el hongo, el cual atrapa y mata los nemátodos del suelo que pasan por entre el micelio ayudando a controlar estos organismos (Arenas, 1992, citado por Guarín y Ramírez, 2004).

La producción de setas comestibles del género *Pleurotus* sobre pulpa de café genera un sustrato sólido, llamado Pleurotina, el cual, de acuerdo con su composición química, hace atractivo su uso como abono orgánico si se compara con la calidad del humus de lombriz, para la obtención de plantas bien nutridas (Bermúdez y col., 2010 y Bermúdez y col., 2012).

Un abono orgánico es todo compuesto de origen natural que tiene propiedades fertilizantes o mejoradoras del suelo y no ha sido obtenido a través de un proceso de síntesis química. El residuo sólido que se genera después de realizada la cosecha de las setas comestibles ha sufrido cambios (cuantitativos y cualitativos) en sus diferentes constituyentes lignocelulósicos, lo que posibilita su uso como abono orgánico (Bermúdez y col., 2012).

De acuerdo con su caracterización química posee cualidades de compost superiores a otros abonos; el alto porcentaje de materia orgánica (89 %) y el contenido de N (3,41 %) lo hacen atractivo para su empleo como abono. Con esta experiencia se introdujo el sustrato remanente de la producción de setas comestibles (Pleurotina) de la Planta de Investigación-Producción del Centro de Biotecnología Industrial (CEBI) como abono orgánico en dos cultivos hortícolas de buen rendimiento en los organopónicos: la cebolla (*Allium cepa* L.) y el ajo puerro chino (*Allium chinense* G. Don) (Bermúdez y col., 2012).

Por otra parte, según se reporta por varios autores, una buena cantidad de sustrato remanente Pleurotina es aprovechado y utilizado como alimento animal o fertilizante (Rinker, 2002 y López y col., 2008); sin embargo, las aplicaciones concretas en diferentes cultivos escasean. Es por esto que los resultados que se presentan a continuación poseen gran importancia, no solo porque son aplicaciones de las técnicas agroecológicas, sino también porque abren un futuro más seguro en la diversificación de la tecnología del beneficiado del café.

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de la Pleurotina como fuente de abono orgánico en el desarrollo morfológico de posturas de café obtenidas mediante semillas.

Materiales y métodos

Los experimentos se desarrollaron durante 2012 y 2013 en el vivero de la Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, ubicada en la finca La Mandarina, Cruce de los Baños, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, a una altura de 150 msnm, sobre un suelo Pardo ócrico sin carbonatos según Hernández *et al.* (1999).

Experimento con semillas de Coffea arabica L.

Se utilizó un sustrato compuesto por suelo-Pleurotina. Se emplearon los tratamientos siguientes:

- Testigo: Mezcla suelo: abono orgánico (estiércol vacuno) 3:1.
- Mezcla suelo:Pleurotina 3:1.
- Mezcla suelo:Pleurotina 5:1.
- Mezcla suelo:Pleurotina 7:1.

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado. Cada parcela estuvo constituida por 28 plantas, de ellas

se evaluaron 10. Para ello se utilizaron semillas de *Coffea arabica* var. *Typica*, se sembraron en bolsas de polietileno y se acanteraron en el vivero. Las atenciones culturales se realizaron según las *Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha del café y el cacao* (MINAG, 2012) para la fase de vivero.

Experimento con semillas de *Coffea canephora* Pierre ex Frhoener

Se utilizó un sustrato compuesto por suelo-Pleurotina. Se emplearon los tratamientos siguientes:

- Testigo: Mezcla suelo: abono orgánico (estiércol vacuno) 3:1.
- Mezcla suelo:Pleurotina 3:1.
- Mezcla suelo:Pleurotina 5:1.
- Mezcla suelo:Pleurotina 7:1.

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado. Cada parcela estuvo constituida por 28 plantas, de ellas se evaluaron 10. Para ello se utilizaron semillas de *Coffea canephora*, se sembraron en bolsas de polietileno y se acanteraron en el vivero. Las atenciones culturales se realizaron según las *Instrucciones técnicas para el cultivo y cosecha del café y el cacao* (MINAG, 2012) para la fase de vivero.

Para los dos experimentos al quinto mes, cuando más del 80 % de las plantas estuvieron aptas para la siembra, se evaluaron los indicadores siguientes del crecimiento:

- Altura de las plantas (m).
- Diámetro del tallo en (mm).
- Área foliar (cm²).
- Masa seca aérea y radical (g).
- Masa seca total en (g)

- Índice de Calidad (IC), por la fórmula propuesta por Dickson *et al.*, 1960.

$$IC = (\text{materia seca total})^2 / (RAD + RPAR)$$

donde:

RPAR: Relación masa seca de la parte aérea/masa seca de las raíces.

RAD: Relación altura parte aérea con el diámetro del tallo.

Para el análisis de los resultados de las evaluaciones se utilizó un análisis de varianza de clasificación simple por el programa Statistica. Cuando existieron diferencias significativas entre las medias estas fueron comparadas mediante el test de Duncan.

Resultados y discusión

Experimento con semillas de *Coffea arabica* L.

En la *tabla 1* se observa que la utilización de la Pleurotina como abono orgánico en la producción de posturas de *Coffea arabica* L., durante 2012 no mostró diferencias significativas entre los tratamientos empleados con relación a los indicadores de crecimiento evaluados.

El tratamiento testigo, que es el reportado por el instructivo técnico (MINAG, 2012) en la proporción 3:1 suelo abono orgánico (estiércol vacuno), presentó los mayores valores en la altura y diámetro de las plantas, en la masa seca de la parte aérea, radical y total, así como el área foliar y en el indicador índice de calidad de las posturas, por lo que para este tipo de condiciones no es recomendable utilizar la Pleurotina como fuente de abono orgánico para obtener posturas reproducidas por semillas para la variedades de arábico. En este caso se escogió la variedad *Typica*.

Tabla 1. Resultados de evaluaciones morfológicas a las posturas de café arábigo producidas por semillas (año 2012)

Tratamientos	2012						IC
	Altura (cm)	Diámetro tallo (mm)	Masa seca aérea (g)	Masa seca raíz (g)	Masa seca total (g)	Área foliar (cm ²)	
Testigo	25,23a	0,3 a	3,44 a	0,6 a	4,1 a	489 a	0,21 a
Mezcla suelo-Pleurotina 3:1	14,68c	0,2 c	1,45 d	0,2 d	1,6 d	249 c	0,037 b
Mezcla suelo-Pleurotina 5:1	21,44b	0,2 b	2,55 b	0,4 b	2,9 b	385 b	0,099 b

Mezcla suelo-Pleurotina 7:1	21,23 b	0,2 b	2,03 c	0,3 cd	2,3 c	277 c	0,067bc
ESx	0,664*	0,0096*	0,131*	0,033*	0,160*	17,21*	0,0123*
% CV	3,21	3,42	5,55	8,91	5,86	4,91	74,8

Medias con letras iguales no difieren según dósimas de Duncan para el 5 %.

En la *tabla 2* aparecen los resultados de las evaluaciones de los indicadores morfológicos en el período de experimentación en 2013. Hubo diferencias significativas entre los tratamientos utilizados y el testigo. Los mejores resultados los mostró el tratamiento testigo, donde se uti-

lizó la mezcla 3:1 suelo:estiércol vacuno recomendada por MINAG (2012). De igual manera se observó para el indicador índice de calidad de las posturas.

De las mezclas con Pleurotina ninguna mostró una tendencia positiva en los indicadores de crecimiento evaluados.

Tabla 2. Resultados de evaluaciones morfológicas a las posturas de café arábigo producidas por semillas (año 2013)

Tratamientos	2013						IC
	Altura (cm)	Diámetro tallo (mm)	Masa seca aérea (g)	Masa seca raíz (g)	Masa seca total (g)	Área foliar (cm ²)	
Testigo	32,27 a	0,33 a	2,65 a	0,54 a	3,19 a	489 a	0,101 a
Mezcla suelo-Pleurotina 3:1	15,38 d	0,20 b	1,15 c	0,29 bc	1,44 c	249 c	0,027 b
Mezcla suelo-Pleurotina 5:1	17,58 c	0,22 b	1,82 bc	0,21 c	2,03 bc	385 b	0,021 b
Mezcla suelo-Pleurotina 7:1	21,13 b	0,27 b	2,05 b	0,50 b	2,55 b	277 bc	0,116 a
ESx	1,151*	0,13	0,033	0,026*	17,21	0,076	0,0091*
% CV	4,98	2,71	5,51	8,92	5,86	4,91	86,9

Medias con letras iguales no difieren según dósimas de Duncan para el 5 %.

Experimento con semillas de *Coffea canephora* Pierre ex Frhoener

Para la producción de posturas de *Coffea canephora* durante 2012 bajo estas condiciones y con los tratamientos utilizados no se observó un efecto benefi-

cioso en los indicadores de crecimiento evaluados al compararlos con el tratamiento testigo por el efecto de la Pleurotina como abono orgánico en el sustrato. El tratamiento testigo mostró los mejores resultados (*Tabla 3*).

Tabla 3. Resultados de las evaluaciones morfológicas a las posturas de café Robusta producidas por semillas (año 2012)

Tratamientos	2012						IC
	Altura (cm)	Diámetro tallo (mm)	Masa seca aérea (g)	Masa seca raíz (g)	Masa seca total (g)	Área foliar (cm ²)	
Testigo	26,01 a	0,351a	2,58 a	0,66 a	3,25 a	431 a	0,136 a
Mezcla suelo-Pleurotina 3:1	18,78 d	0,239 c	1,52 d	0,29 c	1,81d	251 b	0,040 c
Mezcla suelo-Pleurotina 5:1	23,86b	0,297 b	2,28 b	0,54 b	2,82 b	387 a	0,094 b
Mezcla suelo-Pleurotina 7:1	21,79 c	0,239 c	1,95 c	0,37 c	2,32 c	373 a	0,055 c

ESx	0,5*	0,009*	0,07*	0,028*	0,094*	15,42*	0,0066*
% CV	2,21	3,21	3,41	6,09	3,69	4,27	51,4

Medias con letras iguales no difieren según dósimas de Duncan para el 5 %.

En 2013 los resultados fueron diferentes al compararlos con los de 2012. Aquí se observó que la proporción 5:1 mostró efectos positivos con diferencias estadísticas para los indicadores evaluados, aunque algunos no se diferenciaron

del tratamiento 7:1, como sucedió con el indicador diámetro del tallo, masa seca total y área foliar. Además, se corroboró que el testigo fue el tratamiento de menor resultado para este año, según se muestra en la *tabla 4*.

Tabla 4. Resultados de las evaluaciones morfológicas a las posturas de café Robusta producidas por semillas (año 2013)

2013							
Tratamientos	Altura (cm)	Diámetro tallo (mm)	Masa seca aéreo (g)	Masa seca raíz (g)	Masa seca total (g)	Área foliar (cm ²)	IC
Testigo	25,29 c	0,28	1,96 c	0,45 b	2,43 b	298 c	0,21 a
Mezcla suelo-Pleurotina3:1	28,28 b	0,31 ab	2,37 ab	0,59 ab	3,03 b	366 ab	0,037 c
Mezcla suelo-Pleurotina5:1	29,65 a	0,32 a	2,45 a	0,61 a	3,13 a	391 a	0,099 b
Mezcla suelo-Pleurotina7:1	25,9 bc	0,30 ab	2,08 bc	0,52ab	2,56 a	337ab	0,067 ab
ESx	0,485*	0,0064*	0,067*	0,026*	0,075*	14,07*	0,0123*
% CV	2,60	5,46	5,36	15,73		5,16	74,8

Medias con letras iguales no difieren según dósimas de Duncan para el 5 %.

El índice de calidad mostró diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo, y aunque este no se diferenció estadísticamente del tratamiento mezcla suelo-Pleurotina 7:1, mostró los mejores valores en cuanto a este indicador, por lo que se demuestra que las posturas del tratamiento testigo mostraron el mayor índice de calidad.

Se evidenció que la Pleurotina utilizada tenía una buena composición química y bromatológica, además de estar biodegradada y presentar una disminución de elementos tóxicos y antinutricionales que estaban presentes en la pulpa de café inicial, por lo que se pudiera emplear como abono orgánico en la producción de posturas de café (Bermúdez y col., 2010).

Conclusiones

- Para la producción de posturas de *Coffea arabica* obtenidas por semillas bajo estas condiciones edafoclimáticas se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos y el testigo durante el experimento.
- El tratamiento testigo mostró los mejores resultados para la especie de *Coffea arabica* empleada en cuanto al indicador índice de calidad.

- Para la producción de posturas de *Coffea canephora* obtenidas por semillas bajo estas condiciones edafoclimáticas, se observaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos y el testigo durante 2012.
- Para 2013 se encontró que los mejores resultados se encontraron en la mezcla suelo-Pleurotina 5:1.

Bibliografía

- Bermúdez, Rosa Catalina, García, Nora, Serrano, Migdalia, Gross, P., y D. Palenzuela: Aprovechamiento de La Pleurotina como abono orgánico, *Agricultura Orgánica*. Año 16, No.2: 28-29, 2010.
- Bermúdez, Rosa Catalina, Nora García, Migdalia Serrano, Mustelier, I. y D. Palenzuela: Empleo de la Pleurotina en cultivos hortícolas. En: *I Congreso Internacional Café y Cacao. 12-14 de Junio 2012*. La Habana. 2012
- Calderón, M. y P. J. González: Respuesta del pasto guinea (*Penicium máximum* cv. likoni), cultivado en suelo ferralítico rojo lixiviado y la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares. *Cultivos Tropicales*. 28(3): 33-37, 2007.
- Dickson, A. & et al.: Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. *Forest Chronicle*, 36: 10-13, 1960.

- Guarín, J. A. y A. Ramírez: «Estudio de factibilidad técnico-financiero del cultivo de hongos *Pleurotus ostreatus* en Cundinamarca Colombia» [inédito], tesis de candidatura. Universidad Pontificia. Facultad de Ingeniería. Santa Fe de Bogotá. Colombia, 2004.
- Hernández, *et. al.*: Nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba. -La Habana: Instituto de Suelos, 75 pp, 1999.
- López, R. I.; Delmastro, S. and N. R. Curvetto: Spent oyster mushroom substrate in a mix with organic soil for plant pot cultivation. *Micología Aplicada Internacional*. 20 (1): 17-26, 2008.
- MINAG. Ministerio de la Agricultura: *Instrucciones Técnicas para el Cultivo del Café y el Cacao*. La Habana, 2012.
- Rinker, D. L.: Handling and using spent mushroom substrate around the world. In: *Mushroom Biology and Mushroom Products*. (2002).
- Rosabal, A. y col.: La cachaza y el estiércol vacuno: una alternativa en la producción tabacalera. En: *XIII Congreso del INCA: Libro de Resúmenes*. 2002.

Requerimientos de K por *Coffea canephora* Pierre durante el establecimiento y primer ciclo productivo del cultivo en suelos Pardos¹

Rolando Viñals-Núñez,* Carlos Alberto Bustamante-González,** Alberto Pérez-Díaz*** y Rogelio Ramos-Hernández*

Resumen

La investigación se desarrolló en áreas de la Estación Experimental Agro-Forestal Velasco, ubicadas en La Alcarraza, municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, situada a 300 msnm en un suelo Pardo gleyzoso sin carbonatos, y de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, situada a 150 msnm en un suelo Pardo ócrico sin carbonatos, en el período 1996-2002 para establecer los requerimientos de K para *Coffea canephora* P. durante el establecimiento y primer ciclo productivo del cultivo que permita obtener rendimientos superiores a 1,5 t café oro • ha⁻¹. Se estudió la combinación de cuatro dosis de K en un diseño experimental de bloques al azar con cuatro réplicas. En La Alcarraza al primer y segundo año de plantado el cafeto, y en Tercer Frente al primero y tercero, se evaluó la altura y el diámetro de la copa (cm). En la etapa productiva, cada año se recolectaron los frutos maduros de cada tratamiento, se pesaron (kg) y se extrapolaron los resultados a tonelada de café oro por hectárea, considerando el rendimiento industrial. La respuesta en la fase de establecimiento dependió de la edad de la plantación: 50 kg y 100 kg de K₂O para el primero y segundo año, respectivamente. Dosis de 100 kg de K₂O • ha⁻¹ cubrieron las necesidades de K para alcanzar rendimientos entre 0,19 y 1,85 t café oro • ha⁻¹ en Tercer Frente. En La Alcarraza, para lograr entre 1,33 y 2,62 t café oro • ha⁻¹ es necesario aplicar 200 kg de K₂O • ha⁻¹. Palabras clave: fertilización, *Coffea canephora*, fósforo, rendimiento.

Abstract

The investigation was developed in areas of the Estación Experimental Agro-Forestal Velasco, located in The Alcarraza, Sagua de Tánamo municipality, Holguín province, located at 300 msnm in a gleyed Brown soil without carbonates and of the Estación Experimental Agro Forestal Tercer Frente, Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province, located at 150 msnm. in an ochre Brown soil without carbonates, in 1996-2002 period, to establish the requirements of potassium for *Coffea canephora* P. during the establishment and first productive cycle of the cultivation that allows to obtain superior yields to 1,5 t. coffee gold • ha⁻¹. The combination of four dose of potassium was studied at random in an experimental blocks design with four replicates. In the Alcarraza to the first and second year of having planted the coffee and in Tercer Frente of first and third the height and the top diameter (cm) were evaluated. In the productive stage, every year, the mature fruits of each treatment were gathered, they were weighed (kg) and the results were extrapolated to ton of coffee gold by hectare considering the industrial yield. The answer in the establishment phase depended on the age of the plantation: 50 kg and 100 kg of K₂O for the first and second year respectively. Dose of 100 kg of K₂O • ha⁻¹ covered the necessities of potassium to reach yields between 0.19 and 1.85 t coffee gold • ha⁻¹ in Tercer Frente. In the Alcarraza to achieve between 1.33 and 2.62 t coffee gold • ha⁻¹ is necessary to apply 200 kg of K₂O • ha⁻¹. Key words: fertilization, *Coffea canephora*, phosphorus, yield.

¹ Recibido: 29-8-2013

Aprobado: 27-3-2014

* Estación Experimental Agro-Forestal Velasco

** Estación Experimental Agro-Forestal III Frente. nutricion1@tercerfrente.inaf.co.cu

***Universidad de Guantánamo

Introducción

En condiciones normales de cultivo y poda la fertilización mineral proporciona incrementos rentables de la producción del cafeto *canephora* (Snoeck y Reffye, 1980; Snoeck, 1983 y Afolami, 1985). En estudios desarrollados en Nigeria demostró la ausencia de respuesta a la fertilización NPK de los cafetos de la especie *canephora*, aunque la adición de los mismos permitió corregir la carencia en cuanto a elementos nutritivos.

La introducción del *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en Cuba data desde la década de los años treinta del siglo XX (Díaz y col., 2003). Su cultivo se localiza en aquellas zonas donde la especie arábica no puede expresar todo su potencial productivo por limitantes ecológicas (temperatura fundamentalmente), o por estar afectado el suelo por nemátodos (Bustamante y col., 2002 y Cuba, 2003).

Esta especie en Cuba tiene amplias perspectivas por su rusticidad y resistencia a algunas de las plagas y enfermedades de mayor importancia en el país, además, porque existe la infraestructura creada para su cultivo en áreas marginales para la especie arábica.

En la actualidad se cultivan 16 800 ha de la especie Robusta (20 % del total del área cultivada con café), de ellas el 85 % se localiza en las cuatro provincias orientales (Bustamante, 2006). La realidad económica del país ha propiciado la necesidad de incrementar la sustitución de importaciones, y una de las vías para lograrlo está en el aumento de las áreas de esta especie y la búsqueda de tecnologías propias para una mayor producción de este tipo de café.

Las primeras investigaciones sobre la especie *Coffea canephora* Pierre var. Robusta en Cuba se orientaron hacia la fitotecnia con estudios sobre la superficie foliar, las densidades de plantación (Ortiz, 1993 y Arias *et al.*, 2002) y más reciente sobre el efecto de la poda y la sombra (Bustamante y Grave de Peralta, 2002; Díaz y col., 2003 y Blanco, 2005), y la conducción de vástagos (Vázquez y col., 2002; Díaz y col., 2005 y Molina y col., 2006).

Sin embargo, la nutrición de esta especie se ha estado manejando según lo orientado para el arábico, sin tener en cuenta las características específicas de la misma (porte diferente, capacidad de formar múltiples tallos, sembrarse en densidades menores, condiciones de suelos diferentes), por lo que se desarrolló la presente investigación con el objetivo de establecer los requerimientos

de K para *Coffea canephora* Pierre ex Froehner cultivado en suelos Pardos sin carbonatos durante el establecimiento y primer ciclo productivo del cultivo que permita obtener rendimientos superiores a 1,5 t café oro · ha⁻¹.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló en dos sitios experimentales, La Alcarraza, municipio de Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, perteneciente a la Estación Experimental Agro-Forestal Velasco, en el macizo montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, y situada a 300 msnm con una lluvia media anual (promedio de los años experimentales) de 1570 mm con 113 días de lluvia, sobre un suelo Pardo gleyzoso sin carbonatos, de acuerdo con la nueva versión para la clasificación genética de los suelos de Cuba (Hernández y col., 1999), y en La Mandarina, municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba, perteneciente a la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, en el macizo montañoso Sierra Maestra y situada a 150 msnm con una lluvia media anual de 1489,3 mm con 109 días de lluvia sobre un suelo Pardo ócrico sin carbonatos.

En una calicata y en los diferentes horizontes se determinaron las siguientes características químicas por las Normas Ramales de la Agricultura (NRAG, 1987 y 1988):

pH H₂O: método potenciométrico con relación suelo: solución de 1:2,5.

Materia orgánica (%): método de Walkley-Black.

Ca, Mg y K (cmol · kg⁻¹): extracción NH₄Ac 1N a pH 7.

P y K disponibles (mg/100 g): Método de Oniani.

Capacidad de cambio de bases.

En la *tabla 1* se muestra la composición química de los suelos de ambas localidades. La fertilidad de los suelos fue aceptable para el cultivo en los primeros 30 cm de profundidad con valores altos de acidez, contenidos adecuados de materia orgánica, P y K asimilables, predominio del Ca en el complejo de absorción con contenidos altos de Mg y medios a altos de K intercambiable. El porcentaje de este último catión con respecto a la suma de bases es bajo y muestra una situación de desequilibrio de acuerdo con los criterios de Carvajal (1984) y una relación Ca/Mg baja e indicativa de altos contenidos relativos de Mg.

Tabla 1. Composición química de los suelos en los sitios experimentales

Localidad	pH (H ₂ O)	M.O. (%)	P ₂ O ₅	K ₂ O	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	CIB
			(mg · 100 g ⁻¹)			(cmol · kg ⁻¹)			
Pardo ócrico sin carbonatos. Sitio Tercer Frente	6,4	2,97	15,20	22,14	0,64	31,5	11,8	0,4	44,3
Pardo gleyzoso sin carbonatos Sitio La Alcarraza	5,6	3,07	16,72	26,0	0,75	26,8	10,8	0,27	38,6

Se utilizó una mezcla de clones seleccionados de *Coffea canephora* Pierre provenientes del banco de varetas de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente. Las posturas fueron plantadas en octubre y diciembre de 1996 en Tercer Frente y La Alcarraza, respectivamente, a 3 m x 1,5 m.

Se estudió la combinación de cuatro dosis de potasio (K₂O) en un diseño experimental de bloques al azar con cuatro tratamientos y cuatro réplicas. Las parcelas experimentales se conformaron con tres hileras de siete plantas cada una, de ellas las cinco centrales se consideraron como de cálculo (Tabla 2).

Tabla 2. Sistema de Fertilización (kg · ha⁻¹)

	1996	1997	1998	1999	2000
K ₀	0	0	0	0	0
K ₁	25	50	80	100	100
K ₂	50	100	160	200	200
K ₃	75	150	240	300	300
N	90	135	150	300	300
P ₂ O ₅	40	40	40	120	120

El N a partir de 1997 se fraccionó al 33 % (junio, agosto y octubre).

El P se aplicó al hoyo al momento de la plantación y el resto de los años todo en primavera.

El K se fraccionó al 50 % en los dos primeros años, y a partir del tercero el 60 % en primavera y el 40 % en frío.

Como portadores se utilizaron la urea, el superfosfato triple y el cloruro de potasio. Los fertilizantes se incorporaron a la banda de abonamiento y se cubrieron con los restos vegetales de la chapea.

En La Alcarraza en 1997 y 1998, y en Tercer Frente en 1997 y 1999 con una regla graduada, se evaluó la altura de los cafetos (cm) desde el suelo hasta el ápice de la planta y el diámetro de la copa (cm) en la parte media de la planta y en sentido transversal a la calle. En la etapa productiva de los cafetos cada año se recolectaron los frutos maduros de cada tratamientos, se pesaron (kg) y se extrapolaron los resultados

a tonelada de café oro por hectárea considerando el rendimiento industrial.

Utilizando el sistema estadístico InfoStat. (2001) versión 1.0 se realizó un análisis de varianza de clasificación doble. En los casos en que se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, las medias fueron comparadas por la prueba de Rangos Múltiples de Duncan ($p < 0,05$).

La recomendación de la dosis óptima de fertilización para la primera y cuarta cosecha en La Alcarraza se realizó según el modelo discontinuo rectilíneo descrito por Waugh y col. (1972), a partir de los rendimientos obtenidos en todos los tratamientos.

Resultados y discusión

Respuesta morfológica a la fertilización mineral

El establecimiento de las dosis de fertilizantes minerales para un cultivo perenne se diferencia del que presentan las plantas anuales, pues entre otras razones el volumen total del suelo explorado por las raíces varía con las condiciones ambientales y la sombra. La respuesta a la fertilización mineral bajo un sistema de sombrío con leguminosas y no leguminosas es generalmente no lineal, no significativo y no consistente (Krishnamurty, 1994).

Los cafetos respondieron a la fertilización mineral desde la primera evaluación a excepción de la falta de respuesta para la variable altura en la localidad de Tercer Frente en el primer año evaluado. Este comportamiento coincide con la respuesta del robusta a la fertilización N en Costa de Marfil (Snoeck, 1981), pero se diferencia en la ausencia de respuesta al PK observada en ese país (Figs. 1 y 2).

Para este indicador del crecimiento, la fig.1 muestra que en La Alcarraza al primer año de plantado el cafeto los mayores valores se alcanzaron con la dosis K₇₅, que difiere significativamente del resto de los tratamientos. En la evaluación realizada al segundo año las necesidades de K mostraron que las dosis K₁₀₀ y K₁₅₀ fueron superiores al resto sin diferencias significativas entre ellas.

Fig. 1. Efecto de las dosis de K₂O sobre la altura de *Coffea canephora* P.

En Tercer Frente, a diferencia del sitio anterior, no se encontró respuesta durante el primer año, solo cierta tendencia al incremento de la altura de las plantas con el aumento de las dosis aplicadas, mientras que a los tres años de plantado el café no hubo diferencias al aplicar dosis entre 80 y 240 kg · ha⁻¹ de K₂O.

De las dos variables de crecimiento estudiadas, el diámetro de la copa es la que más define el rendimiento. En La Alcarraza en el primer año de plantado la dosis K₇₅ no mostró diferencias significativas con K₅₀, diferenciándose ambas del tratamiento testigo; similar comportamiento mostraron estos dos sistemas de fertilización cuando la evaluación se realizó a los dos años, al no mostrar diferencias la utilización de las dosis K₁₅₀ y K₁₀₀, como se muestra en la fig. 2.

Similar comportamiento se observó en Tercer Frente al año de plantado el café, al emplear la dosis K₅₀, la que se diferenció significativamente del resto de los tratamientos. Al tercer año la mejor respuesta fue de K₈₀ y K₁₆₀ sin diferencias entre ambos.

Los resultados en ambas localidades nos permiten establecer las necesidades de K durante la etapa de establecimiento de la plantación en 50 kg de K₂O · ha⁻¹ para el primer año, y 100 kg de K₂O · ha⁻¹ para el segundo.

Oliveira *et al.* (1980) informaron de la ausencia de respuesta en la altura y la producción del Robusta a la fertilización potásica al estudiar niveles hasta 60 kg de K₂O/ha. Jayarama *et al.* (1994) señalan producciones de 1 t de café oro con aplicaciones de 80 kg de K₂O/ha.

Fig. 2. Efecto de las dosis de K₂O sobre el diámetro de la copa de *Coffea canephora* P.

Los requerimientos de K por *Coffea canephora* Pierre obtenidos en el primer año de establecida la plantación son ligeramente superiores a las necesidades de *Coffea arabica* L. de similar edad (37 kg de K₂O), mientras que son inferiores para el segundo año a las recomendadas por Bustamante y col. (1990). Fue posible el establecimiento para esta especie de cafetos de las dosis a aplicar en el segundo año de plantado, elemento que no se considera en las recomendaciones para *Coffea arabica* L.

Efecto de la fertilización en la producción

La respuesta del café al K es reconocida a nivel mundial y se ha establecido la dependencia de la intensidad de la respuesta por la participación del K en la suma de bases. No obstante, la respuesta depende del tipo de suelo y de las condiciones de cultivo.

Sadeghian *et al.* (2006) informan que el efecto del K en Colombia solo se manifestó después de cuatro años en una de las fincas que tenía deficiencia en este nutriente.

En el sitio experimental de La Alcarraza el efecto de la fertilización potásica se observó en los cuatro años evaluados y en el acumulado de cosechas (Fig. 3). Sadeghian *et al.* (2006), en Colombia, en un estudio de fertilización en varias fincas, solo registraron diferencias significativas para la dosis de fertilizante en la tercera cosecha y en el acumulado en producción. En la primera cosecha las dosis de K₂O aplicadas se diferenciaron del testigo, pero no entre ellas, alcanzándose entre 0,57 y 1,55 t de café oro por hectárea (Fig. 4).

Fig. 3. Efecto de la aplicación de K sobre el rendimiento de *Coffea canephora*, P. La Alcarraza (t café oro · ha⁻¹).

Fig. 4. Efecto de la aplicación de K sobre el rendimiento de *Coffea canephora*, P. Tercer Frente (t café oro · ha⁻¹).

En la segunda y tercera cosecha los mayores valores de rendimiento se lograron al utilizar dosis de 200 kg de K₂O por hectárea, mientras que en la cuarta los mayores niveles se alcanzaron con la aplicación de 300 kg · ha⁻¹ de K₂O.

El análisis del rendimiento acumulado refleja que los sistemas K₂ y K₃ garantizaron al finalizar la cuarta cosecha un acumulado entre 8,46 y 8,88 t de café oro · ha⁻¹.

A pesar de que el tratamiento sin fertilización potásica garantizó el 38, el 51, 66 y el 71 % del rendimiento máximo obtenido para la primera, segunda, tercera y cuarta cosecha, y para el acumulado el 61 %, se observó la

necesidad de realizar aplicaciones de K, pues el aumento de la producción del tratamiento de mejor comportamiento durante la primera cosecha con respecto al testigo fue del 263 %. Este incremento con respecto al tratamiento K o en las tres cosechas siguientes estuvo entre 178-197 %; 146-151 % y 141 %.

De forma general, en este sitio el sistema de fertilización K₂ fue el de mejor comportamiento. El ajuste de las dosis para la primera y cuarta cosecha (Figs. 5 y 6) nos dice que la aplicación de 200 kg de K₂O permite obtener rendimientos máximos estables de 1,33 y 2,62 t café oro · ha⁻¹, respectivamente.

Fig. 5. Efecto de la fertilización potásica sobre el rendimiento de *C. canephora* La Alcarraza.

Fig. 6. Efecto de la fertilización potásica sobre el rendimiento de *C. canephora*. La Alcarraza.

Los resultados coinciden con los obtenidos por Rivera (2006) en la especie arábica cuando establece que una cosecha que oscila entre 2,5 y 3,5 t café oro \cdot ha⁻¹ conlleva a requerimientos anuales entre 150 y 320 kg \cdot ha⁻¹ de K₂O.

En el sitio experimental de Tercer Frente los niveles de rendimiento fueron inferiores a los obtenidos en La Alcarraza, y la respuesta significativa a la aplicación de dosis crecientes de K solo se evidenció en la primera, segunda cosecha y en el acumulado con el empleo de 100 kg \cdot ha⁻¹ de K₂O, que permitió obtener entre 0,19 y 0,78 t café oro \cdot ha⁻¹. En las restantes, a pesar de lograrse producciones entre 1,28 y 2,3 t café oro \cdot ha⁻¹, no se encontró efecto en las dosis aplicadas. Al finalizar el período evaluado el sistema K₁ garantizó alcanzar 4,18 t café oro \cdot ha⁻¹.

En esta localidad el incremento de la producción del tratamiento de mejor comportamiento con respecto al testigo fue superior al obtenido en La Alcarraza en las dos primeras cosechas al lograrse el 316 y 216 %, y similares en las restantes con el 127 y 112 %. Los resultados muestran que en Tercer Frente el sistema de fertilización K₁ fue el de mejor comportamiento al permitir obtener rendimientos de hasta 1,85 t café oro \cdot ha⁻¹. El tratamiento sin fertilización potásica garantizó el 32, el 46, el 78 y el 89 % del rendimiento máximo obtenido para cada cosecha evaluada, y para el acumulado el 85 %, lo que arroja resultados similares en ambos sitios.

Para el *Coffea arabica*, Rivera (2006) explica que el suelo Pardo en estas condiciones garantiza entre el 50 y el 85 % de los requerimientos del K; sin embargo, es este el elemento que más limita el rendimiento. Por eso son necesarias aplicaciones del mismo para vencer el antagonismo con el Ca y el Mg y aumentar la eficiencia de la fertilización.

Los requerimientos de cantidad de fertilizante de un cultivo son proporcionales a su rendimiento, es decir, a mayor producción mayor fertilización (Valencia, 1998).

Los niveles de fertilización en función del rendimiento arrojan que en la localidad de Tercer Frente para niveles productivos entre 1,36 y 1,85 t café oro \cdot ha⁻¹ fueron suficientes 100 kg K₂O \cdot ha⁻¹ para garantizar las exigencias nutricionales de *C. canephora* cultivado en suelos Pardos con altos contenidos de K disponible, mientras que en La Alcarraza, al incrementarse el nivel productivo a

valores superiores a las 2 t café oro \cdot ha⁻¹, fueron necesarias dosis de 200 kg \cdot ha⁻¹ de K₂O.

Conclusiones

- La respuesta a la fertilización en la fase de establecimiento dependió de la edad de la plantación, y para ambas localidades fue de 50 kg de K₂O por hectárea para el primer año, y de 100 kg de K₂O por hectárea para el segundo año.
- Para suelos Pardos con altos contenidos de K disponible en la etapa productiva de las plantaciones de *Coffea canephora* Pierre para las condiciones de Tercer Frente, la dosis de 100 kg de K₂O \cdot ha⁻¹ cubre las necesidades de este elemento para alcanzar rendimientos entre 0,19 y 1,85 t café oro \cdot ha⁻¹, mientras que en La Alcarraza para rendimientos máximos estables entre 1,33 y 2,62 t café oro \cdot ha⁻¹ es necesaria la aplicación de 200 kg de K₂O \cdot ha⁻¹.

Bibliografía

- Afolami, C. A.: An economic appraisal of N, P and K fertilizer use on mature Robusta coffee (*Coffea canephora* Pierre) at Isuada plantation, Nigeria. *Café Cacao Thé*, 29 (91):31-36, 1985.
- Arias, L. et al.: Influencia de diferentes densidades de plantación sobre el rendimiento y algunos de sus componentes en el cultivo de *Coffea canephora* Pierre. *Revista Alimentaria, Tecnología e higiene de los alimentos*. Año XXXIX (332): 49-51, 2002.
- Blanco, A.: "Manejo de la sombra en la regeneración de la variedad Robusta (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner). Su influencia en el desarrollo vegetativo y la producción de café oro" [inédito], tesis de candidatura. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). La Habana, 2005.
- Bustamante, C.; Maritza I. Rodríguez; Ochoa, M. y C. González: Perfeccionamiento de las dosificaciones de fertilizantes a aplicar en café.- Tercer Frente: Centro de documentación ECICC, 15 pp., 1990.
- Bustamante, C. y G. Grave de Peralta: Producción de biomasa y retorno de nutrientes al ecosistema por *Coffea canephora* Pierre bajo diferentes sistemas de poda. En: *XII Seminario Científico del INCA. Resúmenes*, 2002.
- Bustamante, C. y col.: Sistema de fertilización mineral y biofertilización de *Coffea canephora* Pierre. ex Froeh-

- ner cultivados en las condiciones de los macizos montañosos de la Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa. En: *Informe final PN 003.07046*. Cruce de los Baños: ECICC, 91 pp., 2002.
- Bustamante, C.: Nutrición y fertilización de *Coffea canephora* en Cuba. 2006/ En: *El Cultivo del café en Cuba. Investigaciones y Resultados*, 2006. p.500.
- Carvajal, J. F.: Café. Cultivo y fertilización. (Berna). Instituto Internacional de la Potasa. 251 pp., 1984.
- Díaz, W.; Bustamante, C.; Caro, P. y Bárbara Cumbá: Establecimiento y manejo de plantaciones de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner. En: *Informe final Proyecto Nacoinl 007-03-016*. Cruce de los Baños: ECICC. 352 pp., 2003.
- Díaz, W., y col.: Manejo de la poda quinquenal de *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en la zonas cafetaleras oriental de Cuba. En: *III Simposio Internacional de Café y Cacao. Programa y Resúmenes*. Santiago de Cuba. ECICC. 2005.
- Hernández, A. y col.: Nueva Versión de la Clasificación Genética de los suelos de Cuba. AGROINFOR. Instituto de Suelos de La Habana, 64 pp., 1999.
- InfoStat: InfoStat versión 1.0. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2001.
- Jayarama, R. P.; Ananda Alwar and R. Naidu: Latest concept of fertiliser usage in coffee plantations with respect to Nitrogen, Phosphorus and Potassium. *Indian Coffee* LVIII (9): 9-12, 1994.
- Krishnamurthy Rao, W.: Fertiliser management in coffee. *Indian Coffee*. LVIII (9): 5-7, 1994.
- MINAG. Situación y perspectiva de la producción del café en el país. La Habana: Ministerio de la Agricultura, 7 pp., 2003.
- Molina, G.; Díaz, W.; Vázquez, E. y R. Reyes: Comportamiento de los rendimientos de cafetos (*Coffea canephora* Pierre ex Froehner) sometidos a poda de recopa y manejo intensivo de la sombra. *Café Cacao*. 7(2): 16-21, 2006.
- NRAG. 837-87: Suelos. Análisis químico. Reglas generales. Ciudad de La Habana: MINAG, Cuba, 1987.
- NRAG. 892-88: Suelos. Análisis químico. Reglas generales. Ciudad de La Habana: MINAG, Cuba, 1988.
- Oliveira, J. A.; Matiello, J. B.; Pinheiro, M. R. e R. Santinato: Primeiras observacoes sobre adubacao NPK em cafetos Conilon en el Estado Rio de Janeiro. En: *8vo Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Resumos. - Campos do Jordao*: IBC, pp. 395-398, 1980.
- Ortiz, E.: Crecimiento y desarrollo del *Coffea canephora* Pierre variedad Robusta con diferentes marcos de plantación. *Cultivos Tropicales* 14(1): 48-51, 1993.
- Rivera, R.: Nutricion y fertilizacion del *Coffea arabica* en Cuba. En: *El cultivo del café en Cuba. Investigaciones y Resultados*. p.500, 2006.
- Sadeghian, S.; García, J. C. y E. C. Montoya: Respuesta del cultivo de café a la fertilización con N, P, K y Mg en dos fincas del departamento de Quindío. *Cenicafé* 57(1): 58 – 69, 2006.
- Snoeck, J. et Ph. Reffye: Influence des engrais sur l' architecture et le croissance du cafeiér Robusta. *Café Cacao Thé*. 22 (4): 259 – 279, 1980.
- Snoeck J.: Facteurs du rendement par les apports d'azote chez le cafeier Robusta en Cote d'Ivoire. *Café Cacao Thé* XXV (3): 173 – 180, 1981.
- Snoeck, J.: Progress on agronomic du Robusta IRCC 25 Aniversaire 1958-1982. *Café Cacao Thé* numero hors serie: 27 - 28, 1983.
- Valencia, G.: Manual de Nutrición y Fertilización. Ed. Instituto de la Potasa y el Fósforo. Quito, Ecuador, 61 pp., 1998.
- Vázquez, E.; Molina, G.; Díaz, W. y R. Reyes: Influencia del número de vástagos sobre el rendimiento y morfología de *Coffea canephora* Pierre. *Café Cacao* 4(1): 63- 66, 2002.
- Waugh, D. L.; Cate, Jr. R. B. y L. Nelson: Modelos discontinuos para una rápida correlación, interpretación y utilización de los datos de análisis de suelo y la respuesta a la fertilización. *Boletín Técnico* (7). Proyecto Internacional de Evaluación y Mejoramiento de la Fertilidad del Suelo. North Carolina State University, 106. p. 1972.

Efecto de diferentes concentraciones de FitoMas-E en el desarrollo de posturas de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* L. variedad *Maragogipe*¹

Adolfo Ramos-Marzan,* Carlos Alberto Bustamante-González,* Ramón Antonio Ramos-Navas,* Wilber Márquez-Márquez* y Norlan Moran-Rodríguez*

Resumen

La investigación se desarrolló en el vivero de la UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, con el objetivo de estudiar el efecto de diferentes concentraciones de FitoMas-E en el desarrollo de posturas de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* L. variedad *Maragogipe*. En un diseño completamente aleatorizado se estudiaron seis concentraciones de FitoMas-E (0 %; 0,10 %; 0,25 %; 0,50 %; 0,75 % y 1 %). Las aplicaciones de FitoMas-E se realizaron mensualmente a partir de que las plántulas emitieron el segundo par de hojas. Los indicadores agrobiológicos evaluados fueron altura de las posturas, masa seca total, área foliar e índice de calidad. Las evaluaciones se realizaron cuando las posturas alcanzaron el sexto par de hojas. Los datos fueron analizados con el programa estadístico Statgraphics Plus para Windows versión 5.1 mediante un ANOVA de clasificación simple con posterior prueba de comparación de rangos múltiples de Duncan. Los mejores resultados, desde el punto de vista morfológico, se alcanzaron a la concentración del 0,25 % del bioproducto, ya que propició incrementos del 22,6 % en la altura, el 9,8 % en la masa seca, el 15,08 % para el área foliar y el 17,6 % para el índice de calidad de las posturas. Los tratamientos 0,10 % y 0,50 % no mostraron resultados significativamente diferentes al testigo para las variables masa seca total, área foliar e índice de calidad. Las aplicaciones de FitoMas-E al 0,75 y el 1 % provocaron un efecto depresivo en las posturas, al tener en cuenta los resultados en las cuatro variables evaluadas.

Palabras clave: incremento, fisiología, concentración, crecimiento, estimulante.

Abstract

The investigation was developed in the nursery of the UCTB Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, with the objective of studying the effect of different FitoMas-E concentrations in the seedlings development of hypocotyledonar grafts of *Coffea arabica* L. variety *Maragogipe*. In a totally randomized design five concentrations of FitoMas-E (0,10 %; 0,25 %; 0,50 %; 0,75 % and 1 %) were studied. The applications of FitoMas-E were carried out monthly starting from that the seedlings emitted the second couple of leaves. When the seedlings reached the sixth couple of leaves the agrobiologic indicative were evaluated: height of the seedlings, total dry mass, foliate area and index of quality. Data were analyzed with the statistical program Statgraphics Plus for Windows Version 5.1 across an ANOVA of simple classification with later test of comparison of multiple ranges of Duncan. The best results, from the morphologic point of view were reached since to the concentration of 0.25 % of the byproduct it propitiated increments of 22.6 % in the height, 9.8 % in the dry mass, 15.08 % for the foliate area and 17.6 % for the index of quality of the seedlings; the treatments 0.10 % and 0.50 % didn't show results significantly different to the witness for the variable total dry mass, area to foliate and index of quality. The applications of FitoMas-E to 0.75 % and 1% caused a depressive effect in the seedlings, when keeping in mind the results obtained in the four evaluated variables.

Key words: increment, physiology, concentration, growth, stimulant.

¹ Recibido: 10-2-2015

Aprobado: 5-2015

*Estación Experimental Agro-Forestal III Frente. genetica2@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

Para alcanzar una adecuada caficultura se deben establecer plantaciones fisiológicamente sanas, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos del cultivo (INAF, 2013).

En este sentido, Vessey (2003) planteó que el empleo de los bionutrientes es una alternativa sostenible para el desarrollo morfofisiológico de las plantas. Estos incrementan determinados procesos metabólicos y/o fisiológicos, tales como el desarrollo de órganos, incentivando la fotosíntesis, potenciando los mecanismos de defensa de la planta frente a un determinado patógeno y reduciendo los daños causados por las altas y bajas temperaturas, salinidad de los suelos, entre otros (Jiménez y col., 2008, y Ruiz y col., 2009).

El FitoMas-E es un producto orgánico que se clasifica como bioestimulante dentro del grupo de aminoácidos y oligopéptidos. Con respecto al mecanismo de acción molecular, las sustancias que lo conforman constituyen un factor de transcripción extracelular sobre la síntesis de proteínas, ahorra energía metabólica y hace más eficiente el proceso nutricional de un determinado cultivo (Montano, 2008); su empleo requiere de una aplicación foliar homogénea, de tal forma que su incorporación en el follaje y la zona radical sea uniforme, con el propósito de controlar y distribuir los recursos energéticos, lográndose una mayor actividad enzimática y metabólica, que se traduce en una estimulación de los procesos bioquímicos ligados a la productividad y calidad de la planta (Montano, 2008, e ICIDCA, 2010).

La tecnología de injertos hipocotiledonares con yema de *Coffea arabica* y patrón de *Coffea canephora* surge con el objetivo de evadir los efectos negativos causados por los nemátodos parasíticos de las raíces, tales como *Meloidogyne* spp. y otros géneros que afectan significativamente el sistema radical del *Coffea arabica* (Caro y col., 2011).

FitoMas-E es un nuevo derivado de la industria azucarera cubana que actúa como bionutriente vegetal con marcada influencia antiestrés en muchos cultivos, creado y desarrollado por el ICIDCA; pero aún no se ha reportado el efecto de este producto durante el desarrollo de posturas de injertos en variedades de *C. arabica* L. Es por ello que el objetivo de la investigación fue estudiar el efecto de diferentes concentraciones del FitoMas-E en el desarrollo de posturas de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* L. variedad *Maragogipe*.

Materiales y métodos

El experimento se realizó desde el 5 de junio hasta el 5 de septiembre de 2014 en el vivero de la UCTB Estación Experimental Agro-Forestal III Frente a una altura de 150 msnm, ubicado en la finca La Mandarina, en el municipio de Tercer Frente de la provincia de Santiago de Cuba.

En un diseño completamente aleatorizado se estudiaron los siguientes tratamientos:

1. Testigo (0 % de FitoMas-E)
2. FitoMas-E 0,10 %
3. FitoMas-E 0,25 %
4. FitoMas-E 0,50 %
5. FitoMas-E 0,75 %
6. FitoMas-E 1,00 %

A las plántulas del tratamiento testigo se les realizaron aplicaciones de agua en los mismos momentos que se les aplicó el producto a las posturas correspondientes a los tratamientos 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente.

El ensayo se realizó bajo un cobertizo de tela zaran que permite el 60 % de luz.

Como mezcla para el llenado de bolsos se utilizó un sustrato compuesto por una mezcla de suelo Pardo ócrico sin carbonato y cachaza con una proporción de 3/1.

Se utilizaron bolsas de polietileno de 24,5 cm de largo y 14 cm de ancho.

Cada parcela estuvo constituida por 60 bolsos, de las que se evaluaron 10 por cada tratamiento. En cada bolsa se sembró una postura injertada de la variedad *Maragogipe*.

Las aplicaciones de FitoMas-E se realizaron por aspersión foliar mensualmente a partir de que las plántulas emitieron el segundo par de hojas.

Cuando las posturas alcanzaron el sexto par de hojas se evaluaron los siguientes indicadores agrobiológicos:

Altura de las posturas (cm): se midió con una regla desde la base del tallo al ápice de las posturas.

Área foliar (cm²): se estimó mediante la medición de las dimensiones lineales de las hojas de acuerdo con la fórmula propuesta por Soto (1980).

Masa seca total (g): las muestras de hojas, tallos y raíces fueron lavadas y colocadas en la estufa a 65 °C hasta alcanzar peso constante.

Índice de calidad de las posturas: por la fórmula de Dickson et al. (1960).

Los datos se procesaron en el programa estadístico Statgraphics Plus para Windows versión 5.1 (Statistical Graphics Corp., 2002), y fueron analizados mediante un ANOVA de clasificación simple con posterior prueba de comparación de rangos múltiples de Duncan.

Resultados y discusión

La altura de la planta es un indicador de su crecimiento ortotrópico, el que incide en la futura emisión de las ramas que garantizarán la producción en los próximos años. Esta variable depende de varios factores, por ejemplo el tipo de nutrición a la cual se encuentra sometida la postura (Blanco, 2005).

La aplicación de las diferentes concentraciones del FitoMas-E provocó un efecto diferenciado para la variable altura de las posturas; los mejores resultados se obtuvieron en los tratamientos 0,10 % y 0,25 % (Fig. 1), ya que propiciaron incrementos significativos respecto al testigo del 14,6 y 22,6 %, respectivamente. En trabajos citados por Díaz y col. (2011) plantean que la aplicación de FitoMas-E provoca el desarrollo caulinar de plantas en fase de crecimiento.

Fig. 1. Efecto de cinco concentraciones de FitoMas-E en la altura de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* variedad *Maragogipe*.

El incremento de la altura puede estar dado por la acción del bioestimulante en los ápices caulinares y radicales de las plantas, donde es capaz de activarse la división y el alargamiento celular mediante la actividad de sustancias de crecimiento presentes en las posturas, como las auxinas, giberelinas, citoquininas, entre otras (Vázquez y Torres, 2001).

En investigaciones realizadas en el cultivo del tomate (*Solanum lycopersicum* Lin.), la aplicación de FitoMas-E

mostró un efecto positivo en cuanto a la altura promedio de la planta (Alarcón y col., 2012); además, Méndez y col. (2011) obtuvieron respuestas positivas en las variables del crecimiento vegetativo en frijol (*Phaseolus vulgaris*), lo cual trajo consigo un aumento en los rendimientos.

Espinoza (1998) plantea que el contenido de masa seca es un indicador del incremento en la producción, gastos y biosíntesis de carbohidratos, lo cual proporciona un adecuado desarrollo fisiológico en las plantas.

Para la variable masa seca el tratamiento 0,25 % (Fig. 2), incrementó en un 9,8 % con respecto al testigo; sin embargo, los tratamientos 0,10 y 0,50 % no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto al testigo, pero los tratamientos 0,75 y 1 % provocaron un efecto negativo en dicha variable, ya que los valores medios de esta son significativamente inferiores al tratamiento 1.

Fig. 2. Efecto de cinco concentraciones de FitoMas-E en la masa seca de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* variedad *Maragogipe*.

Los resultados a la concentración del 0,25 % se deben a que en esta el producto no causó un estrés osmótico o bioquímico a la célula vegetal, resultado que demuestra que en la solución estaban presentes las concentraciones necesarias de sustancias orgánicas de alta energía como péptidos, aminoácidos, compuestos alifáticos, aromáticos y heterocíclicos para que ejercieran un efecto bioestimulante en el crecimiento vegetal, y por consiguiente la ganancia en materia seca de la planta (Vázquez y Torres, 2001). En investigaciones realizadas por Morán (2014) en fase de vivero en la especie *Coffea arabica* Lin., variedad *Catuai*, se observó que la aplicación de FitoMas-E en concentración del 0,25 % aumen-

tó la masa seca total en un 18,7 % en relación con el testigo; además, en otras especies, como es el caso del tabaco (*Nicotiana tabacum*), el empleo de dicho estimulante propició resultados significativamente superiores al testigo en cuanto a biomasa respecta (Montoya, 2005). Resultados similares obtuvo Heredia (2013) al utilizar el FitoMas-E en dosis de 1,0 L · ha⁻¹ en arroz *Oryza sativa*, variedad Nila Amarillo. El empleo de los bioestimulantes influyen de forma positiva sobre la masa seca de la planta. Por ejemplo, en estudios realizados por Bustamante y Rodríguez (2010) en la producción de injertos de café, demostraron el efecto beneficioso de la aplicación de Vitazyme, lográndose incrementos de masa seca aérea entre 40 y 55 %, y de masa seca de la raíz entre el 35 y 50 %. Couso (2010), en estudios realizados con posturas de majagua, demostró que la aplicación de bioplasma produce un aumento del peso seco de la planta.

Para la variable área foliar se observó un efecto diferenciado de las diferentes concentraciones del bioproducto. El mejor resultado se obtuvo en la concentración del 0,25 % (Fig. 3), donde se lograron incrementos del 15,08 % comparado a los resultados con el tratamiento testigo; los tratamientos 0 %; 0,10 % y 0,50 % no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre sí. En los tratamientos 0,75 y 1 % se observó un efecto depresivo en las posturas a la aplicación del bioproducto, ya que los valores obtenidos mostraron ser estadísticamente inferiores al testigo.

Fig. 3. Efecto de cinco concentraciones de FitoMas-E en el área foliar de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* variedad Maragogipe.

Morán (2014) demostró que la aplicación de FitoMas-E a una concentración del 0,25 % influye positivamente en el desarrollo del área foliar en posturas de *Coffea arabica* Lin., variedad Catuai, ya que se alcanzaron incrementos en dicha variable del 14,2 % comparado con el testigo, al cual no se le realizaron aplicaciones del bioproducto. Los resultados por Montano (2008) demuestran que la aplicación de FitoMas-E incide en el desarrollo del sistema foliar de las plantas, ya que contiene sustancias propias del metabolismo vegetal (aminoácidos, bases nitrogenadas, sacáridos y polisacáridos biológicamente activos), los cuales favorecen el desarrollo fisiológico en las plantas.

El uso de bioestimulantes para el desarrollo de posturas de café en fase de vivero ejerce un efecto beneficioso en cuanto a área foliar respecta; por ejemplo, Bustamante y Rodríguez (2010) informaron que la aplicación de Vitazyme causó incrementos entre el 14 y el 62 % respecto al testigo sin aplicación; resultados similares obtuvieron Bustamante y Varela (2012), donde lograron incrementos entre el 11 y 48 %, pero en diferentes variedades de café durante la fase de vivero.

Para la variable índice de calidad de las posturas el tratamiento que mejor efecto causó fue el número 3 (0,25 %), ya que el incremento con respecto al testigo sin aplicación de FitoMas-E fue del 17,6 % (Fig. 4). Los tratamientos 0 %; 0,10 % y 0,50 % no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre sí; sin embargo, la aplicación del bioproducto a las concentraciones de 0,75 y 1 % no mostraron efectos significativos entre ambos, pero fueron inferiores al testigo, por lo que la aplicación de estas concentraciones causaron un efecto depresivo en las posturas.

Fig. 4. Efecto de cinco concentraciones de FitoMas-E en el índice de calidad de injertos hipocotiledonares de *Coffea arabica* variedad Maragogipe.

Los resultados corroboran el efecto beneficioso que causa la aplicación de FitoMas-E a la concentración del 0,25 % sobre el índice de calidad en posturas de café. En la investigación realizada por Morán (2014) concluyó que la aplicación de dicho bioestimulante en posturas de *Coffea arabica* Lin., variedad Catuai a la concentración del 0,25 %, desde el segundo par de hojas hasta el sexto y una aplicación mensual, provocó un aumento en el índice de calidad en un 80,2 % respecto al testigo.

Yumar y col. (2010) informan la influencia positiva que ejerce el FitoMas-E en la fisiología de los vegetales, como la cebolla, donde observaron el desarrollo de estructuras botánicas a la aplicación del biestimulante. En este sentido, Sueiro y col. (2011) demostraron que la aplicación de FitoMas-E causó efectos positivos en el cultivo del frijol al incrementar el crecimiento y los rendimientos agrícolas. Estos resultados demuestran que el empleo de bioestimulantes causan efectos benéficos en cuanto a índice de calidad en posturas de café; por ejemplo, en experimentos realizados por Bustamante y Varela (2012) demostraron que la aplicación de Vitazyme a la concentración del 0,5 % propició aumentos en el índice de calidad de posturas de diferentes variedades de *Coffea arabica* entre el 10 y 47 %.

Conclusiones

- El FitoMas-E, a la concentración del 0,25 %, fue el tratamiento que mejores resultados proporcionó desde el punto de vista morfológico, ya que propició incrementos del 22,6 % en la altura, 9,8 % en la masa seca, 15,08 % para el área foliar, y el 17,6 % para el índice de calidad en posturas de *Coffea arabica* L. variedad *Maragogipe*.
- En los indicadores agrobiológicos masa seca total, área foliar e índice de calidad, las concentraciones de FitoMas-E al 0,10 y 0,50 % no mostraron resultados significativamente diferentes al testigo.
- La aplicación de FitoMas-E en concentraciones del 0,75 y 1 % provocaron un efecto depresivo en las posturas, al tener en cuenta los resultados en las variables altura, masa seca total, área foliar e índice de calidad.

Bibliografía

Alarcón, A.; Barreiro, P.; Alarcón, A. y Y. Díaz: Efecto del Biobras-16 y el FitoMas-E en algunos indicadores del crecimiento y el rendimiento del tomate (*Solanum Ly-*

copersicum Lin) variedad Vyta. *Revista Granma Ciencia*, 16 (1), 2012.

Blanco, A.: «Manejo de la sombra en la regeneración de la variedad Robusta (*Coffea canephora* Pierre). Su influencia en el desarrollo vegetativo y la producción de café oro» [inédito], tesis de candidatura. Universidad Agraria de La Habana (UNAH). Ciudad de La Habana, 2005.

Bustamante, C. y M. Rodríguez: Proyecto territorial 02.04.06. Validación de la utilización del Vitazyme en *Coffea arabica* L. y *Coffea canephora* Pierre ex Froehner en las condiciones de la Sierra Maestra. *Informe Final*. III Frente. Santiago de Cuba. Cuba: Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. 2010.

Bustamante, C. y M. Varela: Efecto de la aplicación del Vitazyme en *Coffea*. I. Respuesta varietal de plántulas de *Coffea arabica* L. *Café Cacao*, 11 (1), 27-37, 2012.

Caro, P.; Grave de Peralta, G.; Bustamante, C.; Rodríguez, M. y D. Navarro: Tecnología para la producción de injerto hipocotiledonar de café.-Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. *Impresiones MINAG*. 19 pp., 2011.

Couso, E.: "Efecto de los hongos formadores de micorizas y del Bioplasma en el crecimiento y desarrollo de posturas de *Taliparati elatum* (sw) Fryxell (*Majagua*)" [inédito], tesis de candidatura. Universidad de Guantánamo. 2010.

Díaz, E.; Delgado, G.; Rivas, M.; Torres, E. y M. Saura: Implementation of an in vitro bioassay as an indicator of the bionutrient FitoMas-E. *Cien. Inv. Agr.*, 38 (2), 205-210, 2011.

Dickson, A. et al.: Quality appraisal of white spruce and white pine seedling stock in nurseries. *Forest Chronicle*, 36, 10-13, 1960.

Espinoza, E.: Modelo de regresión para la estimación de peso fresco y seco de ramas de durazno (*Prunus persica*). *Revista Chapingo. Serie horticultura*, 4 (2), 25-36, 1998.

Heredia, N.: "Efecto del FitoMas-E y la fertilización nitrogenada en la respuesta productiva de la variedad de arroz Nila Amarillo" [inédito], tesis de candidatura. Universidad de Guantánamo. Cuba. P33, 2013.

ICIDCA: Sobre la producción del bioestimulante FitoMas-E se ofrecen detalles. *Boletín informativo Diversificación de la caña de azúcar*, No. 10 (1), 2010.

INAF: Instructivo técnico de *Coffea arabica* L. La Habana: Ministerio de la Agricultura. 137 pp., 2013.

Jiménez, L.; González, M. y M. Jiménez: Efectos de tres bioestimulantes sobre los rendimientos en el cultivo del tomate (*Lycopersicon esculentum*, Mill.). *Revista Granma Ciencia*, 12 (3), 97-105, 2008.

Méndez, J.; Chang, R. y Y. Salgado: Influencia de diferentes dosis de FitoMas-E en el cultivo del frijol (*Phaseolus vulgaris* L.). *Revista Granma Ciencia*, 15 (2), 2011.

Montano, R.: FitoMas-E, bionutriente derivado de la industria azucarera: Composición, mecanismo de acción y evidencia experimental. En: *ICDCA (Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar)* (ed.). Ciudad de La Habana, 2008.

Montoya, A.: «Evaluación de diferentes dosis de FitoMas-E en el cultivo del tabaco (*Nicotiana tabacum*)» [inédito], tesis de candidatura. Centro Universitario de Guantánamo. Guantánamo. Cuba. p. 13, 2005.

Morán, N.: «Efecto agrobilógico de productos en el crecimiento y desarrollo de posturas de cafeto (*Coffea arabica* Lin.) var. Catuai» [inédito], tesis de candidatura.

Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, Mayabeque. Cuba, 2014.

Ruiz, J.; Ferry, E.; Tejeda, T. y M. Díaz: Aplicación de bioproductos a la producción ecológica de tomate. *Cultivos Tropicales*, 30 (3), 60-64, 2009.

Soto, F.: Estimación del área foliar en *Coffea arábica* Lin. a partir de las medidas lineales de las hojas. *Cultivos Tropicales*, 2 (3), 115-128, 1980.

Statistical Graphics Corp: Statgraphics Plus for Windows Versión 5.1. Copyright 1994 - 2001 ed, 2002.

Sueiro, A.; Rodríguez, M. y S. de la Cruz: El uso de biofertilizantes en el cultivo del frijol: Una alternativa para la agricultura sostenible en Sagua la Grande. *Observatorio de la Economía Latinoamericana*. Sagua la Grande: Filial Universitaria Municipal Sagua la Grande, 2011.

Vázquez, E. y S. Torres: Hormonas Vegetales. Fisiología Vegetal en II tomos, p. 325 – 326, 2001.

Vessey, J. K.: Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. *Plant and Soil*, 255, 571-586, 2003.

Yumar, J.; Montano, R. y J. Villar: Efectos del FitoMas-E en el cultivo de cebolla. *ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar*, 44 (2), 21-25, 2010.

Investigación participativa

Resultados de un proyecto de capacitación sobre cosecha y beneficio del cacao¹

José Jesús Márquez-Rivero* y María Beatriz Aguirre-Gómez*

Resumen

El trabajo tuvo como objetivo dar a conocer los resultados de un proyecto de capacitación sobre cosecha y beneficio a productores y extensionistas que trabajan en la actividad de cacao. Para implementar la capacitación se organizaron cuatro cursos, un aula con todos los medios audiovisuales donde se impartieron clases teórico-prácticas y los alumnos se evaluaron cualitativa y cuantitativamente. Como resultado del proyecto se capacitaron 205 personas, 125 productores y 80 extensionistas, de los 15 municipios cacaoteros del país. El 15 % de los alumnos obtuvo 100 puntos, el 78 % logró de 90 a 99 puntos y solo el 7 % obtuvo menos de 90 puntos. Al 100 % de las personas capacitadas se les entregó un Manual técnico sobre cosecha y beneficio del cacao, así como todas las clases en soporte digital. Las personas capacitadas fueron capaces de replicar en sus municipios y provincias los cursos, donde se impartieron 15 talleres con 348 participantes, 61 conferencias con 862 participantes y 110 demostraciones prácticas con 783 participantes. El proyecto garantizó la capacitación y el material de consulta necesario para que productores, beneficiadores, decisores, extensionistas –incluidas mujeres– adquiriesen los conocimientos necesarios para lograr un mejor desempeño en el momento de realizar su trabajo y a la vez replicar esos conocimientos en otras personas, con vistas a mejorar la actividad técnica y la productividad.

Palabras clave: cacao, capacitación, cosecha, beneficio.

Abstract

The work had as objective to give to know the results of a training project on it harvests and benefit to producers and extensionist that work in the cocoa activity. To implement the training four courses were organized, a classroom with all the audiovisual means where theoretical-practical classes were imparted and the students were evaluated qualitative and quantitatively. As a result of the project 205 people, 125 producers and 80 extensionist were qualified, of the 15 municipalities of cacao trees of the country. 15 % of the students obtained 100 points, 78 % achieved 90 to 99 points and alone 7 % obtained less than 90 points. To 100 % of qualified people they were given a Technical Manual on it Harvests and Benefit of the Cocoa, as well as all the classes in digital support. Qualified people were able to reply in their municipalities and counties the courses, where 15 shops were imparted with 348 participants, 61 conferences with 862 participants and 110 practical demonstrations with 783 participants. The project guaranteed the training and the necessary so that producing consultation material, and people that benefit, decide, the extensionist, including women, acquires the necessary knowledge to achieve a better acting in the moment to carry out its work and at the same time to reply those knowledge in other people, with a view to improving the technical activity and the productivity.

Key words: cocoa, training, harvests, benefit.

¹ Recibido: 7-7-2014

Aprobado: 24-9-2014

* Instituto de Investigaciones Agro-Forestales. Siboney, Playa, La Habana. cafecacao@forestales.co.cu

Introducción

En Cuba existen tres tipos de cacao (tradicionales, híbridos y clones), siendo los del Grupo Trinitario el mayoritario en el país. Sus características, las condiciones edafo-climáticas donde están las plantaciones, los conocimientos y actitudes de los productores son diferentes.

Las instalaciones para el proceso de acopio, fermentación, secado y almacenaje del grano tienen también diferentes condiciones o características en las distintas zonas cacaoteras.

Para lograr un cacao de buena calidad es importante tener y procesar cada cultivar por zona; es necesario cosechar las mazorcas de forma correcta y con la maduración establecida, evitando cosecharlas inmaduras o pasadas de maduración. La extracción y transportación del grano en pulpa es importante, pues esta pulpa es la encargada de garantizar el proceso de fermentación, donde se forman los precursores del sabor y aroma del chocolate. Las características de las instalaciones, los métodos y sistemas de trabajo utilizados en la fermentación, el secado y el almacenaje repercuten en la calidad final del grano. El control de la calidad en cada uno de los procesos hechos en el momento y en la forma requerida se convierte en una actividad de vital importancia para asegurar la buena calidad del grano de cacao (Márquez y Aguirre, 2004).

Una óptima calidad permite que el productor reciba mayores ingresos, y con ello mejorará su nivel de vida. Para lograr esto es imprescindible que todo el personal, dígase productores, beneficiadores y extensionistas tengan los conocimientos necesarios para realizar correctamente los procesos de la cosecha y el beneficio del grano.

Invertir en capital humano es uno de los medios más efectivos para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. Los programas de educación, extensión y capacitación agrícolas garantizan que la información sobre nuevas tecnologías, variedades de plantas y prácticas culturales llegue a los agricultores y a los que más la necesitan (FAO, 1996).

En la bibliografía especializada puede encontrarse el término *entrenamiento* o *capacitación* como el proceso a través del cual se posibilita que los miembros de la organización adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y actitudes que necesitan para desempeñar con eficiencia su trabajo actual. La capacitación técnica es

una actividad orientada al desarrollo de conocimientos y habilidades, actitud donde lo aprendido juega un papel de gran importancia para un adecuado desempeño de los productores, trabajadores, técnicos, extensionistas, dirigentes, todos con diferentes grados de conocimiento (García *et al.*, 2002).

En el momento actual, con el aumento de precio del cacao en el mercado internacional, se convierte en una fuente de entrada de divisas al país. Nuestro cacao por su origen genético es considerado un cacao fino, lo cual le permite obtener un producto de gran calidad (Cubaexport, 2001); pero esto debe complementarse con un buen proceso de beneficio del grano para que así sea.

Una vez producidas por la planta las mazorcas y los granos, depende del hombre que en los procesos de cosecha y beneficio se obtenga un chocolate u otro derivado, con buena calidad, y también permite que el productor reciba mayores ingresos y con ello mejora su nivel de vida (Márquez y Aguirre, 2004).

Para elevar y mantener la calidad es imprescindible que todo el personal, productores, beneficiadores y extensionistas tengan los conocimientos necesarios para realizar correctamente los procesos de la cosecha y el beneficio del grano; es básica la capacitación, la cual se ejecutó a través del proyecto. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados de un proyecto de capacitación sobre cosecha y beneficio del cacao en productores y extensionistas que trabajan en esta actividad.

Materiales y métodos

En este trabajo se tomó como base la información de los resultados del proyecto "Capacitación a productores de cacao en nuevas técnicas y habilidades para la cosecha y beneficio", ejecutado en el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, en el cual se capacitaron productores, extensionistas que trabajan en las actividades de cosecha y beneficio del cacao de los 15 municipios productores en Cuba.

Para implementar la capacitación se organizaron cuatro cursos con una duración de cuatro días. Se realizó una convocatoria a los 15 municipios cacaoteros y se realizó un diagnóstico en la actividad de cosecha y beneficio para conocer dónde estaban las principales dificultades en estas dos actividades, que resultaron ser la falta de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con ellas. De esta forma se determinaron

las necesidades de capacitación, y a partir de su análisis se diseñaron los cursos con el objetivo de darles las soluciones. García *et al.* (2002) entienden como necesidad de capacitación la diferencia entre los estándares de ejecución de un puesto y el desempeño real del trabajador, siempre y cuando tal discrepancia obedezca a la falta de conocimiento, habilidad y actitudes.

La selección de los participantes para la capacitación se realizó en las empresas de café y cacao de los 15 municipios convocados, según sus necesidades y problemáticas.

Se acondicionó un aula de capacitación con todos los medios audiovisuales necesarios para desarrollar las clases teóricas, y se prepararon las áreas demostrativas necesarias para la realización de las clases prácticas.

Para capacitar a un colectivo hay que determinar el grado de conocimientos, en términos de su formación académica y experiencias anteriores, y conocer otros aspectos como edad, sexo, interés en el tema, sitio de donde provienen, problemas que enfrenta en su área de trabajo, por lo que requiere de un método muy repetitivo en el tiempo, muy demostrativo y con evaluaciones que faciliten apoderarse de lo aprendido (García *et al.*, 2002).

Se realizaron cursos con una duración de cuatro días cada uno, los cuales se organizaron de la siguiente forma:

Etapas de ejecución de los cursos:

1. Acreditación
2. Exposición
3. Clases teóricas
4. Clases prácticas
5. Mural del curso
6. Conferencias
7. Evaluación
8. Intercambio de conocimientos
9. Selección de destacados

1. Acreditación

Se recibieron los alumnos y se les entregaron los materiales (libreta, lápiz, goma, bolígrafo, carpeta), el manual técnico, el programa del curso y la planilla de examen final.

2. Exposición

Con la exposición se comienza la familiarización en la temática de la capacitación. En ellas se exponen ma-

teriales, equipos y bibliografías que les permiten a los alumnos comenzar su capacitación desde ese mismo momento.

3. Clases teóricas

Las clases fueron preparadas mediante una presentación en Microsoft Office Power Point, permitiendo la incorporación de fotos y gráficos, con un lenguaje sencillo para la fácil comprensión de los alumnos. Se les entregaron plegables y materiales impresos con las temáticas de las clases. Al final de las mismas se dispuso de un tiempo para que los alumnos, profesores y coordinadores hicieran preguntas, aclararan dudas y para motivar el intercambio, con experiencias de diferentes lugares, así como para valorar los profesores a los alumnos que más se destacaban en cada clase. El tiempo de duración fue de 50 minutos, con recesos de 10 y 20 minutos.

Las temáticas fueron:

- Cultivares de cacao
- Cosecha
- Acopio
- Fermentación
- Secado
- Almacenaje
- Transportación
- Preparación para la exportación
- Control de la calidad
- Análisis de laboratorio

4. Clases prácticas

En estas se utilizó la técnica de trabajo en grupos, donde se dividió el grupo de alumnos en ocho subgrupos, en los cuales había mezclados productores agrícolas y beneficiadores, extensionistas agrícolas y de beneficio de los diferentes municipios. Esto permitió la transmisión de conocimientos y experiencias entre ellos, a la vez que facilitó las valoraciones de los temas en que participaba cada grupo. Para las clases prácticas se escogió una finca de un productor, un punto de recibo del grano, un centro de beneficio, un centro de preparación de cacao para la exportación y un laboratorio de calidad.

5. Mural del curso

Se confeccionó un mural donde diariamente se mostraban los resultados de las evaluaciones del día anterior y el programa del día.

6. Conferencias

Se realizaron conferencias sobre temáticas nuevas y novedosas por especialistas.

7. Evaluación de la capacitación

Para la evaluación se utilizaron dos métodos, cualitativo y cuantitativo: 1) por participación en las clases que era valorada por el profesor; 2) preguntas de verdadero o falso al final de cada clase práctica; 3) evaluación final, que se realizó con una prueba escrita por un valor de 100 puntos, que se entregó al inicio del curso y el alumno la fue respondiendo en la medida en que recibía las clases. Al final se recogió y se creó un tribunal de calificación con los profesores que impartieron el curso.

8. Intercambio de conocimientos

Se realizó al concluir el curso. Aquí se analizó el examen final de conjunto profesores y alumnos. Por cada una de las preguntas se debatieron las respuestas y se intercambiaron las experiencias adquiridas.

8. Selección de destacados

Teniendo en cuenta la participación en clase y los resultados del examen, los profesores seleccionaron los alumnos más destacados.

9. Conclusiones del curso

Se concluyó el curso con un resumen del mismo, se les dio lectura a las calificaciones y se le entregaron los diplomas a cada alumno y profesor, se estimularon los más destacados y al final se realizó un PNI (aspectos positivos, negativos e interesantes) del curso.

Resultados y discusión

Como resultado de este proyecto, en la *tabla 1* se muestra que en los cuatro cursos participaron 205 personas, de ellas 125 productores y 80 extensionistas, incluidas 37 mujeres entre el total. Fueron capacitados productores y extensionistas de los 15 municipios cacao-teros del país.

Tabla 1. Participantes en los cursos por provincia

Provincia	Productor			Extensionista			Total capacitados	Mujeres
	Agrícola	Beneficio	Total	Agrícola	Beneficio	Total		
Guantánamo	52	50	102	34	29	63	165	35
Holguín	3	4	7	2	3	5	12	–
Santiago de Cuba	3	4	7	2	6	8	15	2
Granma	5	4	9	2	2	4	13	–
<i>Total</i>	63	62	125	40	40	80	205	37

La *tabla 2* muestra que el 15 % de los alumnos obtuvo 100 puntos, el 78 % logró de 90 a 99 puntos y solo el 7 % alcanzó menos de 90 puntos, demostrando que

la comprensión y la calidad de las clases fueron buenas y que los alumnos asimilaron los conocimientos impartidos.

Tabla 2. Resultados de las evaluaciones por curso

Curso	Total de alumnos	Alumnos con		
		100 puntos	90-99 puntos	80-89 puntos
Primero	45	–	39	6
Segundo	40	7	33	–
Tercero	63	16	47	–
Cuarto	57	7	42	8
<i>Total</i>	205	30	161	14
%	100	15	78	7

En la *tabla 3* se recogen los resultados del PNI de cada curso, o sea, el criterio de los participantes en los mismos

(alumnos, profesores y personal de apoyo), lo cual corrobora que la organización y la calidad de los cursos fue positiva.

Tabla 3. Resultados de los PNI

Curso	Aspectos positivos	Aspectos negativos	Aspectos interesantes	Resultados
Primero	20	4	12	$20 + 12 = 32 - 4 = 28$
Segundo	18	5	11	$18 + 11 = 29 - 5 = 24$
Tercero	19	4	8	$19 + 8 = 27 - 4 = 23$
Cuarto	21	3	14	$21 + 14 = 35 - 3 = 32$

Se editó un *Manual técnico sobre cosecha y beneficio del cacao*, el cual constituyó el material de consulta para los alumnos. Al 100 % de los participantes se les entregó un ejemplar del manual y un disco con todas las clases del curso en soporte magnético, con el objetivo de que cada alumno pudiera replicar en su lugar de origen las experiencias aprendidas en esta capacitación.

En los dos años posteriores a la ejecución de los cursos las personas capacitadas por este método fueron capaces de multiplicar lo aprendido y de capacitar en sus municipios y provincias a otras personas, utilizando los materiales que les fueron suministrados por el proyec-

to. Los participantes desarrollaron un trabajo encaminado a divulgar los conocimientos adquiridos, sobre todo el personal extensionista que participó, con el apoyo de los productores que también recibieron los cursos. Para ello se hicieron talleres, se impartieron conferencias en reuniones de los extensionistas. En las unidades de base donde se agrupan los productores y en centros de beneficio del grano se realizaron demostraciones prácticas a grupos de productores y a personal que labora en el beneficio del grano.

En la *tabla 4* se refleja un resumen cuantitativo de las actividades de capacitación realizadas después de concluido el proyecto.

Tabla 4. Resultados de la capacitación posproyecto

Municipios	Talleres		Conferencias		Demostraciones prácticas			
	Cantidad	Participantes	Cantidad	Participantes	Cosecha		Beneficio	
					Cantidad	Participantes	Cantidad	Participantes
Guantánamo	7	202	40	602	55	285	15	172
Holguín	2	32	6	66	3	18	3	21
Santiago de Cuba	4	76	9	122	10	99	10	82
Granma	2	38	6	72	9	63	5	43
<i>Total</i>	<i>15</i>	<i>348</i>	<i>61</i>	<i>862</i>	<i>77</i>	<i>465</i>	<i>33</i>	<i>318</i>

Conclusiones

- Las técnicas de capacitación utilizadas en los cursos permitieron que personas de diferentes niveles culturales y técnicos, con poco hábito de estudio, obtuvieran resultados positivos en el aprendizaje y se motivaran a replicar en todos los municipios cacaoteros los conocimientos científico-técnicos adquiridos.
- Se garantizó la capacitación y el material de consulta necesario para que productores, beneficiadores, decisores y extensionistas, incluidas mujeres, lograran un mejor desempeño en su trabajo, mejorando la calidad del mismo.
- Los medios utilizados, así como los métodos organizativos y didácticos empleados, facilitaron la asimilación de los conocimientos adquiridos por los alumnos.

Bibliografía

Cubaexport: El cacao fino de Cuba como fuente para maximizar ingresos. Ciudad de La Habana. P 4, 2001.

FAO: Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial. Roma. P 6, 1996.

García González, Olga; Ochoa Aguilera, Clara; Cepero Mora, Jorge Luis y Yanel Martínez López: Gerencia

para Capacitadores. Departamento de Consultoría y Asesoría. La Habana: Agrinfor. Pp 3-12, 2010.

Márquez, José y Beatriz Aguirre: Experiencias de la capacitación en cosecha y beneficio del cacao. Primera Edición. Ciudad de La Habana. ACTAF. Pp11-23, 2004.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL AGROFORESTAL CUBA 2017

VII Congreso Forestal III Congreso Internacional de Café y Cacao VII Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores

Del 12 al 16 de junio de 2017

Palacio de Convenciones

La Habana, Cuba

INTERNATIONAL AGROFORESTRY CONVENTION CUBA 2017

7th Forestry Congress 3rd International Congress of Coffee and Cocoa 7th International Meeting of Young Researchers

From June 12th to 16th 2017

Havana International Conference Center

Cuba

Visite nuestro sitio web www.inaf.co.cu

Tecnología industrial y preindustrial

Efecto del tiempo transcurrido entre la cosecha y el desgrane de la mazorca del cacao sobre la calidad comercial¹

Miguel de la Cruz-Muguerca* y Wilfredo Lambertt-Lobaina*

Resumen

El experimento se realizó en áreas de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa desde febrero de 2007 hasta junio de 2009 con la finalidad de determinar el efecto del tiempo transcurrido entre la cosecha y el desgrane de la mazorca del cacao sobre la calidad comercial. Se seleccionó una finca de cacao mezcla clonal de origen trinitario, donde se realizó la recolección de las mazorcas, considerando maduras aquellas con coloración uniforme (amarillas o anaranjadas). Se amontonaron en los partideros y se seleccionaron 200 mazorcas sanas para cada variante experimental, la cual consistió en desgranarlas a 0, 1, 2, 3, 4 y 7 días de recolectadas. El cacao pulpa se pesó y se evaluó su calidad según lo establecido en las Instrucciones técnicas del cultivo. Se depositó en una caja de cedro de 1,20 m x 0,75 m x 0,50 m con divisiones interiores, tapado con hojas de banano y se puso a fermentar durante seis días, volteándose diariamente. El cacao fermentado se pesó y se puso a secar en patios de cemento durante cinco o seis días hasta alcanzar entre el 6 y el 8 % de humedad. Al cacao seco se le determinó el rendimiento industrial y los índices físicos (porcentaje de testa, peso de 100 granos y porcentaje de humedad), así como la prueba de corte. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación simple. Las mazorcas se deben desgranar hasta cuatro días después de cosechadas para obtener un cacao comercial de primera calidad. Palabras clave: cacao, cosecha, desgrane de la mazorca de cacao, prueba de corte.

Abstract

The experiment was carried out in areas of the Estación Experimental Agro-Forestal of Baracoa since February of 2007 to June of 2009 with the purpose of determining the effect of the time elapsed between the crop and the shattering of the cocoa fruit about the quality of the commercial cocoa. A property of cocoa it mixes clonal of Trinitarian origin was selected, where the gathering of the fruits was carried out, considering mature those with uniform coloration (yellow or orange color). Were gathered in the places and for each experimental variant 200 healthy fruits were selected, which consisted in shattering the cocoa fruit: 0, 1, 2, 3, 4 and 7 days from harvested. To the cocoa pulp was determined their weight and quality was evaluated according to that settled down in the Technical Instructions of the Cultivation. Later on started to ferment during 6 days inside a box of cedar 1.20 m x 0.75 m x 0.50 m, covered with banana tree leaves and it was turned daily. The fermented cocoa was weighed and started to dry off in cement floor during 5-6 days until reaching between 6 % and 8 % of humidity. To the dry cocoa was determined: the industrial yield, cut test, physical indexes (head %, weight of 100 grains and % of humidity). Data were processed by means of variance analysis of simple classification. To obtain a cocoa commercial of first quality the shattering of the cocoa fruit more than 4 days after harvested. Key words: cocoa, harvest, shattering of the cocoa fruit, cut test.

¹ Recibido: 6-2-2014

Aprobado: 15-7-2015

*Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa. mpierra.gtm@infomed.sld.cu

Introducción

La cosecha del cacao consiste en la recolección de los frutos o mazorcas maduras. Esta debe hacerse con la mayor frecuencia posible (de cada siete a quince días) para evitar que sobremaduren (por cuanto las almendras germinan dentro del fruto y quedan inutilizadas) o sean atacadas por plagas y enfermedades. Las mazorcas verdes se tornan amarillas cuando están maduras y las rojas anaranjadas. Estas nacen en los cojinetes florales del tallo y las ramas del árbol. Si los cojinetes se dañan no hay formación de flores, y por tanto no habrá producción. Es muy importante que los instrumentos para cosechar estén bien afilados para no dañarlos. Es necesario recordar que solo deben cosecharse las mazorcas maduras, ya que las “pintonas” pueden no tener suficiente azúcar en la pulpa para una fermentación satisfactoria. La apertura o quiebra de las mazorcas se puede hacer en el campo o en el lugar de fermentación y secado, para lo cual se puede usar un machete en la mano o uno fijado a dos trozos de madera clavados en el suelo. La extracción de las almendras se puede hacer con los dedos o con aparatos especialmente diseñados para ese propósito. Las semillas se transportan en cajas de madera, plásticas o en sacos plásticos hacia el lugar de fermentación (Enríquez, 2001; Márquez y Aguirre, 2003 y Ramos, 2004).

El almacenamiento de las mazorcas antes de la apertura y el desgrane son factores que influyen sobre la calidad del producto final. El retardo en el desgrane causa una fermentación acelerada, con incrementos más rápidos en la temperatura de la masa, la cual alcanza valores más altos a medida que aumenta el tiempo entre la cosecha y el desgrane del cacao, además de promover bajos niveles de ácido láctico, ácidos volátiles y ácidos totales libres (Barel, 1987; Días y Ávila, 1993; Samah *et al.*, 1993 y Schwan *et al.*, 1990, citados por Torres *et al.*, 2004).

El objetivo de este estudio consistió en determinar el efecto del tiempo transcurrido entre la cosecha y el desgrane de la mazorca del cacao sobre la calidad comercial.

Materiales y métodos

El experimento se realizó en áreas de la Estación Experimental Agro-Forestal de Baracoa desde febrero de 2007 hasta junio de 2009. Se seleccionó una finca de cacao mezcla clonal de origen trinitario donde se

realizó la recolección de las mazorcas con una cuchilla o una tijera, considerando maduras aquellas con coloración uniforme (las verdes maduran de color amarillo y las rojas de color anaranjado). Las afectadas por trips fue necesario rasparlas para determinar su grado de maduración.

Una vez recolectadas las mazorcas, se amontonaron en los partideros, separándose las enfermas y las que no habían alcanzado el grado de madurez requerido, para garantizar que solo se beneficiaran las maduras y sanas, pues de lo contrario se afectaría la calidad final del producto.

Se ensayaron las siguientes variantes experimentales, seleccionando 200 para cada una de ellas:

- a. Desgrane de la mazorca el mismo día de recolectado.
- b. Desgrane de la mazorca al día siguiente de recolectado.
- c. Desgrane de la mazorca a los dos días de recolectado.
- d. Desgrane de la mazorca a los tres días de recolectado.
- e. Desgrane de la mazorca a los cuatro días de recolectado.
- f. Desgrane de la mazorca a los siete días de recolectado.

Las mazorcas se abrieron con un machete evitando el corte de los granos, los cuales se depositaron en cubos plásticos limpios, mientras la placenta y la cáscara se depositaron en la fosa. Se evaluó su calidad según lo establecido en las *Instrucciones técnicas del cultivo* (MINAG, 1987); se determinó su peso, se puso a fermentar durante seis días dentro de una caja de cedro de 1,20 m x 0,75 m x 0,50 m con cuatro divisiones interiores, tapado con hojas de banano y volteándolo diariamente. Al culminar este proceso el cacao fermentado se pesó y se puso a secar en patios de cemento durante cinco o seis días hasta alcanzar entre el 6 y el 8 % de humedad.

Al cacao seco se le determinó:

Rendimiento industrial: $(\text{Peso Cacao Seco} / \text{Peso Cacao Pulpa}) \times 100$ (Menéndez y col., 2002).

Prueba de corte (NC- ISO 1114, 2006):

1. Granos mohosos.
2. Granos pizarrosos.
3. Granos violetas.
4. Otros defectos (granos atacados por insectos, granos partidos, granos pegados, granos germinados y granos planos).

Índices físicos:

- Porcentaje de humedad (NC-ISO 2291, 2006).
- Peso de 100 granos (NC 87-05-06, 1982).
- Porcentaje de testa (Pardo y Enríquez, 1987 y NC-ISO451, 2006).

Se realizaron 10 repeticiones. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza clasificación simple. Los valores en porcientos se transformaron

por la ecuación $\arcsen \sqrt{x+1}$ (Sneeder y Cochran, 1977).

Resultados y discusión

Como se observa en la *tabla 1*, los valores de la variante F (desgrane de la mazorca a los siete días de recolectada), a pesar de no tener diferencias significativas con el resto de los tratamientos para la relación peso cacao fermentado/peso cacao húmedo y el rendimiento industrial, fueron superiores debido fundamentalmente a la escasa cantidad de pulpa presente en los frutos al momento de desgranarlos. Por este motivo se afectó la calidad del cacao en pulpa, lo cual provocó que no se desarrollara correctamente el proceso de fermentación, según plantean Márquez y Aguirre (2003), obteniéndose un producto comercial de baja calidad.

Tabla 1. Determinación de la calidad del cacao pulpa y comercial y el rendimiento industrial (datos originales)

Tratamientos	Calidad cacao en pulpa	Relación peso cacao fermentado/peso cacao pulpa (%)	Calidad cacao comercial (seco)	Rendimiento industrial (%)
A (0 días)	Primera	81,70	Primera	41,34
B (1 día)	Primera	81,76	Primera	41,95
C (2 días)	Primera	81,64	Primera	41,75
D (3 días)	Primera	82,01	Primera	41,69
E (4 días)	Primera	83,23	Primera	42,49
F (7 días)	Segunda	86,94	Segunda	46,09
ES		1,258 ns		1,996 ns
CV		13,438		17,291

La prueba de corte al cacao seco (*Tabla 2*) mostró diferencias significativas entre los tratamientos para violetas y total de defectos, correspondiendo los mayores valores a la variante F (desgrane de la mazorca a los siete días de recolectada), obteniéndose cacao de segunda calidad, según lo establecido por las *Instrucciones técnicas del cultivo* (MINAG, 1987), ya que el total de defectos estuvo por encima del 18 %.

Estos resultados corroboran lo planteado por Márquez y Aguirre (2003), Ramos (2004) y Quiroz (2004) que las mazorcas se deben partir hasta tres días después de separadas de la planta. Paredes (2003) y Torres

et al. (2004) sugieren hasta cinco días en caso de que no exista la cantidad de cacao suficiente para fermentar o no haya mano de obra disponible para hacer la quiebra, ya que los jugos que afloran de las mazorcas se concentran y facilitan la extracción de las almendras y el proceso de fermentación. Otros investigadores consideran que almacenar los frutos de cacao por varios días antes de desgranarlos mejora el sabor del cacao comercial, la hidrólisis de la pulpa, se reduce la acidez del cacao y se logra una proporción del 60 % de granos marrones (Barel, 1987; Días y Ávila, 1993; Samah *et al.*, 1993 y Schwan *et al.*, 1990, citados por Torres *et al.*, 2004).

Tabla 2. Prueba de corte al cacao seco (datos originales)

Tratamientos	Mohosos (%)	Pizarrosos (%)	Violetas (%)	Otros defectos (%)	Total de defectos
A (0 días)	0	0	8 b	2	10 c
B (1 día)	0	0	8 b	2	10 c
C (2 días)	0	0	11 b	1	12 c
D (3 días)	0	0	11 b	3	14 bc
E (4 días)	0	1	14 b	2	17 b
F (7 días)	1	3	27 a	1	32 a
ES	0,977 ns	1,089 ns	0,991**	1,118 ns	0,916**
CV	20,544	22,158	19,477	23,355	20,881

Medias con letras iguales no difieren significativamente según Dócima de Duncan para $p < 0,05$.

Los resultados del procesamiento estadístico de los índices físicos (Tabla 3) mostraron que no existieron diferencias significativas entre los tratamientos para los diferentes aspectos evaluados, lo que demuestra que las características de las masas de cacao utilizadas fueron similares.

- *Porcentaje de humedad.* Se encuentra entre el 6 y el 8 %, establecido por las *Instrucciones técnicas del cultivo* (MINAG, 1987 y Márquez y Aguirre, 2003).
- *Peso de 100 granos.* Superior a los 100 g como límite mínimo establecido por Melo y Pereira (1986), Vincent (1988), *Instrucciones técnicas del cultivo* (MINAG, 1987, Oliveros y col., 2002 y Márquez y Aguirre, 2003).
- *Porcentaje de testa.* Entre el 11 y el 14 % establecido por *Instrucciones técnicas del cultivo* (MINAG, 1987 y Márquez y Aguirre, 2003) para un cacao de primera calidad.

Tabla 3. Índices físicos del cacao seco (datos originales)

Tratamientos	Porcentaje de humedad	Peso de 100 granos	Porcentaje de testa
A (0 días)	7,6	129	11,98
B (1 día)	7,9	126	11,55
C (2 días)	7,3	131	12,02
D (3 días)	7,2	133	11,88
E (4 días)	7,8	128	11,59
F (7 días)	7,5	133	11,72
ES	0,597 ns	1,089 ns	1,953 ns
CV	8,773	12,442	10,128

Conclusiones

- Las mazorcas se deben desgranar hasta cuatro días después de cosechadas para obtener un cacao comercial de primera calidad.

Bibliografía

Enríquez, G. A.: Manual del Cacao para Agricultores. Editorial UNED, México, p. 119, 2001.

Márquez, J. y María Beatriz Aguirre: Manual técnico de cosecha y beneficio del cacao. 1 ed. Ciudad de La Habana. P. 25-30, 2003.

Melo, G. R. y M. Pereira: Factores genéticos relacionados con la calidad del cacao. *Informe de pesquisas*. Bahia, Brazil. P. 24. 1986.

Menéndez, M.; Lambertt, W.; Columbié, A.; Matos, G.; Oliveros, A.; Miriam Rodríguez y E. Sánchez: Selección de clones de *Theobroma cacao* Lin. con alto potencial productivo y de calidad industrial. *Café Cacao*. 3 (1): 65, 2002.

MINAG: Instrucciones Técnicas para la cosecha y el beneficio del café y cacao. – La Habana: CIDA, –208 pp., 1987.

- Norma Cubana. Cacao en grano. Especificaciones, pp. 4-6, 1998.
- Norma Cubana. Cacao en grano. Determinación del contenido de humedad. NC-ISO 2291. pp. 4 – 6, 2006.
- Norma Cubana. Cacao en grano. Prueba de corte. NC-ISO 1114. P. 4, 2006.
- Norma Cubana. Determinación del peso de 100 granos de cacao. NC 87-05-06. pp. 3-4, 1982.
- Oliveros, A.; Lambertt, W.; Menéndez, M.; Nariño, A. y A. Columbié: Utilización de diferentes especies maderables para la construcción de cajas para la fermentación del cacao. *Café Cacao*. 3 (1): 70-72, 2002.
- Pardo, J. y G. A. Enríquez: Herencia de algunos componentes de la calidad industrial en almendras de cacao.–En: *10^{ma} Conferencia Internacional de Investigaciones del Cacao*. Santo Domingo; *Cocoa Alliance Producer's*, pp. 695-699, 1987.
- Paredes, M.: Manual de Cultivo del Cacao. Programa para el desarrollo de la Amazonia. Proamazonia. Perú. pp. 74, 2003.
- Quiroz, J.: Influencia de la agronomía y cosecha sobre la calidad del cacao. En: *Taller Internacional «Calidad Integral de Cacao» Teoría y Práctica*. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Tropical Pichilingue Quevedo, Los Ríos Ecuador, 15 al 17 de noviembre 2004.
- Ramos, Gladys: La Fermentación y el Secado del Cacao. Almacenamiento. En: *Taller Internacional «Calidad Integral de Cacao» Teoría y Práctica*. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Estación Experimental Tropical Pichilingue Quevedo, Los Ríos Ecuador, 15 al 17 de noviembre 2004.
- Snedecor, G. W. y W. D. Cochran: Métodos estadísticos.-México: Continental S.A., -pp. 683-685, 1977.
- Torres, Oneida; Lucía Graziani; Ligia Ortiz y América Trujillo: Efecto del tiempo transcurrido entre la cosecha y el desgrane de la mazorca del cacao tipo forastero de Cuyagua sobre características del grano en fermentación. *Agronomía Tropical* (54): 4, 2004.
- Vincent, J. C.: Posibilidad de mejorar la calidad del cacao y de racionalizar la producción en los países productores. En: *Memorias de la Quinta reunión del grupo asesor de la economía cacaotera mundial*. Londres, Inglaterra. P. 21, 1988.

Estudio bromatológico realizado a la pulpa de café, los cuerpos fructíferos y el sustrato remanente del cultivo de *Pleurotus ostreatus* var. Florida¹

Mario J. Verdecia-García,* Rosa Catalina Bermúdez-Savón,** Délima Navarro-Ocaña,* Migdalia Serrano-Alberni,** Alexei Yero-Guevara,* Manuel J. Serrat-Díaz,** Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Nora García-Oduardo** y Pedro Gross-Cobas**

Resumen

Con el objetivo de determinar la composición bromatológica de la pulpa de café (*Coffea arabica* y *Coffea canephora*) utilizada para el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus* var. Florida, así como a los cuerpos fructíferos obtenidos y el sustrato remanente (*Pleurotina*) del proceso. El presente trabajo se desarrolló en los laboratorios y la planta rural de producción de hongos de la Estación Experimental Agro-Forestal, Tercer Frente (EEATF), situada a 150 msnm y el Centro de Estudios de Biotecnología Industrial (CEBI), de noviembre de 2010 a febrero de 2011. La pulpa de *C. arabica* presentó mejores características bromatológicas para el cultivo del *Pleurotus ostreatus*. Los cuerpos fructíferos obtenidos presentan una composición bromatológica similar, aunque con valores superiores en los obtenidos en pulpa de *C. arabica* debido a la composición bromatológica superior de esta. El sustrato remanente presenta mejor composición bromatológica en pulpa de *C. arabica*, aunque ambos ofrecen una adecuada composición bromatológica de proteínas, carbohidratos, taninos y minerales para su uso en la alimentación animal, como abono orgánico y para la lombricultura.

Palabras clave: pulpa de café, *Pleurotus ostreatus*, análisis bromatológico, sustrato remanente, *Pleurotina*.

Abstract

With the objective of determining the bromatological composition of the coffee pulp (*Coffea arabica* and *Coffea canephora*) used for the cultivation of the edible mushroom *Pleurotus ostreatus* var. Florida, as well as to the obtained fruitful bodies and the remainder substratum (*Pleurotin*) of the process. The present work was developed in the laboratories and the rural plant of production of edible mushrooms of the Estación Experimental Agro-Forestal, Tercer Frente (EEATF), located at 150 msnm and the Center of Studies of Industrial Biotechnology (CEBI), during November of 2010 to February of 2011. The pulp of *C. arabica* presented better bromatological characteristic for the cultivation of the *Pleurotus ostreatus*. The fruitful bodies obtained present a similar bromatological composition, although with values superiors in those obtained in pulp of *C. arabica*, due to the superior bromatological composition of this. The remainder substratum presents better bromatological composition in pulp of *C. arabica*, although both offer an appropriate bromatological composition of proteins, carbohydrates, tannins and minerals for its use in the animal feeding, like organic manure and for the earthworm culture.

Key words: coffee pulp, *Pleurotus ostreatus*, bromatological analysis, remainder substratum, *Pleurotin*.

¹ Recibido: 9-1-2012

Aprobado: 10-2013

* Estación Experimental Agro-Forestal III Frente, Santiago de Cuba. beneficio3@tercerfrente.inaf.co.cu

**Centro de Estudios de Biotecnología Industrial, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Oriente.

Introducción

La producción comercial de café es una importante actividad económica en la mayoría de los países de América Latina. La pulpa de café es el subproducto más importante del llamado procesamiento húmedo del café, que representa alrededor del 40 % del peso el fruto fresco (Tauf, 1986) y el 29 % en base al peso seco (Bressani *et al.*, 1972).

Al igual que otros residuos agroindustriales, la pulpa de café posee componentes muy valiosos y componentes tóxicos (Bressani, 1979), así como otros productos cuya transformación puede resultar de gran interés económico, constituyendo una fuente de recursos renovables y de materia prima para industrias de variada magnitud, generalmente asociadas al área rural. Esto les proporciona una mayor importancia, e influye además en el desarrollo de una conciencia ecológica que adiciona nuevos alicientes para lograr el aprovechamiento de estos grandes volúmenes de materiales residuales (Nieto y Chegwin, 2010).

Para lograr el adecuado aprovechamiento de estos residuales es necesario conocer su composición, ya que esta puede variar por las condiciones típicas en que se desarrolla la plantación, por las atenciones culturales que recibe, las diferentes especies y el proceso de beneficio a que es sometido (Martínez-Carrera, 1989).

En Cuba el café constituye uno de los cultivos tradicionales, de significativa importancia económica como rubro exportable por su alta demanda en el consumo nacional, y sobre todo en las zonas montañosas donde se desarrolla. El principal subproducto de este cultivo, la pulpa de café, en la actualidad es poco o nada utilizado; la misma posee sustancias químicas atractivas para la alimentación (azúcares libres, proteínas, hemicelulosa, celulosa), pero a su vez contiene sustancias con posibles efectos antifisiológicos (cafeína, ácido cafeico, fenoles libres, polifenoles, es decir, taninos hidrolizables y condensados) (Braham y Bressani, 1979).

Por lo que se planteó como objetivo del presente trabajo determinar la composición bromatológica de la pulpa de café (*Coffea arabica* L. y *Coffea canephora* Pierre ex Froehner) utilizada para el cultivo del hongo *Pleurotus ostreatus* var. Florida, así como a los cuerpos fructíferos obtenidos y el sustrato remanente (Pleurotina) del proceso.

Materiales y métodos

Las experiencias se desarrollaron en los laboratorios y la planta rural de producción de hongos comestibles *Pleurotus ostreatus*, de la Estación Experimental Agro-Forestal, situada a 150 msnm, en Tercer Frente, Santiago de Cuba, de noviembre de 2010 a febrero de 2011, considerando la tecnología desarrollada hasta el momento por el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) (Gutiérrez *et al.*, 1996), el Centro de Estudios de Biotecnología Industrial (CEBI) de la Universidad de Oriente (Bermúdez y col., 1994) y la Estación Experimental Agro-Forestal de Tercer Frente (Bermúdez y col., 1994) y otros países del área (Guzmán *et al.*, 1993 y Martínez-Carrera *et al.*, 1989).

En el análisis bromatológico la determinación de proteína bruta, extracto etéreo, cenizas, materia seca, humedad y minerales (Ca, P, Na, K, Fe) se desarrollaron de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de muestras (Verdecia, 2001).

Además, se realizó la determinación de lípidos, carbohidratos, aminoácidos libres, proteínas y taninos. Para determinar la cantidad de estos componentes, se seleccionaron métodos de trabajo basados en reacciones de desarrollo de color conocidas. Estos métodos se han usado con éxito en otros sustratos y son los siguientes, según Verdecia (2001):

Taninos: método espectrofotométrico por la reacción de color con el reactivo Folin-Denis.

Carbohidratos: desarrollo del cromóforo fenol-sulfúrico.

Aminoácidos: método colorimétrico por reacción con ninhidrina.

Lípidos: desarrollo del cromóforo de sulfovainillina.

Proteínas: método espectrofotométrico de Biuret.

Determinación de microelementos y minerales: determinación cuantitativa de elementos metálicos por medio de espectroscopía de emisión atómica.

Se partió de un inóculo de primera generación donado por el ICIDCA, al CEBI y la UCTB, de la cepa híbrida *Pleurotus ostreatus* x *Pleurotus ostreatus* var. Florida (ICIDCA, 1984), la cual está conservada en el cepario del CEBI, sobre un medio de cultivo de malta con agar a 6 °C. Esta cepa está adaptada a condiciones tropicales (Gutiérrez *et al.*, 1996).

Se utilizó como sustrato para el cultivo de *Pleurotus ostreatus* la pulpa de café de las especies *Coffea arabica* L.

y *Coffea canephora*, deshidratada al sol durante cinco o seis días, tomada durante noviembre de la cosecha de 2010-2011, en la despulpadora Filé, Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba.

Se realizaron determinaciones (análisis bromatológico) al sustrato utilizado, así como a los hongos y al sustrato remanente en ambos tipos de sustratos.

Las muestras analizadas se secan, trituran y tamizan a 70 mesh. Conociendo las características de las muestras, se desarrolla un esquema de extracción para lograr la separación de los componentes a determinar (Traba y col., 1994). Para todas las determinaciones se desarrollan cinco réplicas.

Los datos se procesan estadísticamente a través del programa Statistic 4.2 para Windows, obteniendo una variabilidad por debajo del 1 %.

Resultados y discusión

Ambas especies de café presentan determinadas características bromatológicas y físicas, que de una u otra forma influyen en el desarrollo micelial, fructificación y rendimiento final del cultivo.

Sustrato (pulpa de café)

En la *tabla 1* se muestran algunas de las características bromatológicas de los dos sustratos utilizados, donde se tiene un valor en los parámetros determinados; se observan valores ligeramente superiores en la pulpa de *C. arabica* utilizada, en cuanto a materia seca, proteína bruta, Ca, K, P, Fe, taninos, carbohidratos y aminoácidos. Los demás parámetros determinados (humedad, cenizas, extracto etéreo, fibra bruta y Na) se encuentran ligeramente por debajo o en la misma proporción que los reportados por Bressani (1979).

Tabla 1. Características de los sustratos utilizados en el cultivo de *Pleurotus ostreatus* en porciento en base seca

Parámetros	Sustratos	
	Pulpa de <i>C. arabica</i>	Pulpa de <i>C. canephora</i>
Humedad	12,0	9,7
Materia seca	88,0	90,3
PH	7,1	4,8
Cenizas	7,6	9,3
Extracto etéreo	2,5	n.d.
Fibra bruta	20,3	n.d.

Proteína bruta (N x 6,25)	12,2	9,37
Calcio	0,61	0,158
Sodio	0,08	0,019
Potasio	2,40	1,650
Fósforo	0,14	0,797
Hierro	0,04	n.d.
Taninos	4,92	n.d.
Carbohidratos	21,8	9.65
Proteína soluble	12,7	n.d.
Aminoácidos	0,34	0,26
Lípidos	2,6	n.d.

Verdecia, 2001
n.d.: no determinado

Teniendo en cuenta más directamente la proporción en que se encuentran los distintos componentes presentes en los dos sustratos utilizados para el cultivo, se puede observar que la pulpa de *C. arabica* tiene un mayor valor de humedad que la pulpa de *C. canephora* debido a que esta última tiene mayor dureza, menor porosidad y por lo tanto menor capacidad de absorción de agua, lo que influye de forma negativa en el desarrollo del hongo en su fase de colonización, así como en la asimilación de nutrientes; también tendrá pocos espacios intercelulares, por lo que dificultará la aireación, tan importante para los hongos, lo que trae como consecuencia que se obtengan menores rendimientos en el cultivo de *Pleurotus* en pulpa de *C. canephora*.

En el caso de la materia seca tiene menor valor la pulpa de *C. arabica*, ya que este es el parámetro opuesto a la humedad, por lo que el sustrato absorbe mayor cantidad de agua que la pulpa de *C. canephora*, con los mismos efectos planteados anteriormente para el rendimiento y desarrollo completo de los cuerpos fructíferos.

En el caso de las cenizas se obtuvieron resultados del 7,6 % en pulpa de *C. arabica* y del 9,3 % en pulpa de *C. canephora*, los que se deben a las diferencias de los suelos, diferentes características de las especies y prácticas agrícolas realizadas en el cultivo del café.

En la proteína bruta, que representa el N que contienen los dos sustratos, la especie *arabica* contiene mayor cantidad que la especie *canephora*, lo que trae como resultado que se obtengan menores rendimientos en la pulpa de *C. canephora*, al necesitar el N para

la elaboración de sus proteínas y para su crecimiento. Este comportamiento se ha observado también en otros sustratos o mezclas de ellos para el cultivo de *Pleurotus*, obteniendo diferentes rendimientos (Verdecia, 2001).

Guzmán *et al.* (1993) consideran que entre los minerales más importantes para el crecimiento de los hongos están el Fe, Cu, Mg, Na, K, Ca y P, los cuales pueden estar en forma de cloruros, fosfatos y carbonatos, entre otros. En los dos sustratos utilizados, en el cultivo de *Pleurotus* está la presencia de varios microelementos, encontrándose en mayor cantidad en la pulpa de *C. arabica* el Ca, el Na, el K y el Fe. En el caso del P presenta valores mayores la pulpa de *C. canephora*. El tener un mayor contenido en cuanto a los elementos minerales determinados en la pulpa de *C. arabica* trae como consecuencia un mejor y más rápido crecimiento del hongo, y mayor rendimiento de los cuerpos fructíferos en este sustrato.

Todo sustrato al inocularse presenta un pH, el que influye positiva o negativamente en el desarrollo y crecimiento del hongo. En el caso de los hongos, generalmente se requieren sustratos con pH ligeramente ácidos o neutros, de 6 a 7 (Guzmán *et al.*, 1993). Como se muestra en la *tabla 1*, el pH de la pulpa de *C. arabica* es de 7,1, cercano a neutro, y el de la pulpa de *C. canephora* es de 4,8, ácido. Si comparamos estos valores, se puede plantear que el desarrollo y crecimiento del hongo será mejor y más rápido en la pulpa de *C. arabica*, acelerando el crecimiento del hongo, teniendo como resultado final un ciclo más corto y mayor rendimiento productivo.

Los taninos presentes en la pulpa de *C. arabica* representan el 4,92 %, no siendo determinados para la pulpa de *C. canephora*; aunque no es de los componentes necesarios para la nutrición de los hongos, ellos lo degradan y transforman para su nutrición.

Entre las fuentes de energía y carbono, para formar las sustancias estructurales de la célula se encuentran los carbohidratos. En los sustratos utilizados se encontró un 21 % en pulpa de *C. arabica*, mayor que el 9,65 % en pulpa de *C. canephora*, obteniendo una mayor cantidad de cuerpos fructíferos, y un mejor rendimiento en la pulpa de *C. arabica*.

Las proteínas solubles en la pulpa de *C. arabica* es del 12,7 %. No se determinó en la pulpa de *C. canephora*, teniendo gran importancia este parámetro en la nu-

trición de los hongos, al contener el N necesario para la formación de sus proteínas.

En el caso de los aminoácidos el mayor valor está en la pulpa de *C. arabica*, ya que estos son las bases estructurales de las proteínas y están en mayor cantidad, influyendo también en que se obtengan mejores rendimientos.

Los lípidos determinados en pulpa de *C. arabica* representan el 2,6 %. Estos son utilizados como fuente de energía y carbono por el hongo durante su desarrollo y crecimiento.

Por otro lado, se encontró que el sustrato después de pasteurizado contiene entre el 67 y 70 % de humedad para pulpa de *C. canephora*, y entre el 75 y 80 % para pulpa de *C. arabica*, lo que influye en las distintas fases del cultivo, implicando diferencias en crecimiento micelial, asimilación de nutrientes, crecimiento y desarrollo de las fructificaciones, así como en el rendimiento final del cultivo.

Cuerpos fructíferos

De las características bromatológicas de los sustratos utilizados en el cultivo depende de los cuerpos fructíferos obtenidos. Se pueden observar algunas de estas en la *tabla 2*, para pulpa de *C. arabica* y pulpa de *C. canephora*, con una humedad del 93,17 y 92,63 %, respectivamente. Se observa un valor ligeramente superior obtenido en pulpa de *C. arabica*, lo que puede estar en correspondencia con la mayor humedad asimilada por este sustrato y asimilada por los cuerpos fructíferos durante su nutrición. Por otro lado, se puede ver cómo la humedad de ambos cuerpos fructíferos es mayor que la de los obtenidos en residuos de la cosecha de caña de azúcar (88,51), según ICIDCA-GEPLACEA-PNUD (1990), pudiendo estar influenciado esto además de las diferencias entre los sustratos, por la elevada humedad relativa existente en el local de cultivo donde se desarrolló el experimento.

En el caso de la materia seca, como se observa en la *tabla 2*, ocurre que al ser este parámetro el complemento de la humedad, el valor es superior en los cuerpos fructíferos obtenidos en pulpa de *C. canephora* con el 7,37 % por 6,74 % para los obtenidos sobre pulpa de *C. arabica*, y por lo tanto ambos menores que los obtenidos en residuos de la cosecha de caña de azúcar con el 11,41 % (ICIDCA-GEPLACEA-PNUD, 1990).

Tabla 2. Características de los hongos *Pleurotus ostreatus* cultivados en pulpa de café en porciento en base seca

Parámetros	Pulpa de <i>C. arabica</i>	Pulpa de <i>C. canephora</i>
Humedad	93,17	92,63
Materia seca	6,74	7,37
Proteína bruta (N x 6,25)	28,90	23,44
Proteína real (N x 6,25)	19,94	14,48
Extracto etéreo	7,72	7,68
Fibra bruta	7,20	2,56
Cenizas	8,25	8,46
Ácidos nucleicos	5,17	n.d.

n.d.: No determinado.

El extracto etéreo, aunque no presenta diferencias significativas, tiene valores ligeramente superiores en los cuerpos fructíferos obtenidos en pulpa de *C. arabica* con respecto a pulpa de *C. canephora* con valores del 7,72 y 7,68 %, respectivamente, lo que concuerda con las características de los sustratos.

Para la fibra bruta, los cuerpos fructíferos obtenidos en pulpa de *C. arabica* presentan mayor valor que los obtenidos en pulpa de *C. canephora* con el 7,20 y 2,56 %, respectivamente. En comparación con los cuerpos fructíferos obtenidos sobre residuos de la cosecha de caña de azúcar, se puede ver que estos últimos presentan un valor significativamente superior con el 14,40 %, según ICIDCA-GEPLACEA-PNUD (1990), a los obtenidos sobre ambos tipos de pulpa de café, lo que se debe a las características de los residuos de la caña de azúcar de presentar elevado contenido de carbohidratos (mono y polisacáridos) y específicamente lignina, celulosa y hemicelulosa.

El contenido de cenizas de los cuerpos fructíferos obtenidos en pulpa de *C. arabica* es ligeramente menor que los obtenidos en pulpa de *C. canephora*, con el 8,25 y 8,46 %, respectivamente, lo que está en correspondencia con el contenido de cenizas presente en los sustratos, con mayor cantidad en la pulpa de *C. arabica*, que en la pulpa de *C. canephora*, como se discutió anteriormente. Se observa en la *tabla 1* que la cantidad de cenizas de los cuerpos fructíferos obtenidos sobre los residuos de la cosecha de caña de azúcar es ligeramente menor

que la obtenida en ambos tipos de pulpa de café, lo que está condicionado por las características de los residuos de la caña de azúcar que presentan una composición más pobre que los utilizados.

Los ácidos nucleicos presentes en los cuerpos fructíferos obtenidos sobre pulpa de *C. arabica* representan el 5,17 %, no siendo determinado este parámetro en los cuerpos fructíferos obtenidos sobre pulpa de *C. canephora*, pero los mismos deben estar cercanos a este valor.

Sustrato remanente (*Pleurotina*)

Después de cosechar los últimos cuerpos fructíferos, se obtiene un sustrato remanente (*Pleurotina*) que presenta determinadas características, las que permitirán su aprovechamiento después del cultivo.

Como se puede apreciar en la *tabla 3*, el valor de la humedad del sustrato remanente de la pulpa de *C. arabica* es superior al de la pulpa de *C. canephora*, valores estos que corresponden con las características antes discutidas de los sustratos. Al comparar estos valores con el sustrato remanente de pulpa de *C. arabica*, según Martínez-Carrera (1989) se observó que este último presenta un valor del 81,8 %, siendo mayor que el de los sustratos remanentes antes mencionados, lo que se debe al contenido de humedad inicial del sustrato de cultivo.

Tabla 3. Características de los sustratos remanentes del cultivo de *Pleurotus ostreatus* sobre pulpa de café en porciento en base seca

Parámetros	Pulpa de <i>C. arabica</i>	Pulpa de <i>C. canephora</i>
Humedad	77,03	59,61
Materia seca	22,97	40,39
Cenizas	7,4	13,82
Grasa bruta	2,10	3,8
Carbohidratos	0,35	10,93
Proteína bruta (N x 6,25)	21,5	18,87
Fibra bruta	14,04	n.d.
Taninos	0,026	Trazas
pH	7,88	5,4

n.d.: no determinado.

La materia seca presente en los sustratos remanentes está en correspondencia con la humedad antes discutida, y presenta un valor superior en pulpa de *C. canephora*, que en pulpa de *C. arabica* con el 40,39 y 22,97 %, respectivamente, así como ambos tienen mayor valor

que el reportado para el sustrato remanente de pulpa de *C. arabica*, del 18,2 % (Martínez-Carrera, 1989).

En el caso de las cenizas contenidas en los sustratos remanentes de pulpa de *C. arabica*, es menor que para el de pulpa de *C. canephora* con el 7,40 y 13,82 %, respectivamente, lo que se corresponde según el comportamiento inicial en los sustratos como se discutió anteriormente. Al observar el valor en el sustrato remanente de pulpa de *C. arabica*, obtenido por Martínez-Carrera en 1989 con un 15,2 %, valor superior al de los obtenidos en estos experimentos, ya que los cultivos de café se desarrollan en condiciones diferentes de clima, suelos, especies y prácticas agrícolas realizadas, y esto influye en la composición y características bromatológicas de los sustratos (pulpa de café), así como en el sustrato remanente obtenido.

La grasa bruta que se encuentra en los sustratos remanentes es del 2,10 y 3,8 % para pulpa de *C. arabica* y pulpa de *C. canephora*, respectivamente, siendo ligeramente superiores en pulpa de *C. canephora*, lo que está condicionado por una menor asimilación por los cuerpos fructíferos durante su nutrición, debido a las características del sustrato pulpa de *C. canephora*, con más dureza, menor porosidad y menor capacidad de absorción de agua. En comparación con el valor de este parámetro en el sustrato remanente de *C. arabica*, reportado por Martínez-Carrera (1989), podemos ver que este último presenta un 1,8 %, valor menor que el encontrado en los sustratos remanentes aquí analizados, causado esto por las diferencias en las características de los sustratos obtenidos de diferentes especies, suelos, climas y prácticas agrícolas realizadas. También pueden influir diferencias en las condiciones del cultivo de los hongos y preparación del sustrato.

Los carbohidratos encontrados en el sustrato remanente tienen valores del 0,35 y 10,93 % para pulpa de *C. canephora*, respectivamente, siendo mayores en pulpa de *C. canephora*, lo que se debe a diferencias en la asimilación de los nutrientes por el hongo, ya que este sustrato tiene menos porosidad, capacidad de absorción de agua, aireación, más dureza, lo que dificulta la nutrición. En el caso del valor reportado por Martínez-Carrera (1989) se puede ver que es significativamente superior (29,9 %) a los anteriormente analizados.

El contenido de fibra bruta en el sustrato remanente tiene valores del 14,04 % y no determinado, para pulpa

de *C. arabica* y pulpa de *C. canephora*, respectivamente, como se puede observar en la *tabla 3*, teniendo como referencia un 31,4 %, según Martínez-Carrera (1989) superior al obtenido en este experimento debido a diferencias en los rendimientos y asimilación de nutrientes, específicamente de los carbohidratos (polisacáridos) componentes de la fibra.

La pulpa de café en su composición presenta sustancias tóxicas, entre las que se encuentran los taninos, que después de finalizado el cultivo de los hongos puede o no estar presente en el sustrato remanente. En las determinaciones realizadas a los sustratos remanentes de pulpa de *C. arabica* y pulpa de *C. canephora* se obtuvieron valores del 0,026 % y trazas, respectivamente, siendo superiores en pulpa de *C. arabica*. Según reportes de Martínez-Carrera (1989), el sustrato remanente del cultivo de *Pleurotus ostreatus* no presentó taninos al realizarle un análisis cualitativo.

Como se puede observar en lo anteriormente discutido, la pulpa de café utilizada en el cultivo de *Pleurotus ostreatus* disminuye significativamente el contenido de taninos a niveles despreciables durante el proceso fermentativo para la nutrición y crecimiento de los cuerpos fructíferos.

Otro parámetro a tener en cuenta en estos sustratos remanentes es el pH, el que tiene valores de 7,88 y 5,4 para la pulpa de *C. arabica* y la pulpa de *C. canephora*, respectivamente; es mayor en la pulpa de *C. arabica*, estando en correspondencia con el valor inicial del sustrato de cultivo analizado anteriormente, aumentando ligeramente su valor en ambos casos debido a sustancias elaboradas y excretadas al medio durante el proceso fermentativo por este y otros organismos presentes en él.

Después de analizar todos estos aspectos relacionados con los dos sustratos en el cultivo, los cuerpos fructíferos obtenidos y el sustrato remanente se puede decir que el proceso de cultivo de los hongos comestibles *Pleurotus ostreatus* permite la utilización efectiva de estos sustratos aprovechándolos, con lo que se contribuye a la descontaminación del medio ambiente, a la obtención de un alimento de excelentes cualidades organolépticas y nutricionales, como se puede ver en las *tablas 1, 2 y 3*, que ayuda a suplir el déficit proteico que existe en estas zonas donde se cultiva.

Además, se obtiene un sustrato remanente donde se han degradado las sustancias tóxicas como taninos y ca-

feína, entre otros, total o hasta niveles muy bajos donde no tienen efectos negativos, además de ser degradados los carbohidratos (mono y polisacáridos) a niveles más bajos, permitiendo la utilización de este como componente en las dietas de piensos, para la obtención de biogás, como abono orgánico y para lombricultura, teniendo en cuenta su composición. Según Martínez-Carrera (1989) y Leifa *et al.* (2006), esto permite disponer de una tecnología sin desechos, es decir, una tecnología limpia.

Conclusiones

- La pulpa de *C. arabica* presenta características bromatológicas superiores a la pulpa de *C. canephora* para ser utilizada como sustrato en el cultivo de *Pleurotus ostreatus*.
- Los hongos obtenidos en ambos sustratos presentan características similares entre ellos, aunque son superiores en los obtenidos en pulpa de *C. arabica*.
- El sustrato remanente presenta mejor composición bromatológica en pulpa de *C. arabica*, aunque ambos ofrecen una adecuada composición bromatológica de proteínas, carbohidratos, taninos y minerales para su uso en la alimentación animal, como abono orgánico y para la lombricultura.

Bibliografía

- Bermúdez, R. C.; Traba, J. A.; Verdecia, M. J. y P. Gross: Producción de *Pleurotus sp.* cfr. Florida sobre residuales de agroindustria cafetalera en Cuba. *Micología Neotropical Aplicada*, 7: 47 – 50, 1994.
- Braham, J. E. y R. Bressani: Pulpa de café. Composición, tecnología y utilización. C.I.I.D., Bogotá, Colombia. 46 pp., 1979.
- Bressani, R. *et al.*: Pulpa y pergamino de café, I. Composición química y contenido de aminoácidos de la proteína de la pulpa. *Turrialba* 22: 299 – 304, 1972.
- Bressani, R.: Pulpa de café: Composición, tecnología y utilización. Bogotá, Ed. Española, 67 pp., 1979.

- Gutiérrez, I.; Pérez, Y.; Klibansky, M.; Altuna, B. y L. González: Aplicación de fitohormonas al cultivo de *Pleurotus*. *Micología Neotropical Aplicada* 9: 107–115, 1996.
- Guzmán, G.; Mata, G.; Salmones, D.; Soto-Velasco, C. y L. Guzmán-Dávalos: *El cultivo de los hongos comestibles, con especial atención a especies tropicales y subtropicales en esquilmos y residuos agro-industriales*. México. Instituto Politécnico Nacional. 245 pp., 1993.

ICIDCA-GEPLACEA-PNUD: Manual de los derivados de la caña de azúcar. México, 1990.

- Leifa, F.; Soccol, A. T.; Pandey, A.; Souza, V. L. y C. R. Soccol: Effect of caffeine and tannins on cultivation and fructification of *Pleurotus* on coffee husks. *Brazilian Journal of Microbiology* 37 (4): 420-424. 2006.
- Martínez-Carrera, D.: Simple technology to cultivate *Pleurotus* on coffee pulp in the tropics. *Mushroom Science* 12 (II): 169 – 178. 1989.
- Martínez-Carrera, D.; Morales, P. y M. Sobal: Producción de hongos comestibles sobre pulpa de café. En: *1er. Seminario Internacional Sobre Biotecnología en la agroindustria cafetalera (INMECAFE-ORSTOM)*, Xalapa, México., 1989.
- Nieto, I. y C. Chegwin: Influencia del sustrato utilizado para el crecimiento de hongos comestibles sobre sus características nutraceuticas. *Rev. Colomb. Biotecnol.* Vol. XII No. 169-178, 2010.
- Tauk, S. M.: Estudo decomposição da polpa de café a 45 °C através do uso de microorganismos isolados da polpa. *Turrialba* 136: 271 – 280, 1986.
- Traba, J. A.; Marañón, A.; Bermúdez, R. C.; Verdecia, M. de J.; Santana, M. de los A. y M. Fernández: Caracterización de residuales sólidos del café, especie *Coffea arabica* L. *Ciencia* 45: 375 – 380, 1994.
- Verdecia, M. J.: “Cultivo del hongo comestible *Pleurotus ostreatus* var. Florida sobre pulpa de café en condiciones rurales” [inédito], tesis de candidatura. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba 2001.

Granulometría, calidad en taza y rendimiento de *Coffea arabica* Lin. en zonas de Tercer Frente¹

Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Délima Navarro-Ocaña,* Mario J. Verdecia-García,* Alexei Yero-Guevara* y Julio Chacón-Reina*

Resumen

El trabajo se desarrolló de agosto a noviembre de 2014 con el objetivo de conocer el rendimiento industrial, tamaño del grano (granulometría) y calidad organoléptica (prueba de la taza) del Coffea arabica Lin. Se tomaron muestras de café cereza de 12,88 kg procedentes de las áreas cafetaleras de diferentes productores ubicadas por encima de los 300 msnm en las zonas de La Maestra, Monjará y La Puya, pertenecientes al municipio de Tercer Frente, en Santiago de Cuba. El beneficio de estas muestras hasta obtener el grano pergamino se realizó en los centros de beneficio húmedo de dichas zonas. El café pergamino se procesó y evaluó cualitativamente en los laboratorios de catación de la UCTB Tercer Frente y el Combinado Industrial Rolando Ayud a los municipios de Tercer Frente y Contramaestre, respectivamente. Se determinó el rendimiento industrial del café, granulometría (tamaño de grano) y calidad en taza. El rendimiento industrial para las zonas evaluadas osciló entre el 13 y el 15,6 % respecto al peso inicial de las muestras. Las cribas superiores (19, 18 y 17) retuvieron entre el 25 y el 87 % del total de café oro cribado. Las cribas 19 y 18 (café extraturquino) mostraron retención de hasta el 30 y 33 %, respectivamente, en las zonas de estudio. Las tres zonas muestreadas mostraron buenas cualidades organolépticas. Se destacaron Monjará y La Puya, a las que se les detectó excelente cuerpo, aroma y acidez.

Palabras clave: *café, beneficio, calidad, catación.*

Abstract

The work was developed during the months of August to November of the 2014 years with the objective of knowing the industrial yield, grain size (granulation) and organoleptic quality (it proves of the cup) of the Coffea arabica Lin. of coffee cherry of 12.88 kg were sampled coming from the coffee areas of different producers located above the 300 msnm in La Maestra, Monjará and La Puya belonging to the Tercer Frente municipality, Santiago de Cuba province. The benefit of these samples until obtaining the grain parchment was carried out in the centers of humid benefit of these areas. The coffee parchment was processed and evaluated qualitatively in the taste laboratories of the UCTB Tercer Frente and the Industrial Processer Rolando Ayud to the municipalities Tercer Frente and Contramaestre, respectively. The industrial yield of the coffee, grain (grain size) and quality in cup were determined. The industrial yield for the evaluated areas oscillated between 13 % and 15,6 % regarding the initial weight of the samples. The superior sieves (19, 18 and 17) retained between 25 % and 87 % of the total of coffee sieved gold. The sieves 19 and 18 (extraturquino coffee) showed retention of until 30 % and 33 %, respectively in the study areas. The three sampling areas showed good organoleptic qualities, Monjará and La Puya were stood out to those that were detected excellent body, aroma and acidity.

Key words: *coffee, benefit, quality, tasting.*

¹ Recibido: 10-2-2015

Aprobado: 5-2015

* Estación Agro-Forestal Tercer Frente, INAF, Santiago de Cuba, beneficio1@tercerfrente.inaf.co.cu

Introducción

En Cuba el café constituye uno de los cultivos tradicionales de la estructura agraria, que desde su introducción contribuyó notablemente a la diversificación agrícola, siendo en la actualidad un rubro de significativa importancia, de alta demanda por los consumidores nacionales y es la base fundamental de la economía en las zonas montañosas (Martínez y col., 2001).

En la actualidad el proceso de beneficio de café en Cuba se realiza generalmente por vía húmeda y comprende las siguientes etapas: recolección, despulpado, remoción del mucílago, lavado y secado. Mediante ellas se obtienen de forma exclusiva cafés lavados de tipo suave, de alta calidad física y de la bebida (Serna *et al.*, 1990 y Roa *et al.*, 1997).

Este proceso es fundamental para que el grano presente una buena apariencia y una calidad adecuada para su exportación, por lo que es necesario recobrar nuevos esfuerzos para obtener un grano de alta calidad, ya que sería el sello de calidad para Cuba, y también debido a que en los últimos veinte años los precios del café han sufrido fluctuaciones: el consumo mundial aumenta en un 2 % y la producción, por su parte, en un 5 % (Arias, 1996).

Durante cada una de sus etapas puede ser afectada la calidad del café, con defectos graves en el grano que generalmente se originan por malas prácticas durante ellas.

El café de alta calidad se produce excepcionalmente cuando se combinan los factores altitud, suelo, temperatura, humedad y variedad, y se logra una vez que se cumple rigurosamente con los requerimientos de calidad establecidos en el manejo de estas plantaciones, cosecha, beneficio, almacenamiento y comercialización del café.

De acuerdo con los componentes del grano, así será la calidad en la taza. Su composición química (fibras, materias grasas, cafeína, ácidos clorogénicos, azúcares, aminoácidos, etc.) varía en función de la maduración de las cerezas y la buena recolección, además de las variedades. Todos estos son constituyentes esenciales que dan olor, sabor y color a la masa y exquisitez a la bebida.

La experiencia se desarrolló con el objetivo de conocer la granulometría y cualidades organolépticas de *Coffea arabica* Lin. en tres zonas montañosas localizadas en la vertiente norte de la Sierra Maestra entre los 20° 02' y 20° 14' de latitud norte, y los 76° 10' y 76° 26' de longitud oeste del macizo montañoso, en el municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrolló de agosto a noviembre de 2014. Se tomaron muestras de café cereza según la metodología para prueba de rendimiento propuesta por Pichardo (2013), donde se toman muestras de 12,88 kg en fincas cafetaleras de diferentes productores ubicados por encima de los 300 msnm en las zonas de La Maestra, Monjará y La Puya, pertenecientes al municipio de Tercer Frente, provincia de Santiago de Cuba. El procesamiento de estas muestras hasta obtener el grano pergamino se realizó en los centros de beneficio húmedo de dichas zonas, en correspondencia con el *Instructivo técnico para la cosecha y el beneficio del café* (Cuba, 2010). Las muestras se procesaron y evaluaron cualitativamente en los laboratorios de catación autorizados debidamente para la certificación de resultados derivados de café, de la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente y el combinado Industrial Rolando Ayud, correspondientes a los municipios de Tercer Frente y Contramaestre, respectivamente.

Se determinaron, según Pichardo (2013) y NRAG 050:79, los siguientes indicadores:

- Rendimiento industrial del café: se empleó la metodología establecida para este fin.
- Granulometría (tamaño de grano).
- Prueba organoléptica (calidad en taza).

Resultados y discusión

En la *tabla 1* se aprecia el comportamiento del café en diferentes zonas del municipio de Tercer Frente donde se realizó el estudio.

El rendimiento industrial para las tres zonas evaluadas osciló entre el 13,0 y el 15,6 % respecto al peso inicial de las muestras (12,88 kg de café cereza). Se destacaron áreas de productores con rendimiento por encima del 15 %, lo que pudo estar influenciado por su ubicación en alturas superiores a 450 msnm. No obstante, los resultados del rendimiento industrial pudieron ser superiores, para lo que se recomendó mejorar las atenciones culturales en las plantaciones según el *Instructivo técnico para la cosecha y el beneficio del café* (Cuba, 2010).

Las cribas superiores (19, 18 y 17) retuvieron entre el 25 y el 87 % del total de café oro cribado en cada muestra. Las cribas 19 y 18 (café extraturquino) mostraron retención de hasta el 30 y 33 %, respectivamente.

El mejor comportamiento lo mostró la zona de Monjará, que retuvo hasta un 63 % del café; no obstante, el comportamiento del porcentaje de retención para las tres

zonas estudiadas se considera aceptable si se tienen en cuenta los porcentajes de retención en las cribas superiores.

Tabla 1. Rendimiento industrial, retención en criba y cualidades organolépticas del café en zonas del municipio de Tercer Frente

Zona	Altura snm (m)	Variedad	Productor	Rendimiento industrial (%)	Retención en criba (%)							Cualidades organolépticas
					19	18	17	16	15	14	13	
La Maestra	400-450	Typica y Caturra	Sosimo García Pérez	13,0	2,0	15,0	40,0	25,0	10,0	5,0	3,0	Poco cuerpo, aroma, acidez
La Maestra	400-450	Typica y Caturra	Eliberta Tejeda Fajardo	13,2	2,5	12,5	28,5	30	14	8,5	4	Poco cuerpo, aroma, acidez
La Puya	400-450	Typica y Caturra	Iraldo Barbán Rosales	13,3	3,0	10,0	25,0	33,5	17,0	9,0	3,0	Poco cuerpo, aroma, acidez
La Maestra	400-450	Typica y Caturra	Evaristo Aguilera Águila	13,4	2,5	8,5	31	20	13,9	7,5	16,6	Poco cuerpo, aroma, acidez
La Puya	400-450	Typica y Caturra	Aida Romero	13,4	5,5	13,6	34,5	27,0	12,5	6,0	0,9	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Francisco Duani	13,4	6,0	22,0	36,5	22,5	8,5	4,2	0,3	Cuerpo, aroma, acidez
La Maestra	400-450	Typica y Caturra	Pedro Ricardo Sánchez	13,5	6	20,9	37,5	8,8	5,8	0,5		Cuerpo, aroma, acidez
La Puya	400-450	Typica y Caturra	Santos Corría	13,5	5,0	13,7	28,6	26,2	16,0	6,0	4,5	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Ramiro Pérez Ramos	13,5	6,0	18,8	31,0	25,8	12,8	5,8	0,1	Cuerpo, aroma, acidez
La Puya	400-450	Typica y Caturra	Yraida Romero	13,6	5,5	13,6	34,5	27,0	12,5	6,0	0,9	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Evaristo Heredia	13,6	6,8	24,0	43,2	20,0	5,5	1,0	0,3	Cuerpo, aroma, acidez
La Puya	400-450	Typica y Caturra	Félix Torres	13,7	8,5	21,5	32,5	21,5	11,0	4,5	0,5	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Noel Ramos Mendoza	13,7	5,0	15,0	33,0	25,0	13,0	7,5	2,0	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Manuel Yáñez	13,8	8,0	33,0	40,0	14,0	5,5	1,0	0,0	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Julio Poll Pineda	13,8	9,5	21,5	36,0	20,0	8,5	3,5	1,0	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Lote 1	13,8	8,0	17,6	31,5	23,5	13,0	5,0	1,4	Cuerpo, aroma, acidez

La Maestra	400-450	Typica y Caturra	Lote 1	13,9	10,0	20,0	30,0	20,0	10,0	5,0	5,0	Poco cuerpo, aroma, acidez
La Puya	400-450	Typica y Caturra	Carlos Torres	13,9	10,8	25,0	36,7	16,2	7,7	4,5	0,1	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	400-450	Typica y Mundo Novo	Miguel Yáñez	13,9	12,3	23,1	30,0	20,0	10,0	4,0	0,6	Cuerpo, aroma, acidez
La Puya	450-500	Typica y Caturra	Eliades Hernández	14,0	9,5	26,2	25,3	19,1	13,1	4,7	2,1	Cuerpo, aroma, acidez
La Puya	450-500	Typica y Caturra	Daniel Torres	14,1	12,2	33,5	30,2	17,5	5,0	1,8	0,2	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	450-500	Typica y Mundo Novo	Anaido Galafé Almaral	14,1	13,8	26,8	29,0	15,7	11,7	2,8	2,0	Cuerpo, aroma, acidez
La Maestra	450-500	Typica y Caturra	Tomás Villalta Álvarez	14,6	14	25,8	30,3	12,9	9	5	3	Cuerpo, aroma, acidez
La Maestra	450-500	Typica y Caturra	CPA Benjamín Pardo	14,6	12,0	25,0	27,0	16,0	11,0	5,2	3,8	Cuerpo, aroma, acidez
La Maestra	450-500	Typica y Caturra	Milagro Peña	14,8	14	25,8	30,3	12,9	9	5	3	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	450-500	Typica y Mundo Novo	Pablo Domínguez	14,8	10,1	30,0	34,4	20,0	8,2	1,0	0,0	Cuerpo, aroma, acidez
La Maestra	450-500	Typica y Caturra	Lote 2	15,3	19,0	28,0	25,2	14,1	8,8	4,1	0,8	Cuerpo, aroma, acidez
Monjará	450-500	Typica y Mundo Novo	Endis González Lora	15,6	30,0	33,0	24,0	10,6	2,00	0,3	0,1	Cuerpo, aroma, acidez

Las tres zonas muestreadas mostraron buenas cualidades organolépticas. CIARA (2005) plantea que un café de buena calidad tiene como ventajas una mayor facilidad de colocación en el mercado interno y externo del producto y obtención de mejores precios por saco. Durante la clasificación se destacaron Monjará y La Puya, a las que en su totalidad se les detectó excelente aroma y acidez y mantuvieron los demás parámetros requeridos para ser denominado café de alta calidad, ya referidos por Menchú y Ortega (1971) y Carvalho (1959), citados por Arañó (2010).

Diversos autores refieren que la calidad de la bebida del café depende de muchos factores: origen genético, altitud, latitud, clima del lugar de cultivo, cuidados sanitarios, prácticas agronómicas, cultura cafetalera, calidad de la cosecha, tipo y control durante el proceso de beneficio, trilla, almacenamiento y preparación de la bebida (Cuba, 2004).

Este resultado para ambas zonas pudo estar también relacionado con el nivel tecnológico de productores y beneficiadores, que cuentan con un adecuado dominio por tradición de las diferentes tecnologías y prácticas aplicadas en las distintas actividades agrotécnicas realizadas al cultivo.

Conclusiones

- El rendimiento industrial para las tres zonas evaluadas osciló entre el 13,0 y el 15,6 %, respecto al peso inicial de las muestras (12,88 kg de café cereza).
- Las cribas superiores (19, 18 y 17) retuvieron entre el 25 y el 87 % del total de café oro cribado por muestra.
- Las tres zonas muestreadas mostraron buenas cualidades organolépticas.

Bibliografía

Arañó, Lázaro: Manejo de plantaciones para la producción de café con calidades superiores en el macizo

- montañoso La Sierra Maestra. En: *Perfil de Proyecto IT.*, Cuba. 6 pp., 2010.
- Arias, R.: "Consumo de agua en el proceso de beneficio del café" [inédito], tesis de candidatura. ISCA – Bayamo, Granma. 1996.
- CIARA: Beneficio del café. Venezuela: INDER CIARA. pp. 2-3, 2005.
- Cuba: Características del café Montecristo. p. 2, 2004.
- Cuba: Instructivo técnico para la cosecha y el beneficio del café (*Coffea arabica* L.). 82 pp., 2010.
- Martínez y col.: Prospección tecnológica de la Cadena Productiva del café en Cuba. MINAG. Estación Central de Investigaciones de Café y Cacao. 52 pp., 2001.
- NRAG 050:79: Café crudo. Determinación del tamaño de los granos. 3 pp., 1979.
- Pichardo Aldana, Rafael: Metodología para Prueba de Rendimiento. Cuba, 13 pp., 2013.
- Roa, G.; Oliveros, C. E.; Sanz, J. R.; Álvarez, J.; Ramírez, C. A. y J. R. Álvarez: Desarrollo de la tecnología BECOLSUB para el beneficio ecológico del café. *Avances Técnicos* (238):1, 1997.
- Serna, V. M. *et al.*: El cultivo del cafeto en México: Programa de Colaboración Técnica e Investigación Aplicada para el fomento de la caficultura. México: INMECAFE, 248 pp., 1990.

UTILICE LAS CARTAS TECNOLÓGICAS DE CAFÉ

En la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente se informatizaron las Cartas Tecnológicas para el cultivo del café, con vistas a ser más eficientes en los cálculos de:

- *Respaldos productivos*
- *Gastos de insumos*
- *Resumen de gastos*

Para contribuir a un mejor reordenamiento cafetalero

Mayor información en: agrotecnia3@tercerfrente.inaf.co.cu

Comunicación corta

Comportamiento de imperfecciones en café de seis zonas del municipio de Tercer Frente, Santiago de Cuba¹

Délira Navarro-Ocaña,* Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Mario J. Verdecia-García* y Julio Chacón-Reina*

El cuidado con que se ejecute la cosecha es un factor decisivo en la calidad del producto final y en las futuras cosechas, puesto que con ello puede ser afectado el rendimiento industrial o se constituyen imperfecciones que afectan la calidad de la masa de café (Arañó, 2010 y Cuba, 2010).

Cubaexport (2008) refiere que entre los principales productos que se exportan por el país se encuentra el café verde, tostado y molido junto con otros cinco renglones, y que el recolectado puede contar con una calidad I (para despulpe), donde solamente se admite hasta el 8 % de imperfecciones, calidad II (para secadero), donde se admite hasta el 15 % de imperfecciones; mientras que todo el café que no cumpla los requisitos de calidad I o II se considera fuera de norma (Cuba, 2010).

Un café de buena calidad tiene las siguientes ventajas, según CIARA (2005): A: mayor facilidad de colocación en el mercado interno y externo del producto, y B: obtención de mejores precios por saco durante la clasificación.

La calidad de la bebida del café depende de muchos factores: origen genético, altitud, latitud, clima del lugar de cultivo, cuidados sanitarios, prácticas agronómicas, cultura cafetalera, calidad de la cosecha, tipo y control durante el proceso de beneficio, trilla, almacenamiento y preparación de la bebida, según refieren Cuba (2004) y Arañó (2010).

Por constituir el café un medio importante de obtención de divisas para el país y por ser además un producto de amplio consumo popular, resulta necesario incrementar las producciones, así como disponer de un excedente de calidad cada vez mayor para el mercado exterior, con

lo que se contribuye de esta forma al desarrollo económico del país (MINAG, 1990, citado por Arañó, 2010).

Caro (2010) señala que la evaluación de los cafés es compleja, pues se trata de valorar características subjetivas y abstractas para establecerlas cuantitativa (definición de tipo) y cualitativamente (definición de sabor). Producir café de calidad es un buen negocio a corto, mediano y largo plazo, pero esa calidad está en riesgo por las diversas imperfecciones que ocurren durante el proceso.

La NRAG 91:2008 (actualmente en revisión para su actualización según NRAG:2014) refiere las principales imperfecciones presentes en una masa de café.

El trabajo se realizó con el objetivo de evaluar durante el segundo semestre de 2014 el porcentaje de imperfecciones en muestras de café correspondientes a las zonas de La Maestra, San Lorenzo, Monjará, Las Bocas, La Tabla y La Pimienta, del municipio de Tercer Frente, en la provincia de Santiago de Cuba.

De la Empresa Agropecuaria Carlos Manuel de Céspedes se tomaron muestras de 1 kg de café, recepcionadas desde seis zonas del territorio municipal previstas para su definición como de café de alta calidad a la taza: La Maestra, San Lorenzo, Monjará, Las Bocas, La Tabla y La Pimienta.

Se evaluó por cada kilogramo de muestra una submuestra de 100 g. En el café retenido en las cribas de café superior (19 a 17) se cuantificaron las imperfecciones principales, según NRAG 91:2008. Posteriormente se determinaron los porcentajes de imperfecciones totales por cada muestra y zona en estudio.

¹ Recibido: 10-2-2015

Aprobado: 5-2015

* Estación Agro-Forestal Tercer Frente, Santiago de Cuba, beneficio2@tercerfrente.inaf.co.cu

Los resultados se graficaron y analizaron, según muestreo por zona. En la representación gráfica se incluyó además la información del número de productores por zona en estudio, como dato adicional.

Todas las zonas en estudio mostraron elevados porcentajes de imperfecciones en la masa de café muestreadas (Fig. 1).

Fig. 1. Porcentaje de imperfecciones totales y cantidad de productores muestreados por zona. Año 2014.

Las zonas con mayor porcentaje de imperfecciones (Fig. 1) resultaron ser La Maestra (31,44 %), seguida de La Tabla (26,80 %), mientras que la zona de Monjará mostró el menor porcentaje de imperfecciones (12,71 %).

Estos resultados coinciden con los reportados por Caro (2010), quien señala que en las provincias de Pinar del Río y región central del país se logran los mayores volúmenes de café con porcentajes de imperfecciones por debajo de 10, mientras que las provincias orientales tienden a lograr altos porcentajes de imperfecciones, tanto en el café lavado como el natural.

Por tanto, según reporte de NRAG 91:2008, el café muestreado en las zonas de estudio no calificaría dentro de los cafés de calidad I, o sea, de aquellos que contienen hasta el 10 % de imperfecciones totales, y donde además el 100 % de la muestra sea de café maduro y no se exceda el 2 % de café sobremaduro.

No obstante, el café muestreado en la zona de Monjará, sí calificaría como de calidad II (segunda) reportada por la NRAG 91:2008, con un porcentaje de hasta el 15 % de imperfecciones totales, siempre y cuando dentro de ella no se exceda el 2 % café verde, hasta el 3 % café pintón y el 2 % de café sobremaduro.

Este resultado también coincide con lo citado por Caro (2010), quien refiere que en la preparación de los cafés por normas internacionales, por ejemplo, en norma americana la característica de porcentaje de imperfecciones es de hasta 23 (para cafés arábigos lavados), mientras que en otras normas (europea, japonesa y de

café *gourmet*) los porcentajes permisibles son inferiores al 8 %, con porcentaje bajo de *quakers* o sin ellos. Si se comparase con estas normas internacionales, según la americana también serían incluidas por sus resultados con porcentajes de imperfecciones menores al 23 % las muestras de café de las zonas de La Pimienta, San Lorenzo y Las Bocas.

Las muestras de las zonas de La Tabla y La Maestra no calificarían en ninguno de los casos.

La imperfección más notable en porcentaje resultó ser la afectación por broca (granos brocados), que se detectó en todas las muestras y que resultó con valores elevadísimos superiores al 33 % de infestación para la zona de La Maestra.

Bibliografía

- Arañó, Lázaro: Manejo de plantaciones para la producción de café con calidades superiores en el macizo montañoso La Sierra Maestra, Cuba. En: *Perfil de Proyecto IT.6* pp., 2010.
- Caro, P.: Antecedentes del café en Cuba. *Manuscrito en edición*, p.23, 33., 2010.
- CIARA: Presentación en PP Beneficio del café. – Venezuela: INDER CIARA, pp. 2-3., 2005.
- Cuba: Características del café Montecristo. En: *Manuscrito*. p.2, 2004.
- Cuba: Instrucciones técnicas para el cultivo del café (*Coffea arabica* L.), 82 pp., 2010.
- CUBAEXPORT: Principales productos de importación y exportación. En: *Jornada Científica AMSA-CI-*

RAD-GEAM-CUBAEXPORT 21-23 de octubre del 2008. p. 5, 2008.

NRAG 91:2008: Café cereza. Especificaciones de calidad. Coffee. Quality specifications, pp. 5-6, 2008.

NRAG 91:2008: Café cereza. Especificaciones de calidad. Coffee. Quality specifications. Dirección de Calidad, La Habana, Cuba. 8 pp., 2014.

El taller interactivo para la generalización de la tecnología del injerto de café en Cuba sirvió para intercambiar con productores que poseen más de diez años de experiencia en la implementación de la tecnología del injerto interespecífico de café y entrenamiento de los nuevos injertadores, pertenecientes a los 36 Centros de Producción de Injertos (CPI) que se construirán en Cuba a partir de 2016 para potenciar una producción anual superior a los 2,5 millones de injertos que posibiliten el establecimiento y resiembra cada año de 431 ha de café de las mejores variedades de café arábico de las zonas donde radiquen los CPI-Café.

PARTICIPANTES: 100 (productores, injertadores, técnicos investigadores de las principales zonas productoras de café de Cuba).

Estudio comparativo del cultivo de setas comestibles (*Pleurotus ostreatus*) en diferentes ambientes¹

Julio Chacón-Reina,* Jorge Luis Ramajo-Destrades,* Délima Navarro-Ocaña* y Mario J. Verdecia-García*

El trabajo se desarrolló en la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente, en Santiago de Cuba, bajo condiciones controladas en dos locales diseñados al efecto (casa de cultivo y refugio) con el objetivo de evaluar el crecimiento de setas comestibles de *Pleurotus ostreatus* en ambas condiciones y ambientes durante el período de abril a noviembre de 2014. Se realizaron tres montajes (réplicas) por cada local en estudio, equivalentes a 350 bolsas de polietileno transparente de 1 kg de sustrato por montaje. Se utilizó como sustrato la pulpa de café y se controlaron las variables climáticas temperatura y humedad relativa en cada ambiente de cultivo. Los resultados mostraron que en ambas condiciones resulta factible el crecimiento y desarrollo de las setas, aunque el cultivo resultó más dinámico en las condiciones del local del refugio.

Los procesos industriales relacionados con el desarrollo de las actividades de la mayoría de los cultivos agrícolas y de los procesos industriales generan grandes cantidades de residuos, considerados por lo general de muy baja importancia económica (Rodríguez y Jaramillo, 2005).

Muez y Pardo (2001) señalan que dentro de la amplia gama de los subproductos agroindustriales predominan los de naturaleza lignocelulósica, que muchas veces ocasionan un impacto ambiental adverso si son arrojados a fuentes naturales de agua.

Estos subproductos fibrosos han despertado interés como posible fuente directa de alimentos para el consu-

mo humano y para la producción de energía y fertilizantes (Sánchez, 1995).

Una forma de realizar la transformación de estos para su aprovechamiento es mediante el cultivo de hongos tropicales, utilizando para ello los desechos generados en el sector agrícola, entre ellos los de la producción de café (Rodríguez y Jaramillo, 2005).

Dentro de la producción mundial de setas comestibles se destaca el cultivo del género *Pleurotus*, con alto valor proteínico y medicinal que permite su acceso a mercados abiertos con buenos precios de venta en el ámbito internacional (Andrade, 1996).

Las setas comestibles también son ricas en proteínas, azúcares, carbohidratos, ácidos grasos insaturados, vitaminas, fibra, carbohidratos, quitina y diferentes compuestos que actúan contra muchas de las enfermedades que afectan al ser humano (Morales y Sobal, 1994).

Las condiciones de la casa de cultivo se correspondieron con las citadas por Rodríguez y Jaramillo (2005), quienes recomiendan para zonas cálidas con temperaturas mayores a 23 °C. Estas condiciones se mantuvieron en el local del refugio, mientras que para la casa de cultivo se utilizaron las condiciones reportadas por estos mismos autores para salones de incubación y fructificación en los que se usa plástico blanco (para la reflexión de la luz), con aislamiento térmico, y esteras de saco de yute en el piso de cemento para lograr humedad en el ambiente y ventilación natural con ventanillas inferiores protegidos de

¹ Recibido: 10-2-2015

Aprobado: 5-2015

* Estación Agro-Forestal Tercer Frente, ISantiago de Cuba, beneficio4@tercerfrente.inaf.co.cu

mallas antiáfidos que permiten la entrada de aire y luz e impiden la entrada de insectos.

Durante la experiencia se controlaron las variables de ambos ambientes, que oscilaron entre los 23 y 30 °C para la temperatura ambiental en la casa de cultivo, con valores mucho más adecuados para el refugio. La humedad relativa osciló entre los 78 y 90 % en ambos locales. Se realizaron ajustes ambientales cuando fue necesario para inducir al micelio a formar cuerpos fructíferos (Sánchez y Royse, 2001), que consistieron en riegos aéreos o internos en la casa para el refrescamiento de las paredes, techo y piso durante algunas horas del día y así evitar que el sustrato se reseque.

Se utilizaron para el estudio bolsas de polietileno de color blanco transparente de 1 kg de sustrato, dimensión 18 cm x 30 cm y grosor de 1 µm, que fueron colgadas en estantes de dos pisos diseñados al efecto en cada local. El sustrato utilizado fue pulpa de café (90 %) y restos de cosecha de frijoles (10 %), previamente secados al sol y pasteurizados en un tanque de 55 galones a temperatura de ebullición del agua durante una hora.

Se evaluó el comportamiento del crecimiento en 10 bolsas, que fueron recolectadas en las tres cosechas

previstas durante el período y se graficaron los resultados.

Los datos productivos mostraron que en ambos ambientes resultó posible el cultivo y crecimiento en refugio y en casa de cultivo, aun cuando ambos mostraron condiciones ambientales diferentes.

Se observó que el tiempo requerido para la formación y desarrollo de primordios e inicio de la fructificación resultó favorable en ambos locales, fundamentalmente por la favorable incidencia de iluminación que recibieron las bolsas. Este constituye uno de los factores propicios para el desarrollo de las setas en su fase inicial, pues promueve la fructificación y puede producir variaciones en la pigmentación, por lo que *Pleurotus* spp. requiere de una luz de longitud de onda entre los 150 y los 200 lux (Rodríguez y Jaramillo, 2005).

Sánchez y Royse (2001) afirman que la luz diurna suele ser suficiente para obtener buenas fructificaciones; sin embargo, el comportamiento y dinámica de desarrollo de las setas en el ambiente del refugio mostró un crecimiento por carpóforo (oreja) y una habilidad para la colonización del micelio mucho más evidente (Fig. 1). Esto facilitó la penetración rápida al sustrato (Zadrazil, 1978, citado por Rodríguez y Jaramillo, 2005).

Fig. 1. Crecimiento por carpóforo y bolsa en ambas condiciones de estudio.

El período de montaje se correspondió con el inicio del invierno, período en el cual las temperaturas son altas durante el día y tienden a bajar durante la

noche, ocurriendo lo contrario con la humedad relativa. Es por ello que la incidencia de los ambientes en ambos locales pudo haber influenciado en la dinámica

de crecimiento, y por ende en el posterior resultado productivo.

De todas formas resultó factible la producción en ambos, ya que como resultado se obtuvo que el crecimiento de setas en bolsas de color blanco transparente tuvieron buen desarrollo en las condiciones de refugio y casa de cultivo, y la dinámica de setas en el refugio mostró un crecimiento por carpóforo (oreja) y una habilidad para la colonización del micelio mucho más estable que en la casa de cultivo.

Bibliografía

Andrade, R. L.: Taller de producción de hongos comestibles. En: *II Congreso Latinoamericano de Micología*. La Habana: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 1996.

Muez, M. A. y J. Pardo: La preparación del sustrato. En: Sánchez, J. E. Royse, D. J. Eds. *La biología y el cultivo de Pleurotus spp. en México.*-- Editorial Limusa, pp. 157-186, 2001.

Rodríguez, Nelson y Carmenza Jaramillo: Cultivos de hongos comestibles del genero *Pleurotus* sobre residuos agrícolas en la zona cafetera. *Cenicafé. Boletín técnico* 27:5-56, 2005.

Sánchez, H.: Volúmenes de producción de subproductos, costos e impacto social y ambiental. En: *Seminario. Manejo de subproductos agroindustriales y recursos no convencionales en la alimentación animal*. Palmira: Univ. Nacional: 1-12, 1995.

Sánchez, J. E. y D. J. Royse: *La biología y el cultivo de Pleurotus spp. en México*. Editorial Limusa. —290 pp., 2001.

Índice de autores

A

Aguirre-Gómez, María Beatriz (35)

B

Bermúdez-Savón, Rosa Catalina (16; 46)

Bustamante-González, Carlos Alberto (16; 22; 29)

C

Chacón-Reina, Julio (53; 58; 61)

Cruz de la-Muguercia, Miguel (41)

F

Fernández-Rosales, Isidro (6)

G

García-Oduardo, Nora (16; 46)

González-Vega, Roberto (6)

Grave de Peralta-Hechavarría, Genovevo (16)

Gross-Cobas, Pedro (46)

L

Lambert-Lobaina, Wilfredo (3; 41)

M

Márquez-Márquez, Wilber (29)

Márquez-Rivero, José Jesús (35)

Menéndez-Grenot, Miguel (3)

Moran-Rodríguez, Norlan (29)

N

Nariño-Nariño, Algimiro (3)

Navarro Ocaña, Délima (46; 53; 58; 61)

P

Pérez-Díaz, Alberto (22)

R

Ramajo-Destrades, Jorge Luis (46; 53; 58; 61)

Ramos-Hernández, Rogelio (22)

Ramos-Marzan, Adolfo (29)

Ramos-Navas, Ramón Antonio (29)

Rodríguez-Castro, Maritza Idilia (16)

Rodríguez-Terrero, Miriam (3)

S

Serrano-Alberni, Migdalia (16; 46)

Serrat-Díaz, Manuel J. (46)

V

Vázquez-López, Humberto (10)

Verdecia-García, Mario J. (16; 46; 53; 58; 61)

Viñals-Núñez, Rolando (22)

Y

Yero-Guevara, Alexei (46; 53)

Índice de materias

A

Análisis bromatológico (46)

B

Beneficio (35; 53)

C

Cacao (3; 35; 41)

Café (6; 16; 53)

Cafetos (10)

Calidad (16; 22; 53)

Capacitación (35)

Catación (53)

Coffea canephora (22)

Concentración (29)

Cosecha (35; 41)

Crecimiento (6; 29)

D

Desechos (10)

Desgrane de la mazorca de cacao (41)

E

Especies arbóreas (10)

Estimulante (22)

F

Fertilización (22)

Fisiología (29)

Fósforo (22)

G

Germinación (3)

I

Injerto (3)

Incremento (29)

M

Muestras tamaño (6)

Pleurotina (46)

Pleurotus (16)

Pleurotus ostreatus (46)

Prueba de corte (41)

Pulpa de café (46)

R

Regulación de sombra (10)

Rendimiento (22)

S

Semillas (3)

Sustrato (16)

Sustrato remanente (46)

Lista cronológica por orden de artículo

No.	Autor (es)	Título	Año	Vol.	No.	Pág.
1	Miriam Rodríguez-Terrero, Miguel Menéndez-Grenot, Algimiro Nariño-Nariño y Wilfredo Lambertt-Lobaina	Prueba de la microinjección del cacao sobre patrones de diferentes edades	2015	14	1	3
2	Roberto González-Vega e Isidro Fernández-Rosales	Influencia del tamaño de la bolsa en el desarrollo de las posturas de <i>Coffea arabica</i> Lin. var. Isla 6-14	2015	14	1	6
3	Humberto Vázquez-López	Aprovechamiento de los desechos derivados del manejo de los árboles de sombra en un ecosistema cafetalero de montaña	2015	14	1	10
4	Maritza Idilia Rodríguez-Castro, Rosa Catalina Bermúdez-Savón, Carlos Alberto Bustamante-González, Genovevo Grave de Peralta-Hechavarría, Nora García-Oduardo, Mario J. Verdecia-García y Mígdalia Serrano-Alberni	Utilización de la Pleurotina como abono orgánico para la producción de posturas de café	2015	14	1	16
5	Rolando Viñals-Núñez, Carlos Alberto Bustamante-González, Alberto Pérez-Díaz y Rogelio Ramos-Hernández	Requerimientos de K por <i>Coffea canephora</i> Pierre durante el establecimiento y primer ciclo productivo del cultivo en suelos Pardos	2015	14	1	22
6	Adolfo Ramos-Marzan, Carlos Alberto Bustamante-González, Ramón Antonio Ramos-Navas, Wilber Márquez-Márquez y Norlan Morán-Rodríguez	Efecto de diferentes concentraciones de FitoMas-E en el desarrollo de posturas de injertos hipocotiledonares de <i>Coffea arabica</i> L. variedad <i>Maragogipe</i>	2015	14	1	29
7	José Jesús Márquez-Rivero y María Beatriz Aguirre-Gómez	Resultados de un proyecto de capacitación sobre cosecha y beneficio del cacao	2015	14	1	35
8	Miguel de la Cruz-Muguercia y Wilfredo Lambertt-Lobaina	Efecto del tiempo transcurrido entre la cosecha y el desgrane de la mazorca del cacao sobre la calidad comercial	2015	14	1	41
9	Mario J. Verdecia-García, Rosa Catalina Bermúdez-Savón, Délima Navarro-Ocaña, Mígdalia Serrano-Alberni, Alexey Yero-Guevara, Manuel J. Serrat-Díaz, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Nora García-Oduardo y Pedro Gross-Cobas	Estudio bromatológico realizado a la pulpa de café, los cuerpos fructíferos y el sustrato remanente del cultivo de <i>Pleurotus ostreatus</i> var. Florida	2015	14	1	46
10	Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délima Navarro-Ocaña, Mario J. Verdecia-García, Alexei Yero-Guevara y Julio Chacón-Reina	Granulometría, calidad en taza y rendimiento de <i>Coffea arabica</i> Lin. en zonas de Tercer Frente	2015	14	1	53
11	Délima Navarro-Ocaña, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Mario J. Verdecia-García y Julio Chacón-Reina	Comportamiento de imperfecciones en café de seis zonas del municipio de Tercer Frente, Santiago de Cuba	2015	14	1	58
12	Julio Chacón-Reina, Jorge Luis Ramajo-Destrades, Délima Navarro-Ocaña y Mario J. Verdecia-García	Estudio comparativo del cultivo de setas comestibles (<i>Pleurotus ostreatus</i>) en diferentes ambientes	2015	14	1	61

Instrucción para los autores

La revista semestral *Café Cacao* publicará artículos originales acerca de los tópicos específicos de investigaciones en café y cacao; especialmente, en temas de genética y mejoramiento, fitotecnia, suelos y agroquímica, fitopatología, fisiología, química, bioquímica, tecnología industrial y preindustrial, extensión agrícola o investigación participativa; igualmente se aceptarán para publicar comunicaciones breves, reseñas y revisiones bibliográficas si estas responden a las temáticas específicas antes mencionadas. Los científicos de otros países están invitados a enviar sus colaboraciones que estén vinculadas a estos cultivos; las que también se expondrán en Acceso Abierto, reservando todos los derechos.

Los trabajos enviados al Comité Editorial serán sometidos al proceso de dictaminación por pares académicos, utilizando el sistema de doble ciego y en caso necesario dirimir con un tercer árbitro; de acuerdo con el formato de dictamen usado por la revista. Los resultados del proceso serán entregados a los autores, que dispondrán de no más de quince días para enviar la versión corregida.

El lenguaje oficial de la revista será el español. Los trabajos serán mecanografiados a dos espacios, en cuartillas de aproximadamente 28-30 líneas con márgenes superior e inferior de 2,5 cm y derecho e izquierdo de 3 cm. Se enviará original y copia en papel (solo por una cara) y una copia en versión digital. Se recomienda componer el texto principal, las tablas y los pies de figura en Microsoft Word u otro programa compatible, preferentemente en tipo de letra Arial, tamaño 12.

Las figuras deben presentarse en ficheros aparte (Excel, Corel Draw u otro programa utilizado al efecto en blanco y negro) y las imágenes en fotos o diapositivas (con una resolución óptima de 300 pixel/pulgada) que se puedan abrir en los programas Photo Paint, Photoshop u otros para procesamiento de imágenes. Se deberá indicar la ubicación de la figura inmediatamente después de su referencia en el texto. En todos los casos deben presentarse los originales, tanto de figuras como de diapositivas.

Los trabajos originales deberán estar acompañados de la Declaratoria de Originalidad y del Formato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor. Los artículos a publicar no podrán exceder de 10 cuartillas, entre tablas, figuras y bibliografía; las comunicaciones breves, de cuatro cuartillas, y las reseñas y revisiones bibliográficas, de 10 cuartillas. Se estructurarán de la forma siguiente:

Artículos científicos: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción; Materiales y métodos; Resultados y discusión; Conclusiones (sin enumerar) y Bibliografía.

Comunicaciones breves: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; texto de la comunicación y Bibliografía.

Reseñas y revisiones bibliográficas: título (español e inglés); nombres y apellidos de los autores, así como la institución a que pertenecen y dirección, u otro dato de interés; Resumen con un máximo de 250 palabras y palabras clave; Abstract y Key words; Introducción, el contenido se estructura a criterios del autor y Bibliografía.

La bibliografía debe estar referida en el texto, siguiendo el Sistema Harvard, describiendo todos los elementos que la integran: (autor (es), título del libro o folleto (si es revista, referir el título del artículo y el nombre de la revista e intervalo de páginas), editorial, ciudad y año. Si se tratara de simposios, foros, eventos, etc., se pone su nombre, el lugar donde se efectuó y la fecha.

Las bibliografías tomadas de internet deben estar bien escritas para poder acceder a ellas y poner la fecha de revisión. La lista bibliográfica se ordenará alfabéticamente.

El Comité Editorial de esta revista no tomará en consideración los artículos que no hayan sido preparados de acuerdo con las normas establecidas y que no cumplan los requisitos aquí señalados; asimismo, se reserva el derecho de aprobar o rechazar los trabajos propuestos, notificándosele oportunamente a los interesados.

Estructuras Escuelas

La reestructuración actual del Instituto de Investigaciones Agroforestales, confirió a la Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente la creación de las Estructuras Escuelas en la base productiva, como estrategia factible y eficaz para el trabajo con el productor, quien contribuye en la garantía de la perspectiva alimentaria, en el actual panorama medioambiental y económico del país, así como en la formación de las nuevas generaciones y como incentivo a la reanimación de la caficultura nacional.

REVISTA **Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Renovar Suscripción: _____ Nueva Suscripción: _____ Actualizar datos: _____

Años que solicita: _____ Número de ejemplares por año: _____

Precio por ejemplar: Exterior: 15.00 USD / Nacional: 15.00 MN

Formas de pago:

- Pagos en la Institución directamente.
- Pagos en MN: Cheque o transferencias a UPR Inst. Inv. Agroforestales – UCTB Tercer Frente.

Código REUP 14190

Cuenta en CUP 0684241313910219

Código NIT 11001317436

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

La Estación Experimental Agro-Forestal Tercer Frente tiene la responsabilidad de la capacitación de los talentos humanos de todos los niveles de la cadena productiva del café y cacao mediante cursos de posgrado, talleres participativos, seminarios y conferencias, acciones dirigidas a mejorar las competencias, las calificaciones y las recalificaciones.

De igual manera, garantiza el acercamiento tecnológico, así como la transferencia y generalización de tecnologías a los productores.

**Café
Cacao**

Solicitud de Suscripción

Nombre y Apellidos/Name and Surname: _____

Institución/Institution: _____

Profesión/Profession: _____

Dirección/Address: _____

Código Postal/ZipCode: _____ Ciudad/City: _____

País/Country: _____ Teléf./Telephone: _____ Telefax: _____

E-mail: _____ Número de Cuenta o Agencia Bancaria: _____

Envíar solicitud por correo postal o correo electrónico: direccion@ecicc.ciges.inf.cu